

Българска Неврология Bulgarian Neurology

Българско дружество по неврология
Official Journal of The Bulgarian Society of Neurology

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО
ПО НЕВРОЛОГИЯ

ТОМ 22
ДОПЪЛНЕНИЕ 3
ОКТОМВРИ, 2021

VOLUME 22
SUPPLEMENT 3
OCTOBER, 2021

The cover features a large, stylized brain graphic composed of a network of purple and blue dots and lines. In the center, the text 'XXX' is written in large, white, bold letters. Below this, the text 'НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ' is written in white capital letters. At the bottom, the dates '7-10 ОКТОМВРИ 2021' are displayed in white. The background is dark blue with a subtle pattern of the brain graphic.

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО
ПО НЕВРОЛОГИЯ

XXX
НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО
НЕВРОЛОГИЯ

7-10
ОКТОМВРИ
2021

КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР НА ХОТЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ
ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ

Levodopa, приемана перорално, е златният стандарт в лечението на Паркинсонова болест²

Когато отговорът към пероралната терапия с levodopa стане непредвидим с прогресията на Паркинсоновата болест, каква е следващата стъпка?^{†3}

Duodopa процес на включване

Фаза 1 - НИС

Преди поставянето на постоянна перкутанна ендоскопска гастростомия с йеюнална сонда (PEG-J)

Фаза 2 - Поставяне на PEG-J

Дългосрочното приложение трябва да е чрез постоянна PEG-J тръба. Алтернативно може да бъде обмислена радиологична гастройеюностомия, ако PEG-J не е подходяща.

Временна назоинтестинална сонда (НИС) се използва за потвърждаване на положителния клиничен отговор към Duodopa.

Duodopa се титрира до индивидуалните нужди на пациента за постигане на оптимална доза.

За приложението на Duodopa трябва да се използва само помпата CADD-legacy 1400 (CE маркировка). Едновременно с портативната помпа се доставя и упътване с инструкции за използването ѝ.

Duodopa трябва да се прилага в началото като монотерапия. При необходимост може едновременно да се приема друг антипаркинсов лекарствен продукт.

***PEG-J процедурата е обратима. Терапията с Duodopa с използване на PEG-J може да бъде прекратена във всеки момент чрез изваждане на тръбата и оставяне на раната да заздравее.¹**

[†]След оптимизиране на пероралните терапевтични опции.
НИС: назоинтестинална сонда PEG-J: перкутанна ендоскопска гастростома с йеюнална тръба.

1. KXP Duodopa, 02.2021. 2. S Fahn, J Neural Transm Suppl 2006; (71): 1-15: doi: 10.1007/978-3-211-33328-0_1
3. Olanow CW et al. Nat Clin Pract Neurol 2006;2(7):382-92.

Лекарствен продукт по лекарско предписание. КХП на Duodopa от 02/2021 към Регистрационен №: 20060683. За пълна информация, моля - направете справка с кратката характеристика на продукта. За контакт, моля - свържете се с локалното представителство: АБВи ЕООД, Бул. Ситняково 48, Сердика Офиси, ет. 7, Тел: +359 2 90 30 430, Факс: +359 2 90 30 431 BG-DUOD-210022 Уведомление към ИАЛ-30784/22.06.2021

Duodopa[®]
ЛЕВОДОПА/КАРБИДОПА ГЕЛ ЗА ПРИЛАГАНЕ В ЧЕРВАТА

Българска Неврология Bulgarian Neurology

Българско дружество по неврология
Official Journal of The Bulgarian Society of Neurology

РЕДАКЦИОННА КОЛЕГИЯ

EDITORS

Дирк Дреслер	Хановер, Германия	Dirk Dressler	Hannover, Germany
Фабио Антоначи	Павиа, Италия	Fabio Antonaci	Pavia, Italy
Атанасова П.	Пловдив	Atanasova P.	Plovdiv
Божинов Пл.	Плевен	Bozhinov P.	Pleven
Божинова В.	София	Bojinova V.	Sofia
Василева Е.	София	Vassileva E.	Sofia
Дановска М.	Плевен	Danovska M.	Pleven
Иванова С.	София	Ivanova S.	Sofia
Капрелян А.	Варна	Kaprelian A.	Varna
Колев О.	София	Kolev O.	Sofia
Колев П.	София	Kolev P.	Sofia
Кузманова Р.	София	Kuzmanova R.	Sofia
Масларов Д.	София	Maslarov D.	Sofia
Миланова М.	София	Milanova M.	Sofia
Петров И.	София	Petrov I.	Sofia
Петрова Ю.	София	Petrova U.	Sofia
Райчев И.	София	Raychev I.	Sofia
Стайков И.	София	Staikov I.	Sofia
Стаменова П.	София	Stamenova P.	Sofia
Титянова Е.	София	Titianova E.	Sofia
Топалов Н.	София	Topalov N.	Sofia
Трайков Л.	София	Traykov L.	Sofia
Търнев И.	София	Tarnev I.	Sofia
Хараланов Л.	София	Haralanov L.	Sofia
Чернинкова С.	София	Cherninkova S.	Sofia

ГЛАВЕН РЕДАКТОР:
И. Миланов

EDITOR-IN-CHIEF:
I. Milanov

СЕКРЕТАР:
Д. Богданова

SECRETARY:
D. Bogdanova

ЦЕЛИ И ОБХВАТ

Списание Българска Неврология е официалното списание на Българското дружество по неврология. Публикува обзорни и оригинални статии, кратки научни съобщения, клинични случаи и писма до редактора в областта на неврологията. Съдържанието обхваща целия клиничен спектър от заболявания на нервната система, с техните невропатологични, патофизиологични, диагностични и терапевтична, както и научно-изследователски аспекти.

Основни области на интерес на Българска Неврология включват мозъчно-съдови заболявания, травматични мозъчни увреждания, детска неврология, двигателни нарушения, множествена склероза, деменция, периферни мускулни и нервни разстройства, наследствени заболявания, епилепсия и т.н. Списанието има мултидисциплинарен подход и дава научна информация в различни медицински области – педиатрия, генетика, психиатрия и психология, неврохирургия, съдова хирургия, образна диагностика, електрофизиология и др.

Редакционната колегия включва известни български и световни учени в областта на неврологията и осигурява публикации с най-високо качество. За печат се приемат само непубликувани материали.

Изпращайте материалите на адрес:

Главен редактор на Българска Неврология
Акад. проф. д-р Иван Миланов, д.м.н.
УМБАЛНП „Св. Наум”
ул. „Д-р Любен Русев” № 1
София 1113
e-mail: neurologybg@gmail.com

AIMS AND SCOPE

Bulgarian Neurology is the official journal of the Bulgarian Society of Neurology. It publishes reviews, original articles, short communications, case reports, letters to the editor in neurology and related areas. The journal covers the all clinical spectrum of the nervous system diseases, their neuropathological, pathophysiological, diagnostic, neurophysiological, neuroimaging, neurogenetic, therapeutic, as well as research basis.

Core areas of interest Bulgarian Neurology include stroke, traumatic brain injury, child neurology, movement disorders, multiple sclerosis, dementia, peripheral muscle and nerve disorders, epilepsy, etc. The journal has multidisciplinary approach and gives scientific information in a variety of medical fields – pediatrics, psychiatry and psychology, neurosurgery, genetics, vascular surgery, electrophysiology, etc.

The editor board is international and provides the high quality of the publications. Only unpublished materials are accepted.

Please send the materials to the following address:

Editor-in-chief of Bulgarian Neurology
Acad. Prof. Ivan Milanov, MD, PhD, DSc
University Hospital „St. Naum”
1, Luben Rusev str.,
Sofia 1113, Bulgaria
e-mail: neurologybg@gmail.com

УКАЗАНИЕ ЗА АВТОРИТЕ

Българска Неврология е официален орган на Българското дружество по неврологията и се издава 3 пъти годишно. Публикуват се обзорни статии, оригинални статии, кратки научни съобщения и клинични случаи и писма до редактора от всички области на неврологията. Приемат се само непубликувани материали. Авторите подписват декларация, че предоставения материал не е предложен за печат на друго място. Предоставените материали и описанието в тях изследвания трябва да отговарят на етичните стандарти. При съавторство утвърдената за печат статия трябва да бъде подписана от всички автори.

- Ръкописите трябва да бъдат отпечатани в един екземпляр, на лист със стандартен размер – А4 на интервал 1,5. Всяка страница трябва да съдържа 30 машинописни реда, с 60 знака на ред. Трябва да бъдат и записани на CD или USB, на редакторска програма Windows Microsoft Word 97/2000XP и подходяща програма за приложенията.

- Редакционна статия с текст до 3 страници. Възлага се от Редколегията.

- Обзорните статии трябва да съдържат резюме, да бъдат до 10 стандартни страници и с до 40 книгописни източника.

- Оригинални статии – до 8 страници, включително резюме, таблици, фигури и книгопис. Включват заглавна страница, резюме, кратък увод, контингент, методи, резултати, обсъждане и книгопис (до 20 източника).

- Кратки научни съобщения и клинични случаи до 4 страници и книгопис (до 10 източника).

- Информации и рецензии на книги. Съдържа информация за конгреси и конференции, нови книги, актуална лекарствена информация, предстоящи събития.

- Страници на читателя. Поместват се писма до редактора, в които се коментират публикувани материали, кратки описания на случаи и дискусии по актуални проблеми.

- Заглавната страница съдържа пълно и съкратено заглавие, имената на авторите с инициалите им, техните академични степени и месторабота, адрес за кореспонденция, на български и английски език, с телефон, факс и e-mail. Институцията, в която авторите работят, се означава с цифра зад името им, ако работят на различни места.

- Резюмето е на български и английски език, общо до 40 реда, отпечатани на отделна страница. Трябва да съдържа заглавие, имената на авторите, въведение, информация за целта и обекта на проучването, методиките, получените резултати и обсъждане. Посочват се до 6 ключови думи, подредени по азбучен ред.

- Таблиците и илюстрациите (фигури, диаграми, формули) се представят на отделен лист, номерирани, с кратко заглавие, като в текста се отбелязва мястото им. Трябва да са готови за непосредствено полиграфично възпроизвеждане. Текстове под фигурите се представят на отделен лист. Публикуват се само ясни черно-бели снимки. Публикуването на цветни снимки се заплаща от автора. Мерителните единици да се представят по SI-система и да се изписват на латиница.

- Книгописът трябва да се отпечата на отделен лист. Авторите да се подредят по азбучен ред, като се изписват фамилиите и инициалите на всички автори. В началото се изброяват източниците на кирилица, а след тях – на латиница. Заглавията да се представят изцяло, а съкратените названия на списанията – както в Index Medicus. В текста цитираните автори се означават с поредния номер от книгописа. Данните в книгописа се представят по следния начин:

- Статия от списание: Автор (и). Заглавие на статията. Заглавие на списанието (съкратено по Index medicus), година на издаване, том, номер на книгата, страница (от-до). Пример: Andersen, G., Vestergaard, K., Lauritzen, L. Effective treatment of poststroke depression with the selective serotonin reuptake inhibitor citalopram. Stroke, 1994, 25, 6, 1099-1104.

- Публикации от сборник или част от книга: Автор (и). Заглавие. В: Заглавие на сборника. Издател (и). Местонаиздаване, година на издаване, страница (от-до). Пример: Binnie, C., Jeavons, M. Photosensitive epilepsies. In: Epilepticsyndromes in infancy, childhood and adolescence, Roger, J., Bureau, M., Dravet, Ch., Dreifuss, F.E., Perret, A., Wolf, P., eds., London: John Libbey & Company, Ltd, 1992, 299-305.

- Цяла книга: Автор (и). Заглавие. Подзаглавни данни. Местонаиздаване, издателство, година на издаване, общ брой страници. Пример: Calligaro, K., DeLaurentis, D., Baker, W. Management of Extracranial Cerebrovascular Disease. Philadelphia-New York: Lippincott – Raven Publishers, 1997, 217 pp.

- Латиницата е задължителна. Ако оригиналната публикация в книгописа е на кирилица, тя трябва да бъде транслитерирана на латиница, непосредствено след оригиналното изписване. Транслитерацията на латиница се извършва съгласно Закона за транслитерацията, обнародван на 9 март 2009 г. Примери:

Каменова, Н., Миланов, И. Фармакологично лечение на спастичност при множествена склероза – инжекционни методики. Българска неврология, 2021, 22, 1, 1-5. [Kamenova, N., Milanov, I. Farmakologichno lechenie na spastichnost pri mnozhestvena skleroza – inzhektionsni metodiki. Balgarska nevrologia, 2021, 22, 1, 1-5.]

INSTRUCTION FOR AUTHORS

Bulgarian Neurology is the official journal of the Bulgarian Society of Neurology. It is published 3 times per year. It publishes reviews, original articles, short communications and case reports, and letters to the editor in neurology and related areas. Manuscripts are considered for publication with the understanding that they have not been published elsewhere except in abstract form. The authors have to confirm this by signing a declaration. All co-authors have to sign the final version of the accepted for publication material. All materials and published examinations should correspond to the ethical standards. Articles undergo peer review.

- Papers must be written in English. Please submit your printed manuscript and illustrations (standard A4 pages), accompanied by electronic version (text in Windows Microsoft Word 97/2000XP and figures in an appropriate Windows program) written on CD or USB.

- Editorials, consisting of up to 3 pages, when approved by the Editorial Board.

- Review articles up to 10 standard typewritten pages (30 lines, 60 characters per line) and up to 40 reference sources.

- Original papers – up to 8 standard pages, including tables, figures and references. References may contain up to 20 sources. The original papers include short introduction, material, methods results, discussion and references. The measures should be given according to SI-system. All abbreviations should be explained when appeared for the first time.

- Short communications and case reports up to 4 pages and up to 10 references.

- Letters to the Editor with comments on previously published papers, short case reports and discussion on current problems. The limit is 1 page, not including the title page, abstract, tables, figures and up to 10 references.

- Book reviews and information. It includes information for new books, congresses and conferences, new drugs, future events in neurology.

Authors are kindly asked to prepare the manuscripts in the following way:

- The title page should carry the full title, the short running title, the authors with their initials, academic degrees, institutional affiliations, address for correspondence, with telephone, fax and e-mail. If there are more than two authors from different institution, please mark their names with a superscript index.

- An abstract in Bulgarian and English languages up to 40 lines on a separate sheet is required. The abstract should contain title, authors, objective, background, methods, results and conclusions plus up to 6 keywords in alphabetic order.

- The tables should be numbered consecutively throughout, presented on separate sheets with a short title.

- The illustrations (figures, diagrams, formulas) should be ready for reproduction. Explanatory legends should be provided on a separate sheet of paper.

- Pictures Please, submit only well-contrasted black and white high-quality pictures. Colour illustrations will be accepted if the author pays the extra costs.

- References should be presented in alphabetic order on a separate sheet with all authors' names and full title of papers. In the text the authors should be indicated by the number from the reference list.

The reference should be presented as follows:

- Journal paper: (1) author(s), (2) title, (3) journal name (as abbreviated in Index Medicus), (4) year of publication, (5) volume, (6) journal number, (7) inclusive pages. Example: Andersen, G., Vestergaard, K., Lauritzen, L. Effective treatment of post stroke depression with the selective serotonin reuptake inhibitor citalopram. Stroke, 1994, 25, 6, 1099-1104.

- Book: (1) author(s), (2) title, (3) city of publication, (4) publisher, (5) year of publication, (6) total number of pages. Example: Calligaro, K., DeLaurentis, D., Baker, W. Management of Extracranial Cerebrovascular Disease. Philadelphia-New York: Lippincott – Raven Publishers, 1997, 217 pp.

- References to books: (1) authors(s), (2) chapter title, (3) title of book, (4) editor(s), (5) city of publication, (6) publisher, (7) year of publication, (8) specific pages. Example: Binnie, C., Jeavons, M. Photosensitive epilepsies. In: Epileptic syndromes in infancy, childhood and adolescence. Roger, J., Bureau, M., Dravet, Ch., Dreifuss, F.E., Perret, A., Wolf, P., eds. London: John Libbey & Company, Ltd, 1992, 299-305.

- Offprints may be purchased, provided the order is received with the corrected proof.

- Latin script is obligatory. If the original publication is in Cyrillic script, it should be transliterated immediately after the original. Transliteration into Latin script is done according to the respective rules of languages written in Cyrillic. Examples:

Каменова, Н., Миланов, И. Фармакологично лечение на спастичност при множествена склероза – инжекционни методики. Българска неврология, 2021, 22, 1, 1-5. [Kamenova, N., Milanov, I. Farmakologichno lechenie na spastichnost pri mnozhestvena skleroza – inzhektionsni metodiki. Balgarska nevrologia, 2021, 22, 1, 1-5.]

Българското Дружество по Неврология издава списание *Българска Неврология* три пъти годишно. В него се публикуват оригинални статии, обзори, кратки научни съобщения, нови диагностични методи и новости в терапията. Приемат се само непубликувани материали. В списанието се помества актуална информация, рецензии на статии и книги.

Етични принципи на Българска Неврология

Българска Неврология избира висококачествени научни статии, след рецензиране от специалисти в Неврологията. Рецензирането и целият процес по публикуване са изчерпателни, обективни и честни. Репутацията на списанието се дължи на доверието на читателите, авторите, учените, рецензентите, редакторите, обекта на изследване, спонсорите и администраторите на националната здравна политика.

Дизайн на научната работа и Етика

Научните изследвания трябва да се провеждат при високи стандарти за контрол както на качеството, така и на анализа на данните. Записът на пълните данни трябва да се съхранява и да може да се предостави за разглеждане при поискване. Фалшификацията, укриването на данни, докладването на лъжливи данни и изопачаването им представляват научно нарушение. Изисква се документирано одобрение от етичната комисия на дадена структура, когато в научното изследване са включени хора, медицинска документация и човешки тъкани.

Авторство

Авторството представлява значим интелектуален принос към научната работа, определена роля в писането на статията и ревизирането на крайния ѝ вариант; но то може да варира в известна степен. Кой ще са авторите и в каква последователност, трябва да бъде определено от участниците в научния труд сравнително рано, за да се избегнат диспути и недоразумения, които могат да забавят или да попречат на публикуването на труда. Всички автори трябва да поемат отговорността към писането и достоверността на информацията в статията и само един от тях би следвало да гарантира и да поеме отговорността за цялата статия.

Конфликт на интереси и представяне

Авторите трябва да обявят в труда си всички финансови и други значими конфликти на интереси, които са създадени, за да повлияят резултатите или интерпретацията на труда. Всички източници на финансова подкрепа към проекта трябва да бъдат представени.

Примери за потенциални конфликти, които трябва да бъдат описани, включват работна длъжност, консултации, наличност на собственост, хонорари, платена експертна оценка, патентовани приложения/регистрации, стипендии или друг вид финансиране.

Потенциалните конфликти на интереси би трябвало да бъдат описани във възможно най-ранна фаза.

Основни грешки при публикуване

Когато автор установи значима грешка или неточност в труда си, негово задължение е незабавно да уведоми редактора на списанието или издателството и да асистира на редактора за оттегляне или коригиране на труда. Ако редакторът или издателят научат от трета страна, че публикуваният труд съдържа основна грешка, задължение отново на автора е незабавно да оттегли или коригира работата си или да представи на редактора доказателства за вярността на оригиналния труд.

Рецензиране

Рецензентите са експерти, избрани от редакторите на *Българска Неврология*, за да предоставят писмена оценка на силните и слабите страни на дадена работа, с цел да се подобри докладът и да се определи най-подходящият и с най-добро качество материал за списанието. Обикновено рецензентите, избрани от списанието имат опит с оригинални научни трудове и публикуване.

Ethical principles of Bulgarian Neurology

Bulgarian Neurology selects, through peer review, the highest quality science. We consider the entire peer review and publication process to be thorough, objective, and fair. Journal's reputation depends on the trust of readers, authors, researchers, reviewers, editors, patients, research subjects, funding agencies, and administrators of public health policy.

See also Instructions for authors.

Study Design and Ethics

Research should be conducted to high standards of quality control and data analysis. Data and records must be retained and produced for review upon request. Fabrication, falsification, concealment, deceptive reporting, or misrepresentation of data constitutes scientific misconduct.

Documented review and approval from a formally constituted review board (Institutional Review Board or Ethics committee) is required for all studies involving people, medical records, and human tissues.

Authorship

Authorship implies a significant intellectual contribution to the work, some role in writing the manuscript and reviewing the final draft of the manuscript, but authorship roles can vary. Who will be an author, and in what sequence, should be determined by the participants early in the research process, to avoid disputes and misunderstandings, which can delay or prevent publication of a paper. All authors must take responsibility in writing for the accuracy of the manuscript, and one author must be the guarantor and take responsibility for the work as a whole.

Disclosure and conflicts of interest

All authors should disclose in their manuscript any financial or other substantive conflict of interest that might be construed to influence the results or interpretation of their manuscript. All sources of financial support for the project should be disclosed. Examples of potential conflicts of interest, which should be disclosed, include employment, consultancies, stock ownership, honoraria, paid expert testimony, patent applications/registrations, and grants or other funding. Potential conflicts of interests should be disclosed at the earliest stage possible.

Fundamental errors in published works

When an author discovers a significant error or inaccuracy in his/her own published work, it is the author's obligation to promptly notify the journal editor or publisher and cooperate with the editor to retract or correct the paper. If the editor or the publisher learns from a third party that a published work contains a significant error, it is the obligation of the author to promptly retract or correct the paper or provide evidence to the editor of the correctness of the original paper.

Peer Review

Peer reviewers are experts chosen by editors of *Bulgarian Neurology* to provide written assessment of the strengths and weaknesses of written research, with the aim of improving the reporting of research and identifying the most appropriate and highest quality material for the journal. Regular reviewers selected for the journal are required to meet the minimum standards regarding their background in original research, publication of articles, formal training, and previous critical appraisal of manuscripts.

Редакторски решения

Решенията за одобряване на даден материал и бъдещото му публикуване се основават на неговото значение и важност, оригиналност и яснота, както и на свързаността и с обсега и съдържанието на списанието. Ако впоследствие се установи, че в публикувана статия има грешки и/или недостатъци, редакторът поема отговорността да коригира докладите.

Оригиналност. Предпечат. Връзки с медиите

В Българска Неврология се публикуват оригинални материали, които не са публикувани другаде. Повторно публикуване на друг език или едновременно публикуване в няколко различни списания с различни аудитории, може да се приеме, при условие, че е налице обявяване на оригиналния източник по време на подаването на статията към редакторския екип. По време на подаване на статията към редакцията, авторите трябва да представят детайлно всички свои статии свързани с публикувания вече материал, дори и те да са на друг език, всички техни авторски статии публикувани по тази тема в пресата, всички техни авторски статии на тази тема, публикувани в миналото дори и тези, които са под печат.

Рекламирање

Реклагодателите и спонсорите нямат никакъв контрол върху редакторския материал. Изискванията на Българска Неврология са всички реклами да идентифицират ясно реклагодателя и неговия продукт или услугата, която предлага. Реклами не се поставят в близост до статии, дискутиращи определен рекламиран продукт, нито до статии докладващи изследване на този продукт. Рекламите са представени и оформени визуално по различен начин от редакторския материал, за да не става объркване. Рекламите се отпечатват от вътрешната страна на кориците и по изключение на последната страница на списанието. Продуктите или услугите, които се рекламират трябва да са свързани с (а) медицинската практика, (б) медицинското обучение, или (в) някакъв друг вид здравна помощ. Списанието има право да откаже всяка една реклама. Рекламирањето, преиздаването и всякакви други търговски приходи не оказват влияние върху решенията на редакторския екип на Българска Неврология.

Реагиране при евентуално нарушение

Всички твърдения за нарушение се изпращат до главния редактор на списанието, който преразглежда обстоятелствата и се консултира със зам.-редакторите по този повод. Първоначалното изясняване на случая започва, след като всички страни бъдат помолени да предоставят своите доводи и да обяснят обстоятелствата в писмена форма. По въпросите за нарушения във връзка с представени изследователски данни (методи или технически въпроси), главният редактор може да се консултира конфиденциално с експерти, които са заслепени за идентичността на авторите; или ако твърдението е срещу главния редактор - с външен експерт. Главният редактор и зам.-редакторите ще вземат решение дали има достатъчно доказателства, които да накарат разумен човек да повярва, че има възможност за извършване на такова нарушение. Тяхната задача не е да определят дали има действително нарушение, нито да установяват детайлите около това нарушение. Когато твърденията се отнасят до автори, рецензирането и публикуването могат да се преустановят за момент, докато не се проведе описаният по-горе процес. Разследването, описано по-горе ще бъде завършено, дори авторите да оттеглят материала си. В случай на твърдения отправени към рецензентите или редакторите, тези лица ще бъдат заместени от други, докато разследването бъде завършено.

Editorial Decisions

Decisions about a manuscript are based only on its importance, originality, clarity, and relevance to the journal's scope and content. If a published paper is subsequently found to have errors or major flaws, the Editor takes responsibility for promptly correcting the written record in the journal. Ratings of review quality and other performance characteristics of editors should be periodically assessed to assure optimal journal performance, and must contribute to decisions on reappointment.

Originality, Prior Publication, and Media Relations

Bulgarian Neurology seeks original work that has not been previously published. Republication of a paper in another language, or simultaneously in multiple journals with different audiences, may be acceptable, provided that there is full and prominent disclosure of its original source at the time of submission of the manuscript. At the time of submission, authors should disclose details of related papers they have authored, even if in a different language, similar papers in press, and any closely related papers previously published or currently under review at another journal.

Advertising

Advertisers and donors have no control over editorial material under any circumstances. Bulgarian Neurology requires all advertisements to clearly identify the advertiser and the product or service being offered. Commercial advertisements are not placed adjacent to any editorial matter that discusses the product being advertised, nor adjacent to any article reporting research on the advertised product, nor should they refer to an article in the same issue in which they appear. Ads have a different appearance from editorial material so there is no confusion between the two. Ads are to be placed only on the rear, or inside cover pages. Products or services being advertised are germane to (a) the practice of medicine, (b) medical education, or (c) health care delivery. The journal has the right to refuse any advertisement for any reason. Advertising, reprint or other commercial revenue has no impact or influence on editorial decisions.

Responses to possible misconduct

All allegations of misconduct will be referred to the Editor-In-Chief, who will review the circumstances in consultation with the deputy editors. Initial fact-finding will usually include a request to all the involved parties to state their case, and explain the circumstances, in writing. In questions of research misconduct centering on methods or technical issues, the Editor-In-Chief may confidentially consult experts who are blinded to the identity of the individuals, or if the allegation is against an editor, an outside editor expert. The Editor-In-Chief and deputy editors will arrive at a conclusion as to whether there is enough evidence to lead a reasonable person to believe there is a possibility of misconduct. Their goal is not to determine if actual misconduct occurred, or the precise details of that misconduct.

When allegations concern authors, the peer review and publication process for the manuscript in question will be halted while the process above is carried out. The investigation described above will be completed even if the authors withdraw their paper, and the responses below will still be considered. In the case of allegations against reviewers or editors, they will be replaced in the review process while the matter is investigated.

XX НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ

7–10 октомври 2021 г.

Конгресен център на хотел Интернационал,
к. к. Златни пясъци

**XX Национален конгрес по неврология
7 – 10 октомври 2021 г.**

Конгресен център на хотел Интернационал , к. к. Златни пясъци

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

Председател: Акад. Ив. Миланов
Заместник-председатели: Акад. Л. Трайков,
Проф. Ив. Търнев
Почетен председател: Проф. П. Стаменова

ЧЛЕНОВЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННИЯ КОМИТЕТ:

Проф. П. Атанасова Проф. Д. Масларов
Проф. З. Захариев Проф. Л. Хараланов
Проф. Пл. Цветанов Проф. Юл. Петрова
Проф. Пл. Божинов Доц. Д. Богданова
Доц. П. Колев Доц. И. Райчев
Д-р Е. Вачева

ЛОКАЛЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ:

Председател: Проф. А. Капрелян
Членове: Проф. Н. Делева
Проф. Л. Хавезова

НАУЧЕН КОМИТЕТ:

Председател: Проф. В. Божинова
Членове: Проф. Е. Василева
Доц. С. Иванова
Доц. Р. Кузманова
Проф. П. Атанасова
Проф. И. Петров
Доц. Д. Богданова
Доц. Н. Топалов

Уважаеми колеги,

Като председател на Българското дружество по неврология за мен е удоволствие да Ви приветствам на XX-тото издание на Националния конгрес по неврология.

По традиция и тази година ще имаме възможност да се запознаем със световната практика чрез изтъкнатите международни специалисти, които ще вземат участие във форума. Целта на предстоящия конгрес е да представи най-актуалната информация чрез засягане на първостепенни теми.

Успешно участие!

С уважение,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ив. Миланов'.

Акад. Ив. Миланов

Председател на Българско дружество по неврология

XX НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ

7 – 10 октомври 2021 г.

Конгресен център на хотел Интернационал, к. к. Златни пясъци

ПЛАТИНЕНИ СПОНСОРИ

ABBVIE
ANGELS INITIATIVE
BOEHRINGER INGELHEIM
EWOPHARMA
NOVARTIS
ROCHE
SANOFI GENZYME
STADA PHARMA
TEVA

ГЕНЕРАЛЕН СПОНСОР

BAYER
GENESIS PHARMA
MERCK
PFIZER
ROCHE

САТЕЛИТНИ СИМПОЗИУМИ

EGIS
EWOPHARMA
GEDEON RICHTER
KENDY
KRKA
MEDIS PHARMA
NOBEL PHARMA
NOVARTIS
PHARMA TRADE
PFIZER
POLPHARMA
UCB
VIATRIS
WOERWAG PHARMA

ИЗЛОЖИТЕЛИ

ADITUS
ANGELINI
AQUACHIM
CHEMAX PHARMA
GL PHARMA

HEEL
MAGNAPHARM
MEDOFARMA
NATURPRODUKT
SIDAYA PHARMA

UNIPHARMA
VALENTIS
ZENTIVA

XX НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ

7 – 10 октомври 2021 г., хотел Интернационал, к.к. Златни пясъци

НАУЧНА ПРОГРАМА

7 ОКТОМВРИ / ЧЕТВЪРТЪК			
11:00 – 19:00	РЕГИСТРАЦИЯ		
14:50 – 15:00	ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ	Акад. Ив. Миланов	УС на БДН
		лектор	модератор
15:00 – 15:20	Can we stop disease modifying treatment in multiple sclerosis patients with a stable disease	Prof. G. Comi	Акад. Ив. Миланов Проф. Л. Хараланов
15:20 – 15:50	СИМПОЗИУМ НА ROCHE		
	Ефективност и безопасност на Ocrevus	Акад. Ив. Миланов	Проф. А. Капрелян
15:50 – 16:20	СИМПОЗИУМ НА EGIS		
	ТИА в млада възраст. Диагностични и терапевтични подходи	Проф. Д. Масларов	Акад. Ив. Миланов
16:20 – 17:05	СИМПОЗИУМ НА STADA PHARMA		
	Непосредствени медицински нужди при пациенти с напреднала болест на Паркинсон	Prof. R. Chaudhuri	Акад. Ив. Миланов
17:05 – 17:25	<i>КАФЕ-ПАУЗА</i>		
17:25 – 17:55	СИМПОЗИУМ НА ROCHE		
	Satralizumab при заболяванията от спектъра на оптичния невромиелит	Доц. С. Иванова	Акад. Ив. Миланов
17:55 – 18:25	СИМПОЗИУМ НА NOVARTIS		
	Ще промени ли Mauzent (siponimod) лечението на пациентите с вторично-прогресивна МС?	Проф. Л. Хараланов	Акад. Ив. Миланов
18:25 – 19:10	СИМПОЗИУМ НА EWO PHARMA		
	Дълготрайна имунотерапия на МС: полза и риск	Доц. С. Иванова	Акад. Ив. Миланов
19:10 – 19:40	СИМПОЗИУМ НА VIATRIS		
	Лечение на мигренни пристъпи	Акад. Ив. Миланов	Проф. Д. Масларов
20:30	<i>ВЕЧЕРЯ</i>		
8 ОКТОМВРИ / ПЕТЪК			
	НАУЧНА СЕСИЯ	лектор	модератор
09:00 – 09:20	Unmet needs in motor and non motor Parkinson	Prof. R. Chaudhuri	Акад. Ив. Миланов Акад. Л. Трайков
09:20 – 09:50	СИМПОЗИУМ НА ABBVIE		
	Практически аспекти при пациенти с Късна Паркинсонова болест на ЛКИГ	Д-р М. Петрова	Акад. Л. Трайков
09:50 – 10:20	СИМПОЗИУМ НА TEVA		
	Мозъчна мъгла и неврологични усложнения	Акад. Ив. Миланов	Акад. Ив. Миланов
10:20 – 10:40	<i>КАФЕ-ПАУЗА</i>		
10:40 – 11:10	Скринингово наблюдение при пациенти с дълъг Covid	Доц. Д. Богданова	Акад. Ив. Миланов
11:10 – 11:55	СИМПОЗИУМ НА GENESIS PHARMA „Генесис Фарма – иновации в подкрепа на пациентите с редки болести“		
	Онпатро – Ролята на РНК интерференция за реверсия на прогресията при hATTR	Проф. Ив. Търнев	Акад. Ив. Миланов
	Neurological manifestations of Fabry disease. Disease management insights and presentation of clinical cases	Prof. Tsivgoulis	
	Дискусия		
11:55 – 12:15	СИМПОЗИУМ НА NOBEL PHARMA		
	Solifenacin в помощ на симптоматичното лечение на пациенти с множествена склероза	Доц. С. Иванова	Акад. Ив. Миланов
12:15 – 12:35	Covid and Parkinson's disease	Prof. R. Chaudhuri	Акад. Ив. Миланов Проф. Л. Хараланов
12:35 – 13:45	<i>РАБОТЕН ОБЯД</i>		
12:35 – 14:00	<i>Първа и втора постерна сесия</i>		
	НАУЧНА СЕСИЯ	лектор	модератор
13:45 – 14:15	СИМПОЗИУМ НА ANGELS		
	Stroke patient pathway optimization pre and post Covid-19 in Trieste area	Prof. P. Manganotti	Акад. Ив. Миланов

14:15 – 15:00	СИМПОЗИУМ НА ROCHE Как се променят терапевтичните очаквания с навлизането на нови медикаменти за лечение на СМА?		
	Evgysdi при лечението на пациенти със СМА тип 1 – данни от клиничното проучване FIREFISH	Доц. Т. Чамова	Акад. Ив. Миланов
	Evgysdi при лечението на пациенти със СМА тип 2 и 3 – данни от клиничното проучване SUNFISH	Проф. Ив. Търнев	
15:00 – 16:00	СИМПОЗИУМ НА NOVARTIS		
	Changing the trajectory of MS disease with latest treatment interventions“. Is it time to reappraise?	Prof. G. Comi	Акад. Ив. Миланов
16:00 – 16:20	КАФЕ-ПАУЗА		
16:20 – 17:05	СИМПОЗИУМ НА PFIZER		
	Физиология и патофизиология на Транстретина и патогенеза на Транстретининовата амилоидоза (ATTR)	L. Obici	Акад. Ив. Миланов
	Фенотипна изява на Херидитарна транстретининова амилоидоза (hATTR) с Glu89Gln генотип – сравнителен анализ на българските и италианските пациенти в TNAOS	Проф. Ив. Търнев	
17:05 – 17:50	СИМПОЗИУМ НА BAYER		
	Бетаферон дългосрочна употреба и семейно планиране	Доц. С. Иванова	Акад. Ив. Миланов
	Предизвикателства при първична и вторична профилактика на инсулт при пациенти с ПМ	Проф. Й. Йотов	
17:50 – 18:35	СИМПОЗИУМ НА MERCK		
	Cladribine tabl. during COVID-19 pandemic – experiences from Serbia	Prof. Drulovic	Акад. Ив. Миланов
18:35 – 19:05	СИМПОЗИУМ НА WOERWAG		
	Vitamin B ₁₂ Ankermann: разчупване на парадигмата при лечението на B ₁₂ дефицит	Акад. Л. Трайков	Акад. Ив. Миланов
19:05 – 19:35	СИМПОЗИУМ НА KRKA		
	Naproxen sodium (Nalgesin Forte®) при лечение на главоболие и мигрена	Акад. Ив. Миланов	Акад. Ив. Миланов
20:00	ВЕЧЕРЯ		
9 ОКТОМВРИ / СЪБОТА			
	НАУЧНА СЕСИЯ	лектор	модератор
08:50 – 09:10	Лекция	Акад. Л. Трайков	Проф. И. Търнев Акад. Л. Трайков
09:10 – 09:40	СИМПОЗИУМ НА POLPHARMA		
	Болка и COVID-19	Акад. Ив. Миланов	Проф. Г. Момеков
09:40 – 10:00	Importance of early diagnosis and disease modification in PD	Prof. A. Antonini	Акад. Ив. Миланов Проф. А. Капрелян
10:00 – 10:30	СИМПОЗИУМ НА MEDIS PHARMA		
	Клиничен опит в приложението на ботулиновия токсин Хеомин в България	Доц. С. Иванова Д-р В. Добрев Д-р Р. Мавров	Акад. Ив. Миланов
10:30 – 10:50	КАФЕ-ПАУЗА		
10:50 – 11:20	СИМПОЗИУМ НА TEVA		
	Имунореактивност и COVID 19	Акад. Ив. Миланов	Акад. Ив. Миланов
11:20 – 12:05	СИМПОЗИУМ НА EWOPHARMA		
	Лечение с nusinersen на българските пациенти със спинална мускулна атрофия – резултатите след две години	Проф. Ив. Търнев Доц. Т. Чамова Д-р Г. Тачева Д-р И. Александрова Д-р Ф. Гълъбова	Проф. Ив. Търнев Проф. В. Божинова
12:05 – 12:45	СИМПОЗИУМ НА NOBEL PHARMA Лечение на болки в гърба с Тиозид		
	Лечение на болки в гърба с Тиозид (thiocolchicoside)	Акад. Ив. Миланов	Акад. Ив. Миланов
	Ефект и поносимост на Тиозид при остра болка в гърба и кръста	Доц. Д. Богданова	
12:45 – 13:15	СИМПОЗИУМ НА KENDY		
	Натокиназа за профилактика на съдовите заболявания	Акад. Ив. Миланов	Акад. Ив. Миланов
13:15 – 14:10	РАБОТЕН ОБЯД		
13:00 – 14:00	Трета и четвърта постерна сесия		
	НАУЧНА СЕСИЯ	лектор	модератор
14:10 – 15:10	СИМПОЗИУМ НА SANOFI GENZYME		
	Предизвикателства в Неврологията и терапевтични разрешения	Доц. Т. Чамова Д-р Цв. Асенов	Акад. Ив. Миланов, Проф. И. Търнев

15:10 – 15:40	СИМПОЗИУМ НА NOVARTIS		
	Медицина 4.0. Старт на нова ера в генните терапии	Д-р Б. Борисов	Проф. Г. Момеков
15:40 – 16:25	СИМПОЗИУМ НА ABBVIE		
	Предизвикателства при оценката на пациентите с Късна Паркинсонова болест и терапевтични възможности	Prof. A. Antonini	Акад. Ив. Миланов
16:25 – 16:45	КАФЕ-ПАУЗА		
16:45 – 17:30	СИМПОЗИУМ НА BOEHRINGER INGELHEIM		
	COVID- тромбози и мозъчен инсулт	Доц. М. Дановска	Акад. Ив. Миланов
17:30 – 18:00	СИМПОЗИУМ НА PFIZER		
	Вторична профилактика на исхемичен мозъчен инсулт при пациенти с НКПМ	Проф. Ив. Стайков	Акад. Ив. Миланов
18:00 – 18:30	СИМПОЗИУМ НА UCSB		
	Brivaracetam in the management of focal epilepsy-principles and clinical experience/ Brivaracetam при фокални епилепсии – принципи на лечение и клиничен опит	V. Kimiskidis	Акад. Ив. Миланов
18:30 – 19:30	ОБЩО СЪБРАНИЕ		
20:00	ВЕЧЕРЯ		
10 ОКТОМВРИ / НЕДЕЛЯ			
	НАУЧНА СЕСИЯ	лектор	модератор
08:45 – 09:05	Диагностични и терапевтични предизвикателства при пациентите с епилепсия по време на COVID-19 пандемията	Доц. Е. Витева	Доц. Кузманова Доц. П. Колев
09:05 – 09:25	Клинични характеристики на острите мозъчносъдови нарушения, свързани с коронавирусна болест 2019 (Covid-19)	Проф. Д. Масларов	
09:25 – 09:55	Наследствена транстиретинова амилоидоза: минало, настояще и бъдеще	Проф. Ив. Търнев	Акад. Ив. Миланов
09:55 – 10:15	Дълбока мозъчна стимулация при 90 пациента с Паркинсонова болест	Д-р Й. Миленова	Проф. А. Капрелян Проф. Д. Масларов
10:15 – 10:35	КАФЕ-ПАУЗА		
10:35 – 10:55	Оперативно лечение на травматична увреда на Plexus Brachialis при възрастни	Д-р М. Кътева	
10:55 – 11:25	СИМПОЗИУМ НА PHARMA TRADE		
	Световъртеж	Акад. Ив. Миланов	
11:25 – 11:45	Нашето поведение при травматична увреда на Plexus Brachialis при новородени и деца след 2-годишна възраст	Д-р М. Кътева	Проф. Атанасова, Доц. И. Райчев
11:45 – 12:05	Остра полиневропатия с коремна болка: кога да мислим за порфирия?	Доц. А. Иванова	
12:05 – 12:25	Нервни трансфери при високи увредина периферните нерви	Д-р М. Кътева	
12:25 – 12:45	Genu resuscitatum след преживян мозъчен инцидент и избор на ортеза – клиничен случай	Д-р Х. Цинигаров	
12:45	ЗАКРИВАНЕ		

ANGELS BULGARIA ОБУЧЕНИЕ

8 ОКТОМВРИ / ПЕТЪК			
		лектор	модератори
14:00 – 14:15	ОТКРИВАНЕ	Проф. Димитър Масларов Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител“	
14:15 – 14:35	Мозъчен инсулт – медицински основи, рискови фактори, симптоми и лечение	Проф. Димитър Масларов Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител“	
14:35 – 15:05	Роля на медицинската сестра в свръх острата фаза на мозъчния инсулт	Мануела Стефанова УМБАЛ Св. Анна, София	
15:05 – 15:35	Роля на медицинската сестра в острата фаза на мозъчния инсулт	Теодора Гайтанджиева, МБАЛ Медика, Русе	
15:35 – 15:55	ПОЧИВКА		
15:55 – 16:25	Роля на медицинската сестра в след острата фаза на мозъчния инсулт	Валентина Миленкова Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан Кръстител“	
16:25 – 16:55	Тестове за дисфагия, хранене и речева терапия	Мануела Стефанова УМБАЛ Св. Анна, София	
16:55 – 17:45	Споделяне на опит грижата за пациентите с мозъчен инсулт през погледа на медицинските сестри	Всички участници	

СЕСИЯ „МЕНИДЖМЪНТ НА СЕСТРИНСКИ ДЕЙНОСТИ В НЕВРОЛОГИЧНАТА ПРАКТИКА В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 ПАНДЕМИЯ”

9 ОКТОМВРИ / СЪБОТА			
		лектор	модератори
	МОДЕРАТОР: Проф. Д. МАСЛАРОВ		
08:45 – 08:55	ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ	Акад. Ив. Миланов, Проф. Д. Масларов	
08:55 – 09:15	Защита на специалистите по здравни грижи в неврологична клиника в условията на пандемия. Добри практики	И. Христова	
09:15 – 09:35	Приложение на кинезитерапията и ортезните средства в терапевтичния подход при пациенти с прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен	Т. Димитрова	
09:35 – 09:55	ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ROCHE Ocrevus – предимства на съкратения протокол на инфузията	Проф. Д. Масларов	
09:55 – 10:15	Сестрински грижи при лечение на менингит	А. Велчева	
10:15 – 10:35	ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА SANOFI GENZYME Терапевтичен опит с AUBAGIO в България/ Experience with AUBAGIO in Bulgaria	Проф. Д. Масларов	Проф. А. Капрелян
10:35 – 10:55	КАФЕ-ПАУЗА		
10:55 – 11:15	ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА EWOPHARMA Справяне с нежелани лекарствени реакции при лечение на късна болест на Паркинсон с дацептон (апоморфин хидрохлорид)	Проф. А. Капрелян	
11:15 – 11:45	ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА NOVARTIS Siponimod – първа стъпка в лечението на вторично-прогресивната МС	Проф. Д. Масларов	
11:45 – 12:05	Периферен венозен източник – определение, показания, поставяне, усложнения и поведение на медицинската сестра. Особености при неврологични случаи	О. Шипарова	
12:05 – 12:25	ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА TEVA Препоръки за организация на здравните грижи при пациенти с МС в условията на COVID 19	Проф. Д. Масларов	Проф. А. Капрелян
12:25 – 12:45	Неврорехабилитационни подходи при неврологични усложнения в резултат на COVID-19 инфекция	Е. Милушев	
12:45 – 13:15	ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА BOEHRINGER INGELHEIM	Доц. М. Дановска	Проф. Д. Масларов
13:15 – 13:25	ЗАКРИВАНЕ	Проф. Д. Масларов	

ПРОГРАМА

ЗА ПОСТЕРНИ СЕСИИ НА XX НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО НЕВРОЛОГИЯ
7 – 10 октомври 2021 г.

ПЪРВА ПОСТЕРНА СЕСИЯ:

Мозъчно-съдови заболявания – диагностика и лечение

Председатели:

проф. Е. Василева, проф. Ив. Стайков, проф. Л. Хараланов

101

ЦЕРЕБРАЛНА АМИЛОИДНА АНГИОПАТИЯ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

М. Цалта-Младенов^{1,2}, К. Георгиев^{1,2},
Д. Георгиева-Христова^{1,2}, С. Андонова^{1,2}

¹ Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна

² Втора Неврологична клиника с ОЛОМИ и ОИЛНБ, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна

102

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ОСТЪР МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ СЛЕД ЛЪЧЕТЕРАПИЯ

Кр. Георгиев^{1,2}, Р. Фучиджиева^{1,2}, М. Емилов-Цалта^{1,2},
Д. Георгиева-Христова^{1,2}, Силва Андонова^{1,2}

¹ Катедра по нервни болести и невронауки, Факултет по медицина, Медицински университет – Варна

² Втора неврологична клиника с ОЛОМИ и ОИЛНБ УМБАЛ „Св. Марина” – Варна

103

СПИНАЛЕН ИНСУЛТ ПРИ ХРОНИЧНА АОРТНА ДИСЕКАЦИЯ

Кр. Георгиев^{1,2}, Е. Лютфи^{2,3}, Д. Георгиева-Христова^{1,2},
М. Емилов-Цалта^{1,2}, С. Андонова^{1,2}, А. Капрелян^{2,3}

¹ Катедра по нервни болести и невронауки, Факултет по медицина, Медицински университет – Варна

² Втора неврологична клиника с ОЛОМИ и ОИЛНБ УМБАЛ „Св. Марина” – Варна

³ Първа неврологична клиника, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна

104

КАЧЕСТВО НА ЛЕЧЕНИЕТО НА ОСТЪР ИСХЕМИЧЕН ИНСУЛТ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 ЕПИДЕМИЯТА В БЪЛГАРИЯ

Д. Калпачка¹, Т. Сакеларова¹, Р. Калпачки¹

¹ УМБАЛ „Света Анна”, гр. София, Клиника по Неврени болести

105

СЛУЧАЙ НА ТОЛОЗА-ХЪНТ СИНДРОМ, СЪПЪТСТВАН ОТ ПРЕСЕН МОЗЪЧЕН ИНФАРКТ В БАЗАЛНИТЕ ГАНГЛИИ ВЛЯВНО

В. Игнатова¹, В. Маринова¹, Г. Андреев¹, Б. Милков¹,
П. Попески², М. Тодорова³, Св. Иванова³, Л. Хараланов¹

¹ Клиника по неврология при УМБАЛ „НКБ” – София

² Отделение по образна диагностика при МБАЛ „НКБ” – София

³ VI-ти ДКЦ, София

106

МЕХАНИЧНА ТРОМБЕКТОМИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОСТЪР ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ ПРИ ТРОМБОЗА НА М1 СЕГМЕНТ НА СРЕДНА МОЗЪЧНА АРТЕРИЯ – НАЧАЛЕН ОПИТ

Ив. Стоянов¹, Н. Михнев¹, Ив. Стайков¹, Р. Добриков²,
В. Гелев³, Н. Младенов⁴, Н. Алиоски⁵

¹ Клиника по Неврология и медицина на съня – Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.

² Клиника по Образна диагностика – Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.

⁴ Клиника по Кардиология- Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

КАИЛ Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

⁵ Клиника по Неврохирургия УМБАЛ „Св. Анна”

107

ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ С ТРОМБОЛИТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ТРОМБОЗА В КАРОТИДНАТА СИСТЕМА ЗАПОЧВАЩА ОТ АОРТНАТА ДЪГЪ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Н. Петкова¹, Б. Милков¹, В. Карабинов¹, В. Маринова¹,
Л. Хараланов¹

¹ Национална Кардиологична Болница

108

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ ПРИ ПАЦИЕНТИ В МЛАДА И СРЕДНА ВЪЗРАСТ С ПЪРВИ ИСХЕМИЧЕН ИНСУЛТ

Г. Димитров, М. Дановска, Д. Маринова-Трифенова,
Е. Овчарова

УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, Плевен, Неврологична клиника

109

ИСХЕМИЧНИ МОЗЪЧНИ ИНСУЛТИ, СЛЕД ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВАКСИНА СРЕЩУ КОРОНАВИРУС

М. Михов, А. Симеонова, Ив. Стоянов, Н. Михнев,
Ив. Стайков

УМБАЛ „Токуда”, София, Неврологично отделение

110

ОСТРИ НАРУШЕНИЯ НА МОЗЪЧНОТО КРЪВООБРАЩЕНИЕ ПРИ COVID-19

Й. Тодорова¹, В. Василева¹, М. Янакиева¹, М. Дановска^{1,2}

¹ УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, Плевен, Неврологична клиника

² Медицински университет – Плевен

111

АПОПЛЕКСИЯ НА ХИПОФИЗАТА КАТО ВЪЗМОЖНА ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА НА СУБАРАХНОИДНАТА ХЕМОРАГИЯ-КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

М. Попова, Н. Симеонов, Р. Стоянов, М. Димитрова
УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”

ВТОРА ПОСТЕРНА СЕСИЯ:

Възпалителни, демиелинизиращи, аутоимунни и дегенеративни заболявания на нервната система

Председатели:

Проф. А. Капрелян, доц. С. Иванова, проф. Кр. Генов,
проф. Ю. Петрова

201

ДИАГНОСТИЧНИ ТРУДНОСТИ ПРИ ПАЦИЕНТ С ДИФУЗЕН Б-ЕДРОКЛЕТЪЧЕН ЛИМФОМ АСОЦИИРАН СЪС СИНДРОМ НА GULLAIN-BARRE

М. Чолакова¹, Н. Михнев¹, Ив. Стайков¹

¹ „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда”, София, Клиника по неврология

202

COVID-19-АСОЦИИРАНИ НЕВРОЛОГИЧНИ СЪСТОЯНИЯ

И. Тодоров¹, К. Костов¹, М. Пиронева¹

¹ Медицински институт – МВР, София, Клиника по нервни болести

203

ЕЕГ НАХОДКА ПРИ ПОДОСТЪР СКЛЕРОЗИРАЩ ПАНЕНЦЕФАЛИТ

И. Александрова^{1,2}, Д. Денева¹, В. Томов¹, В. Божидарова¹

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум”, София

² Катедра по неврология, МУ-София

204

АКСОНАЛНА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ И ДЕБЮТ НА БУЛОЗЕН ПЕМФИГОИД КАТО ПЪРВА КЛИНИЧНА ИЗЯВА НА КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТА – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

В. Стефанова¹, Б. Бенишев², Св. Богданова¹, М. Димитрова¹

¹ УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София, Неврологично отделение

² МБАЛ „Лозенец“, София, Клиника по кардиохирургия

205

НЕВРОЛОГИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ COVID-19 ИНФЕКЦИЯ В ОСТРАТА ФАЗА И ПРИ ПРОСЛЕДЯВАНЕ – ПРЕДСТАВЯНЕ НА СОБСТВЕН КЛИНИЧЕН ОПИТ

Д. Калпачка¹, Т. Сакеларова¹, Р. Калпачки¹

¹ УМБАЛ „Света Анна“, гр. София, Клиника по Нервни болести

206

АСЕПТИЧЕН РЕЦИДИВИРАЩ МЕНИНГИТ НА МОЛАРЕ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Т. Петрова, А. Симеонова, Ив. Стайков

Клиника по Неврология, Аджибадем Сити Клиник

УМБАЛ Токуда, София

207

ПОСТИНФЕКЦИОЗНА МИОПАТИЯ ПРИ ДЕТЕ С ИЗЯВА В ХОДА НА БОЛЕДУВАНЕ С COVID-19 ИНФЕКЦИЯ

А. Асенова^{1,2}, И. Александрова^{1,2}, В. Томов¹, Е. Родопска¹,

М. Колева^{1,2}, В. Божинова¹

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“, МУ – София,

² Катедра по Неврология, МУ 2 София

208

СЕРОЛОГИЧНИ И ЛИКВОРНИ ИМУНОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ ПРИ НЕВРОЛОГИЧНИ ПАЦИЕНТИ С COVID-19

К. Димитрова¹, Цв. Колева¹, Я. Грънчарова¹, В. Стефанова¹,

И. Кади¹, Р. Дренска², М. Димитрова¹

¹ УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София, Отделение по нервни болести

² УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София, Лаборатория по клинична имунология

209

НЕВРОСИФИЛИС – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Цв. Колева, Д. Илиев, М. Димитрова

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – София, Отделение по нервни болести

210

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ НА МИОЗИТ СЛЕД ВАКСИНА ЗА COVID

Б. Садарзанска-Терзиева¹, П. Цветанов¹, И. Петкова²

¹ Катедра „Клинични и медико-биологични науки“ МУ-София Филиал „Проф. Д-р Ив. Митев“ – Враца

² УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен

211

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С COVID-19 ИНФЕКЦИЯ И ОСТРА ДЕМИЕЛИНИЗИРАЩА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ

Г. Димитров, М. Дановска, Д. Маринова-Трифорова,

Д. Маринова, П. Стоев

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, Плевен, Неврологична клиника

212

НЕВРОЛОГИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА АКТИВНА ИНФЕКЦИЯ СЪС SARS-COV-2 – АНАЛИЗ НА ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ В „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ“

Дж. Самуел¹, М. Попова¹, Б. Вучкова¹, Д. Илиев¹, В. Василев¹, М. Димитрова¹

¹ УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София, Отделение по нервни болести

213

НЕВРОЛОГИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ COVID-19

В. Василева¹, М. Янакиева¹, Й. Тодорова¹, М. Дановска^{1,2}

¹ УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, Плевен, Неврологична клиника

² Медицински университет-Плевен

214

ОСТЪР ДИСЕМИНИРАН ЕНЦЕФАЛОМИЕЛИТ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ С МУЛТИФАЗНО ПРОТИЧАНЕ

М. Колева^{1,2}, В. Божинова¹, М. Пенков^{2,3}

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“ София

² Медицински Университет – София

³ Отделение по Образна диагностика, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

215

ВЪЗМОЖНИ НЕВРОЛОГИЧНИ ПОСТВАКСИНАЛНИ РЕАКЦИИ ПРИ ИМУНИЗАЦИЯ СРЕЩУ SARS-COV-2 ИНФЕКЦИЯ – КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

К. Димитрова¹, Б. Вучкова¹, Я. Грънчарова¹, Цв. Колева¹,

Н. Симеонов, М. Димитрова¹, Н. Велинов², Н. Габровски²

¹ Отделение по нервни болести, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

² Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

ТРЕТА ПОСТЕРНА СЕСИЯ:

Генетични и дегенеративни заболявания на нервната система – диагностика и лечение

Председатели:

**проф. Ив. Петров, доц. Д. Богданова, доц. П. Минева,
доц. Н. Топалов**

301

БОЛЕСТ НА NIEMANN-PICK ТИП С. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

Т. Чамова¹, И. Иванов², И. Пачева², В. Божинова³, Т. Тодорова⁴, А. Тодорова^{4,5}, И. Търнев^{1,6}

¹ Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска”, МУ-София

² Катедра по педиатрия и медицинска генетика, МУ Пловдив

³ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум”, МУ-София

⁴ Генетична медико-диагностична лаборатория „Геника”

⁵ Катедра „Медицинска химия и биохимия”, МУ-София

⁶ Департамент по когнитивна наука и психология, НБУ, София

302

ИДИОПАТИЧНА ГЕНЕРАЛИЗИРАНА ЕПИЛЕПСИЯ ПРИ МУТАЦИЯ В SCN9A ГЕН – ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

И. Александрова^{1,2}, Н. Иванова³, К. Михова³, И. Димова^{3,4}, К. Каменарова³, Р. Кънева³, В. Божинова¹

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум”

² Катедра по неврология, МУ-София

³ Център по молекулна медицина, Катедра по медицинска химия и биохимия, МУ-София

⁴ Катедра по медицинска генетика

303

РАННА МАЛКОМОЗЪЧНА АТАКСИЯ С МУТАЦИЯ В SOX

И. Александрова^{1,2}, А. Асенова^{1,2}, Н. Иванова³, К. Михова³, В. Митев³, А. Йорданова³, Р. Кънева³, В. Божинова¹

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум”

² Катедра по неврология, МУ-София

³ Център по молекулна медицина, Катедра по медицинска химия и биохимия, МУ-София

304

ПЕТНАДЕСЕТГОДИШЕН ОПИТ ПРИ ДИАГНОСТИКА И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ДЕЦА С РАННИ МАЛКОМОЗЪЧНИ АТАКСИИ

И. Александрова^{1,2}, А. Асенова^{1,2}, Д. Денева¹, М. Колева^{1,2}, Е. Славкова¹, Е. Родопска¹, В. Томов¹, В. Божинова¹

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум”

² Катедра по неврология, МУ-София

305

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ ЛЕЧЕНИЕТО С NUSINERSEN (SPINRAZA) В ЕКСПЕРТНИЯ ЦЕНТЪР ПО НАСЛЕДСТВЕНИ НЕВРОЛОГИЧНИ И МЕТАБОЛИТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Т. Чамова¹, К. Кастрева¹, М. Танчева¹, К. Чобанов¹, Р. Ковачева¹, М. Калчева¹, П. Переновска², И. Търнев^{1,3}

¹ Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровска”, МУ-София

² Клиника по детска пулмология, УМБАЛ „Александровска”, МУ-София

³ Департамент по когнитивна наука и психология, НБУ, София

306

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТИПИЧНИ ЗА БОЛЕСТТА НА ПАРКИНСОН ДЕФИЦИТИ В ЗРИТЕЛНО-ПРОСТРАНСТВЕНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ

Е. Генева¹, С. Шопова¹, Е. Чорбаджиева², Е. Златарева¹

¹ УМБАЛНП „Св. Наум”, София, Кабинет по невропсихология

² Частна медицинска практика

307

ЛОГИСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С БОЛЕСТ НА ПАРКИНСОН, ПО ВРЕМЕ НА

ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

В. Игнатова¹, Л. Хараланов¹

¹ УМБАЛ „Национална кардиологична болница” – София, Клиника по неврология

308

СЛУЧАЙ НА ВРОДЕНА МУСКУЛИНА ДИСТРОФИЯ СЪС ЗАСЯГАНЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

Е. Родопска¹, В. Божинова¹, Н. Топалов^{2,3}, И. Александрова^{1,2}, А. Асенова^{1,2}, А. Шокова⁴

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум”

² Катедра по неврология, МУ-София

³ Отделение по образна диагностика, УМБАЛНП „Св. Наум”

⁴ Електромиографски кабинет, УМБАЛНП „Св. Наум”

309

ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛУЧАЙ НА 5-ГОДИШНО МОМИЧЕ С BANNAYAN-RILEY-RUVALCABA SYNDROME

А. Асенова^{1,2}, И. Александрова^{1,2}, Д. Денева¹, Н. Иванова⁴, К. Каменарова⁴, Р. Кънева⁴, Д. Авджиева⁴, И. Димова⁴, Н. Топалов^{2,3}, В. Божинова¹

¹ Клиника по Нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум”, МУ-София,

² Катедра по Неврология, МУ – София,

³ Отделение по Образна диагностика, УМБАЛНП „Св. Наум”

⁴ Център по молекулна медицина, Катедра по медицинска химия и биохимия, МУ-София

310

ЮВЕНИЛЕН ПАРКИНСОНИЗЪМ – ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ И ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА

И. Александрова^{1,2}, Е. Славкова¹, А. Асенова^{1,2}, В. Томов¹, В. Божинова¹

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум”

² Катедра по неврология, МУ-София

311

ОПИСАНИЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ СЪС СИНДРОМ НА ENLERS-DANLOS

Г. Димитров, М. Дановска, Л. Резашка, Д. Маринова, Тр. Обрешкова

УМБАЛ „Д-р Георги Странски”, Плевен, Неврологична клиника

312

НОВА ФОРМА НА НАСЛЕДСТВЕНА СЕТИВНА И МОТОРНА НЕВРОПАТИЯ ВСЛ. МУТАЦИЯ В SORD ГЕНА

О. Асенов¹, Т. Чамова¹, А. Йорданова^{2,3,4}, И. Търнев^{1,5}

¹ Клиника по Нервни болести, УМБАЛ „Александровска”, МУ-София

² Катедра „Медицинска химия и биохимия”, МУ-София

³ Molecular Neurogenomics Group, Department of Molecular Genetics, VIB, Антверпен 2610, Белгия

⁴ Neurogenetics Laboratory, Institute Born-Bunge, University of Antwerp, Антверпен 2610, Белгия

⁵ Департамент по когнитивна наука и психология, НБУ, София

313

НАТРИЕВО-КАНАЛНА ВРОДЕНА МИОТОНИЯ, РЕЗУЛТАТ ОТ МУТАЦИЯ В SCN4A ГЕНА

С. Благоева¹, Т. Чамова^{1,2}, Т. Тодоров³, А. Тодорова^{2,3,4}, М. Господинова⁵, И. Търнев^{1,2,6}

¹ Клиника по Нервни болести, УМБАЛ „Александровска”

² Медицински Университет – София

³ Генетична медико-диагностична лаборатория „Геника”,

София

⁴ Катедра „Медицинска химия и биохимия”, МУ-София⁵ УМБАЛ „Иван Рилски”, МУ – София⁶ Департамент по когнитивна наука и психология, НБУ, София

314

ТАРГЕТНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГЕНА C9orf72 ПРИ ПАЦИЕНТИ С АМИОТРОФИЧНА ЛАТЕРАЛНА СКЛЕРОЗА
С. Орманджиев¹, Т. Ангелов², Т. Тодоров¹, З. Павлова^{1,3},
Т. Чамова², А. Тодорова^{1,3}, И. Търнев^{2,4}¹ Генетична медико-диагностична лаборатория „Геника”, София² Клиника по неврология, Университетска болница „Александровска”, Медицински Университет, София³ Катедра „Медицинска химия и биохимия”, Медицински Университет, София⁴ Департамент по когнитивна наука и психология, Нов български университет, София

315

ТУБЕРОЗНА СКЛЕРОЗА КОМПЛЕКС – ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ОПИТ В ПЕДИАТРИЧНАТА ПОПУЛАЦИЯ КЪМ 2021 Г.

М. Колева^{1,2}, В. Божинава¹, Д. Денева¹, И. Александрова^{1,2},
Е. Славкова^{1,2}, Д. Златарева^{2,4}, Т. Тодоров³, А. Тодорова^{2,3}¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св.Наум” София² Медицински Университет – София³ Генетична и медико-диагностична лаборатория „Геника”⁴ Клиника по образна диагностика, УМБАЛ „Александровска”

316

ФАЦИОСКАПУЛОХУМЕРАЛНА МУСКУЛНА ДИСТРОФИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

М. Колева^{1,2,4}, В. Божинава^{1,4}, Д. Богданова^{2,4}, Т. Тодоров³,
А. Тодорова^{2,3}¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св.Наум” София² Медицински Университет – София³ Генетична и медико-диагностична лаборатория „Геника”⁴ УМБАЛНП „Св. Наум”, гр. София

317

ВЕРТИКАЛНА ХИПЕРИНТЕНСНА ИВИЦА В RONS – РАНЕН МАРКЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА МУЛТИСИСТЕМНА АТРОФИЯ

Е. Златарева¹, П. Илиева¹, Н. Топалов^{1,2}, С. Иванова^{1,2},
И. Миланов^{1,2}¹ МБАЛНП „Св.Наум”, София, Клиника по двигателни нарушения² Медицински Университет, София

318

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С АМИОТРОФИЧНА ЛАТЕРАЛНА СКЛЕРОЗА В СЪЧЕТАНИЕ С ПАРКИНСОНОВ СИНДРОМ И ДИЗАВТОНОМИЯ

Н. Христова^{1,2}, Н. Каменова^{1,2}, О. Бургазлиева^{1,2}, С. Иванова^{1,2}¹ МБАЛНП „Св.Наум” ЕАД² Медицински университет – София, Катедра по неврология

ЧЕТВЪРТА ПОСТЕРНА СЕСИЯ:

Диагностика и лечение на неврологичните заболявания (Вария)

Председатели:

проф. П. Агнасова, доц. Р. Кузманова, доц. П. Колев

¹ УМБАЛ „Национална кардиологична болница” – София, Клиника по неврология

401

ИНТЕРМИТЕНТЕН ПРИАПИЗЪМ ПРИ ЛУМБАЛНА СПИНАЛНА СТЕНОЗА – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

М. Цалта-Младенов^{1,2}, К. Георгиев^{1,2},Д. Георгиева-Христова^{1,2}, С. Андонова^{1,2}¹ Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” – Варна² Втора неврологична клиника с ОЛОМИ и ОИЛНБ, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна

404

ЗЛОКАЧЕСТВЕННОСТ ПРИ БОЛКИ В КРЪСТА – КЛИНИЧНИ И ПАРАКЛИНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Н. Михнев¹, М. Чолакова¹, Ив. Стоянов¹, А. Симеонова¹,
Ив. Стайков¹¹ Клиника по неврология, „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда” София

402

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С НЕВРОЛОГИЧНИ СИМПТОМИ И АСТН ПРОДУЦИРАЩ ТУМОР

М. Чолакова¹, Н. Михнев¹, Ив. Стайков¹¹ „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда”, София, Клиника по неврология

405

ПАЦИЕНТ С БЕТА-ТАЛАСЕМИЯ МАЙОР И РАЗВИТИЕТО НА ХИПЕРАМОНИЕМИЧНА ЕНЦЕФАЛОПАТИЯ В ХОДА НА ЛЕЧЕНИЕ С ХЕЛАТОР НА ЖЕЛЯЗО – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Е. Михайлова, А. Симеонова, Н. Младенов, Ив. Стайков

Клиника по неврология Аджибадем Сити Клиник

УМБАЛ Токуда

403

ДИФЕРЕНЦИАЛНО-ДИАГНОСТИЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ДЕФИНИРАНЕ НА ПЕРИФЕРНА И ПСЕВДОПЕРИФЕРНА ЛИЦЕВА ПАРЕЗА
В. Игнатова¹, Л. Хараланов¹

406

ПАЦИЕНТ С ХРОНИЧНА МИЕЛОГЕННА ЛЕВКЕМИЯ С ИЗОЛИРАНА БЛАСТНА КРИЗА НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Е. Михайлова, А. Симеонова, Ив. Стайков

Клиника по неврология Аджибадем Сити Клиник

УМБАЛ Токуда, София

407

ВРОДЕНА ХИПОПАЗИЯ НА ЯДРАТА ВА N. FACIALIS И ABDUCENS У 9-ГОДИШНО ДЕТЕ

А. Асенова^{1,2}, И. Александрова^{1,2}, Н. Топалов^{2,3}, М. Колева^{1,2}, Е. Родопска¹, В. Божинава¹¹ Клиника по Нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“, МУ – София² Катедра по Неврология, МУ – София³ Отделение по Образна диагностика, УМБАЛНП „Св. Наум“

408

ЕЛЕКТРОМИОГРАФСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ КРАНИОФАЦИАЛНАТА МОРФОЛОГИЯ И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ДЪВКАТЕЛНИТЕ МУСКУЛИ

Д. Цакова¹, Вл. Богданов²¹ ВМА-София, Консултативно-приемно отделение² Катедра Ортодонтия, Факултет по дентална медицина, МУ-София

409

РОЛЯТА НА АМАНТАДИН СУЛФАТ ЗА ВЕНОЗНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ПОВИШЕН МУСКУЛЕН ТОНУС И НАРУШЕНИЯ В СЪЗНАНИЕТО

В. Маринова¹, Б. Милков¹, В. Карабинов¹, Н. Петкова¹, Л. Хараланов¹¹ Национална кардиологична болница

410

CRISPR/Cas9 ГЕНЕТИЧНА НОЖИЦА – ОБЗОР ВЪРХУ КЛИНИЧНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ В НЕВРОЛОГИЯТА

М. Ангелов¹, И. Балтова¹, Цв. Колева², М. Димитрова²¹ Медицински университет, София² УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София, Отделение по нервни болести

411

ВЛИЯНИЕ НА НЕВРОТИЧНАТА ЛИЧНОСТНА ТРИАДА ВЪРХУ КОГНИТИВНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ

М. Вълкова¹, Е. Цолова¹, Ю. Цветанов¹, Т. Кунчев¹В. Гергелчева¹¹ Университетска болница „Софиямед“, София, Клиника по неврология

412

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХРОНОТИПА ПРИ БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТИ С ЕПИЛЕПСИЯ

З. Василева¹, Е. Витева^{1,2}, Д. Терзиева¹¹ Медицински университет, Пловдив² УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив, Клиника по нервни болести

413

ПРОУЧВАНЕ НА НИВОТО НА ИНФОРМИРАНост ОТНОСНО КОГНИТИВНИ НАРУШЕНИЯ И ДЕМЕНЦИИ СРЕД НЕВРОЛОЗИ, ПСИХИАТРИ И ОПЛ В АМБУЛАТОРНАТА ПРАКТИКА

С. Атанасова¹, А. Капрелян¹, И. Димитров², С. Осман¹¹ Катедра по неврология и невронаука, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна² Катедра по здравни грижи, Филиал Сливен, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

414

ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА СЪНЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СИНДРОМ НА КАРПАЛНИЯ КАНАЛ ЛЕКУВАНИ С МИНИ-ИНЦИЗИОННА ДЕКОМПРЕСИЯ

В. Карабинов¹, Г. П. Георгиев², Й. Митева¹, Цв. Стоянова¹, Л. Хараланов¹¹ Клиника по нервни болести, МБАЛ Национална кардиологична болница, София² Катедра Ортопедия и травматология, Медицински университет – София

415

ФУНКЦИОНАЛНИ ДВИГАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ – ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

В. Тодоров^{1,2}, М. Иванова^{1,2}, Н. Калайджиев^{1,2}, Ц. Асенов^{1,2},К. Пекова^{1,2}, Д. Богданова^{1,2}, Ив. Миланов^{1,2}¹ МБАЛНП „Свети Наум“, София² Медицински университет – София

ПЪРВА ПОСТЕРНА СЕСИЯ:

МОЗЪЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНЯ – ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Председатели:

проф. Е. Василева, проф. Ив. Стайков, проф. Л. Хараланов

101

ЦЕРЕБРАЛНА АМИЛОИДНА АНГИОПАТИЯ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

М. Цалта-Младенов^{1,2}, К. Георгиев^{1,2}, Д. Георгиева-Христова^{1,2}, С. Андонова^{1,2}

¹ Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна

² Втора Неврологична клиника с ОЛОМИ и ОИЛНБ, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

Церебралната амилоидна ангиопатия (ЦАА) представлява цереброваскуларно заболяване, характеризиращо се с натрупване на бета-амилоид в адвентицията на малките и средни церебрални съдове и лептоменингите. Амилоидните депозити

водят до по-висока „чупливост“ на съдовете, което води до мозъчни кръвоизливи – микрохеморагии, паренхимни и субарахноидални хеморагии. Други чести находки са церебрална хемосидероза и инфламаторна левкоенцефалопатия. Най-често се наблюдава след 60-годишна възраст като дебютира с комбинация от когнитивни, екстрапирамидни и по-рядко транзиторни неврологични симптоми.

Представяме пациент на 67 години, с оплаквания от две години от паметови нарушения – започнал да забравя основни неща от ежедневието, не можел да се сети за термини, които е използвал редовно. Постепенно движенията му станали побавни, несръчни, а походката станала с по-къси крачки, с трудности при завъртане и епизоди на падане. При пациентът са налице и хипертонична болест със субоптимален контрол на кръвното налягане и дислипидемия.

От неврологичният статус при пациентът се установиха запазен обем на движенията за четирите крайника, ригидно пови-

шен мускулен тонус повече в ляво, съхранена мускулна сила 5/5, лека брадикинезия повече в ляво, дизметрия за горни крайници и нарушена походка – със ситни крачки и трудности при обръщане. Отчете се леко когнитивно нарушение – MMSE 25т.

Предвид данните за екстрапирамидни нарушения по типа на Паркинсонов синдром, беше проведен тест с леводопа – отрицателен.

Магнитно-резонансната томография (МРТ) на глава уста-нови изразена хронична съдова левкоенцефалопатия (Fazekas IIIст). Посредством ехо-градиентна техника се визуализираха множество пръснати микрохеморагии и кистични зони с наличие на хемосидеринати отлагания (Фигура 1).

След обсъждане и изключване на други причини за мозъчна хеморагия, предвид данните от МРТ се реши, че се касае за вероятна диагноза ЦАА според модифицираните Бостънски критерии (Таблица 1).

Фигура 1. Магнитно-резонансът данни на магнитно-ляво, дясно и коронарни срезови на главата. А – T2 сканиране (сгънато) – данни за пръснати фокални микрохеморагии (Бостън IIIст); В – T2 сканиране (сгънато) – данни за пръснати фокални микрохеморагии (Бостън IIIст); С, D – T2* сканиране (сгънато) – данни за пръснати фокални микрохеморагии (Бостън IIIст); Е – T2 сканиране (сгънато) – данни за пръснати фокални микрохеморагии (Бостън IIIст); F – T2 сканиране (сгънато) – данни за пръснати фокални микрохеморагии (Бостън IIIст).

Таблица 1. Модифицирани Бостънски критерии за церебрална амилоидна ангиопатия (ЦАА)

Модифицирани Бостънски критерии за церебрална амилоидна ангиопатия (ЦАА)	
Сигурна ЦАА	
➤	Две от: детайлно патологично изследване на мозъчни срезове, смъртта на пациента или автопсия, и ситни или кортикални-подкорковите кръвоизливи и изостатични дилатации на съдове на мозъка; или микрохеморагии в мозъка в съответствие с острият надрезан отговарящ паттерн
Вероятна ЦАА с изключена патологична алтернативна диагноза	
➤	Микрохеморагии в съответствие с острият надрезан отговарящ паттерн и наличие на съдова огледала на мозъка
➤	Наличие на микрохеморагии в съответствие с острият надрезан отговарящ паттерн
Вероятна ЦАА без патологична алтернативна диагноза	
➤	Наличие на микрохеморагии в съответствие с острият надрезан отговарящ паттерн
➤	Пациент на възраст над 55 години
➤	Наличие на типични изостатични дилатации
➤	Наличие на едно от следните течения МРТ изследване: <ul style="list-style-type: none"> ○ множество кръвоизливи, отговарящи на острият надрезан отговарящ паттерн (повишено количество микрохеморагии) с различен размер (уделност без други причини) ○ дългата лезия, изостатична или кортикално-подкорковите кръвоизливи в двете или фокална (обхващаща по-малко от една или две области) или дисеминирана (повече от три области) микрохеморагии изостатична дилатация без други причини
Пънктивна ЦАА	
➤	Пациент на възраст над 55 години
➤	Наличие на типични изостатични дилатации
➤	Наличие на една от следните течения МРТ изследване: <ul style="list-style-type: none"> ○ дългата лезия, изостатична или кортикално-подкорковите кръвоизливи в двете или фокална (обхващаща по-малко от една или две области) или дисеминирана (повече от три области) микрохеморагии изостатична дилатация без други причини

Заключение:

Окончателното потвърждаване на церебралната амилоидна ангиопатия (ЦАА) се базира на хистологична верификация. Въпреки това са налице, характерни МРТ образни критерии,

които биха могли да насочат към тази диагноза при пациенти с когнитивни нарушения и екстрапирамидна симптоматика.

102

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ОСТЪР МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ СЛЕД ЛЪЧЕТЕРАПИЯ

Кристиян Георгиев^{1,2}, Радина Фучиджиева^{1,2}, Михаел Емилов-Цалта^{1,2}, Дарина Георгиева-Христова^{1,2}, Силва Андонова^{1,2}

¹ Катедра по нервни болести и невронауки, Факултет по медицина, Медицински университет – Варна

² Втора неврологична клиника с ОЛОМИ и ОИЛНБ УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

Мозъчно-съдовите заболявания заемат основно място сред социално значимите болести, поради високата заболяемост, смъртност и тежката инвалидизация на част от преживелите мозъчни инсулт болни. Около 75% от инсултите са при пациенти над 65 г., като при по-млади пациенти са по-редки, но с повишаваща се честота през последните години.

Възможна причина за инсулт, може да бъде провеждането на лъчелечение при карцином в областта на главата и шията. Представяме случай на остър исхемичен инсулт при пациент на 55 г. с карцином на гингива вляво, обхващащ пода на устната кухина, след лечение с дефинитивна лъчетерапия и химиотерапия.

Анамнеза, соматичен/неврологичен статус, кръвни/образни изследвания.

Резултати: Пациент на 55 г. с оплаквания от нездравяваща в рамките на 1 година рана под езика вляво, която след извършване на биопсия е установена, като умерено-диферинциран вроговяващ плоскоклетъчен карцином. С решение на онкологична комисия започва провеждането на дефинитивна лъчетерапия, съчетано с химиотерапия. В хода на лечението, при пациента са наблюдавани новопоявили се оплаквания от световъртеж, десностранна хемипареза и дезориентация във време-пространството. Проведен нативен КТ-глава, на който не се откриват огнищни лезии, отговарящи на симптоматиката. Проведена дуплекс сканиране на каротидни артерии с изразени промени на ИМК, с множество нестабилни атеросклеротични плаки дустранно в системата на бифуркацията на сънните артерии. Проведен контролен КТ-глава, два дни след първоначалния, с ясно демаркирани исхемични зони в коровите разклонения на ЛСМА. След проведеното лечение настъпи отзвучаване на общомозъчната неврологична симптоматика и частично обратно развитие огнищната неврологична симптоматика.

Лъчелечението – основен метод за лечение при карцином в областта на главата и шията, помага в общата прогноза в хода на заболяването, но се асоциира с повишен риск от мозъчно-съдови инциденти (инсулти и ТИА) в сравнение с популация без лъчелечение. При някои пациенти, излагането на лъчелечение може да предизвика увреждане на съдовете, като може да се обсъжда, че в представеният случай лъчелечението е допринесло за появата на съдова увреда.

103

СПИНАЛЕН ИНСУЛТ ПРИ ХРОНИЧНА АОРТНА ДИСЕКАЦИЯ

Кристиян Георгиев^{1,2}, Емран Лютфи^{2,3}, Дарина Георгиева-Христова^{1,2}, Михаел Емилов-Цалта^{1,2}, Силва Андонова^{1,2}, Ара Капрелян^{2,3}

¹ Катедра по нервни болести и невронауки, Факултет по медицина, Медицински университет – Варна

² Втора неврологична клиника с ОЛОМИ и ОИЛНБ УМБАЛ „Св. Марина” – Варна

³ Първа неврологична клиника, УМБАЛ „Св. Марина” – Варна

Спиналните инсулти са рядко, но тежко протичащо заболяване, в резултат на разннообразни патоанатомични механизми. Аортната дисекация е възможен етиологичен фактор, като обичайно се съпровожда с тежка гръдна болка или болка в гърба. Представяме случай на спинален инсулт асоцииран с хронична аортна дисекация, с дебют от болки в гърба, „обезчувствяване на долните крайници”, „слабост и скованост на същите”, като оплакванията в по-лека степен са персистирали две седмици преди хоспитализацията. Аортната дисекация трябва да се разглежда като причина за спинални инсулти дори при оскъдна или преходна симптоматика.

Анамнеза, соматичен/неврологичен статус, кръвни/образни изследвания.

Мъж на 73 г. постъпва в клиниката поради оплаквания от болки в гърба, появили се в лявата част на гърба, впоследствие вдясно, с обезчувствяване на краката, слабост и скованост на същите. Симптомите се появили две седмици преди хоспитализацията и са прогресирали до невъзможност за самостоятелно придвижване. През 2015 г. опериран по повод на дисекация тип А на аортата с протезиране на възходяща аорта и аортната дъга с реимплантация на коронарни артерии, пластика на дясна подключична артерия. От КТ-лумбален отдел – интрафораминални дискови хернии L2-L3 и L4-L5. От ЯМР-торакален-лумбален отдел – аневризма на десцендента аорта с дисекация без инфарктиране на гръбначният мозък, КТ-аортография на торакал-абдомен – данни за хронична дисекация на аортата с проследим флап до бифуркацията на аортата с частична тромбоза на лумена на торакалната аорта, като тромбозата обхваща и устието на артерията на Adamkiewicz. Наблюдавани усложнения – декубитуси в глутеална област и по петите, интермитентна ретенция на тазовите резервоари, третираны симптоматично.

Заклучение:

Спиналните инсулти са рядко състояние (до 1% от инсултите), проявяващи се основно с парапареза, тазово-резервоарна дисфункция и сензо- и вегетопатии. До 25% от случаите са при пациенти с аортна дисекация при нормален ЯМР-образ. При

контигент пациенти с хронична аортна дисекация тромбозиранието на артерията на Adamkiewicz е тежко усложнение, изискващо мултидисциплинен екип при диагностицирането и лечението.

Спиналните инсулти са рядко състояние (до 1% от инсултите), проявяващи се основно с парапареза, тазово-резервоарна дисфункция и сензо- и вегетопатии. До 25% от случаите са при пациенти с аортна дисекация при нормален ЯМР-образ. При контигент пациенти с хронична аортна дисекация тромбозиранието на артерията на Adamkiewicz е тежко усложнение, изискващо мултидисциплинен екип при диагностицирането и лечението.

104

КАЧЕСТВО НА ЛЕЧЕНИЕТО НА ОСТЪР ИСХЕМИЧЕН ИНСУЛТ В УСЛОВИЯТА НА COVID-19 ЕПИДЕМИЯТА В БЪЛГАРИЯ

Д. Калпачка¹, Т. Сакеларова¹, Р. Калпачки¹

¹ УМБАЛ „Света Анна”, гр. София, Клиника по Неврни болести

Covid-19 пандемията засегна тежко България, създавайки извънредни условия, в които предоставянето на бърза и качествена здравна грижа за болните с инсулт се оказва истинско предизвикателство. Това наложи да адаптираме организацията на работа в нашия инсултен център към специфичното функциониране на цялата болница, която се превърна в основно звено за справяне с инфекциозните вълни. Целта ни е да сравним редица качествени показатели за лечението на болните с остър исхемичен инсулт преди и по време на епидемията, с което да оценим ефективността на работата в нашия център.

Анализирани бяха показатели като възраст на пациентите, тежест на инсулта, оценена чрез NIHSS, време от началото на инсулта до постъпването в болница, както и процент реканализирани чрез и.в. тромболиза болни, време „врата-игла”, болнична смъртност, функционалната независимост на пациентите при изписване (mRS), средния болничен престой. Бяха използвани данни от локалния ни регистър, както и от международния регистър ResQ (Registry for Stroke Care Quality) за период от 1 година непосредствено преди и за 9-месечен период по време на епидемията.

Таблица 1. Данни за периода от 1 година преди епидемията, разделни в тримесечия

	Април – Юни 2019	Юли – Септември 2019	Октомври – Декември 2019	Януари – Март 2020	Средна стойност (за цялата година)
Средна възраст на пациентите	72	72	73	75	72.5
NIHSS – средна стойност	8	10	11	9	9.5
Реканализирани процедури – и.в. тромболиза (%)	26	31	32	30	30
Средно време "Врата-игла"	175	95	125	137	133
Средно време "Врата-игла"	40	30	35	32.5	34
Пациенти с време "Врата-игла" < 60 мин (%)	84	91	85	95	89
Пациенти с време "Врата-игла" < 45 мин (%)	67	85	75	75	75.3
Пациенти на амбулаторно лечение (%)	14	15	24	11.5	16
Болнична смъртност mRS – средна стойност	17	14	21	15.5	17
Среден болничен престой (в дни)	4	3	3	3	4.8

Таблица 2. Данни за периода от 9 месеца на време на епидемията, различен в трансекция и сравнение с резултатите от предходния период

	Април – Юни 2020	Юли – Септември 2020	Октомври – Декември 2020	Средна стойност (за всички периоди)	Средна стойност за предходен период
Средна възраст на пациентите	75	73	73	73	72,5
NIHSS – средна стойност	18	16	14	16,5	9,5
Резултативна зона при мРS – в.д. тромбоза (%)	31	34	36	34	38
Средно време на начало на инсулти-болни ¹	1:50	95	1:25	1:25	1:33
Средно време „врата-игла“	33	30	35	33	34
Шажести с време „врата-игла“ = 90 мин (%)	58	92	85	89	89
Шажести с време „врата-игла“ = 45 мин (%)	77	85	75	79	75,5
Шажести на апарата нагласени (%)	17	16	27	20	16
Болнична смъртност	18	14	34	22	37
mRS – средна стойност	3	3	4	3,3	3,8
Средна балкован престои (в дни)	5	5	5	5	4,8

Средната възраст на пациентите се запазва. Забелязва се известна тенденция да нараства тежестта на инсулта при хоспитализираните болни по време на епидемията (от 9.5 т на 11.5 т по NIHSS), което вероятно се дължи на извънболнично или непроведане на лечение при най-леките случаи на инсулт. Позитивно оценяваме, че не се наблюдава увеличение на времето от началото на инсулта до пристигането в болница. Качествените показатели като процент болни, лекувани с и.в. тромболиза, средното време „врата-игла“ и процент процедури под 60 и под 45 минути се запазва благодарение на реорганизацията на работата в нашия инсултен център.

Заключение: В условия на епидемия реализирането на редица здравни грижи е затруднено, но въпреки това е възможно предоставянето на адекватно лечение и постигането на добри резултати след като се проведе реструктуриране и реорганизация на наличните ресурси.

105

СЛУЧАЙ НА ТОЛОЗА-ХЪНТ СИНДРОМ, СЪПЪТСТВАН ОТ ПРЕСЕН МОЗЪЧЕН ИНФАРКТ В БАЗАЛНИТЕ ГАНГЛИИ ВЛЯВО

В. Игнатова¹, В. Маринова¹, Г. Андреев¹, Б. Милков¹, П. Попески², М. Тодорова³, Св. Иванова³, Л. Хараланов¹

¹ Клиника по неврология при УМБАЛ „НКБ“ – София

² Отделение по образна диагностика при МБАЛ „НКБ“ – София

³ VI-ти ДКЦ, София

Толоза-Хънт синдром (ТХС) е рядко заболяване с годишна честота 1/1 000 000. Характеризира се с перiorбитална или хемикраниална болка, ипсилатерална очедвигателна и симпатикова парализа и сензорна загуба в територията на офталмичния и по-рядко-на максиларния клон на тригеминалния нерв, дължащи се най-често на неспецифичен възпалителен процес. Познати са различни комбинации от увреда на черепно-мозъчните нерви, локализиращи в областта на кавернозния синус.

Представяне на диагностичния и терапевтичен подход при рядък клиничен случай на ТХС, хоспитализиран в Клиника по неврология на НКБ.

Касае се за пациентка на 79 години, хоспитализирана по спешност поради силна болка и кръвонасядане в дясната очна ябълка. Оплакванията започнали подостро около месец по-рано.

Явявали се флукутиращо главоболие, епизодична диплопия и ограничено движение на дясната очна ябълка, която впоследствие „изпъкнала“.

При хоспитализацията са регистрирани следните синдроми: 1) тотална офталмоплегия в дясно; 2) десностранна централна лекостепенна хемипареза. Проведените лабораторни изследвания регистрират екстремно понижено ниво на ТСХ (0.148 mIU/L). КТ-изследването установява „малка ограничена хиподенсна зона в базалните ядра в ляво“ и „асиметрия на двете горни офталмични вени, като дясната е елонгирана, с по-голям лумен и хиперденсна – възможна тромбоза“. Ултразвукото изследване на екстракраниални съдове отхвърли сигнификантна находка. Болната беше консултирана с офталмолог. Фундоскопията изключи едем и кръвоизливи в очните дъна. Регистрирано беше леко повишено вътреочно налягане за дясното око и хипертонична ангиопатия първа степен. Кардиологичната консултация отхвърли сърдечен проблем. Започната интравенозна терапия с метилпреднизолон, кавинтон, фраксипарин. В хода на наблюдението беше регистриран сърдечен арест, което наложи каридопулмонална ресусцитация и превеждане на пациентката в интензивен сектор.

Случаят представлява интерес от една страна поради регистрираната рядка патология и от друга – поради съчетанието на ТХС с пресен исхемичен мозъчен инсулт в БЛСМА – дълбоки клонове. В ДД-план беше обсъдена възможността да се касае за тиреоидна офталмопатия предвид новодиагностицирания хипертиреозидизъм и бедната фундоскопска находка. Настоящата презентация обогатява познанието за синдрома и разширява диференциално-диагностичното мислене на невролога.

106

МЕХАНИЧНА ТРОМБЕКТОМИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОСТЪР ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ ПРИ ТРОМБОЗА НА М1 СЕГМЕНТ НА СРЕДНА МОЗЪЧНА АРТЕРИЯ – НАЧАЛЕН ОПИТ

Ив. Стоянов¹, Н. Михнев¹, Ив. Стайков¹, Р. Добриков², В. Гелев³, Н. Младенов⁴, Н. Алиоски⁵

¹ Клиника по Неврология и медицина на съня – Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда.

² Клиника по Образна диагностика – Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

⁴ Клиника по Кардиология – Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

КАИЛ Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

⁵ Клиника по Неврохирургия УМБАЛ „Св. Анна“

Доказано е, че реканализация на оклузията на средна мозъчна артерия (СМА) при интравенозна тромболиза (ИВТ) е около 30%, а на вътрешна сънна артерия (ВСА) е около 10%. Представяме три случая на проведено ендоваскуларно лечение – механична тромбектомия (МТЕ) при пациенти с остър исхемичен инсулт и оклузия на СМА. В първите два случая МТЕ е предшествана от ИВТ („бриджинг“ терапия), а в третият е проведена самостоятелно. Оценен е клиничният изход чрез NIHSS, mRS, Глазгоу-Лиеж скала (ГЛС), симптоматичен интракраниален кръвоизлив (СИК)

Първи случай – мъж на 55 г. с остро настъпили десностранна централна хемиплегия и сензо-моторна афазия, 30 мин. преди хоспитализацията. От СТА – оклузия на М1 на лява СМА. ASPECTS – 10 т., NIHSS – 18 т. при постъпването/ 2т. при изписване; ГЛС – 16 т./ 20 т.; mRS – 0 т./ 1 т.

Втори случай – мъж на 40 г. с остро настъпила слабост в левите крайници 2 часа преди хоспитализацията. СТА – тромбоза на М1-М2 вдясно, ASPECTS – 7 т. NIHSS – 11 т./ 2 т.; ГЛС – 20 т./ 20 т.; mRS – 0 т./ 0 т.

Трети случай – мъж на 36 г. с остро настъпила слабост в левите крайници, по време на работа, 3 часа преди хоспитализацията с невъзможност за изправен стоеж и самостоятелно движение. От СТА – оклузия на М1 на дясна СМА. ASPECTS – 7 т. NIHSS – 14 т./ 1 т.; ГЛС – 20 т./ 20 т.; mRS – 0 т./ 0 т.

При контролен КТ на глава на втори пациент – малък кръвоизлив в базалните ганглии – асимптомнен. При трите случая няма данни за СИК.

Заклучение: Механичната тромбектомия е сигурен, ефективен и безопасен метод за лечение на ИМИ при оклузия на СМА, като самостоятелно, така и след ИВТ, което потвърждава резултатите от предходните рандомизирани проучвания.

107

ИСХЕМИЧЕН МОЗЪЧЕН ИНСУЛТ С ТРОМБОЛИТИЧНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ТРОМБОЗА В КАРОТИДНАТА СИСТЕМА ЗАПОЧВАЩА ОТ АОРТНАТА ДЪГА – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Н. Петкова¹, Б. Милков¹, В. Карабинов¹, В. Маринова¹, Л. Хараланов¹

¹ Национална Кардиологична Болница

Исхемичният мозъчен инсулт заема едно от челните места по смъртност и трайна инвалидност в световен мащаб. В България смъртността е около 20%, а 10% от преживелите са с трайна инвалидизация и изискващи грижи от близки и от обществото. Интравенозната тромболиза е златен стандарт за лечението на исхемичния мозъчен инсулт в съответния времеви прозорец.

Представяме случай на жена на 89 г., която постъпва в клиниката в прозорец за тромболитично лечение след две транзиторни исхемични атаки в рамките на деня. Пациентката е с

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4

рискови фактори за мозъчно-съдова болест – възраст, артериална хипертония, сърдечна недостатъчност, десен бедрен блок, хронично бъбречно заболяване и дислипотеинемия. Неврологичният статус се манифестира с адверзивно отклонение на глава и поглед на ляво, десностранна централа хемипареза до плегия за ръката с участието на 7 краниален нерв по централен тип и тотална сензомоторна афазия. NIHSS 21 т. При проведена компютърна аксиална томография на главен мозък се визуализира хиперденсна лява средна мозъчна артерия на протежение около 25 мм. (Фиг 1 и 2) Проведена бе интравенозна тромболиза по протокол. От извършената ултразвукова диагностика на екстракраниални мозъчни съдове се установи тромбоза на обща сънна артерия обхващаща цялото протежение на вътрешна сънна артерия. На контролното образно изследване на глава се визуализира хиподенсна зона вляво темпорално с хеморагична трансформация 1/ 2,3/ 1,2 см, без значим мозъчен оток и реканализирана средна мозъчна артерия. (Фиг 3 и 4) NIHSS 18 т.

Представеният клиничен случай цели да опише възможностите на колатералното кръвообращение и компенсаторните му механизми дори и при пълна тромбоза на целия екстракраниален сегмент на мозъчното кръвообращение.

108

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ ПРИ ПАЦИЕНТИ В МЛАДА И СРЕДНА ВЪЗРАСТ С ПЪРВИ ИСХЕМИЧЕН ИНСУЛТ

Г. Димитров, М. Дановска, Д. Маринова-Трифенова, Е. Овчарова

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, Плевен, Неврологична клиника

ВЪВЕДЕНИЕ: Рискът от исхемичен инсулт (ИИ) нараства с възрастта поради увеличаване броя и честотата на модифицируемите рискови фактори (РФ). Това налага своевременно идентифициране на РФ и прилагане на адекватни профилактични и терапевтични мерки за ограничаване на техния принос за възникване на ИИ.

ЦЕЛ: Да се сравни честотата и разпределението на РФ при пациенти в млада и средна възраст.

МЕТОДИ: Проведено е проспективно проучване на 101 пациенти с остър ИИ, на възраст 18-59 г., постъпили за лечение в Неврологична клиника на УМБАЛ – „Д-р Георги Странски“ за периода февруари 2020 – февруари 2021 г. Пациентите са разделени на две възрастови групи – млада (18-44 г.) и средна (45-59 г.) Извършен е сравнителен анализ на честотата и разпределението на немодифицируеми и модифицируеми РФ в двете групи. Етиологичният подтип на ИИ е определен по TOAST класификацията.

РЕЗУЛТАТИ: От проучените 101 пациенти с ИИ в млада възраст са 25,7% (n=26), а в средна възраст 74,3% (n=75). И в двете сравнявани групи преобладава мъжкият пол, като разликите не са статистически значими. Пациентите на средна възраст имат по-високо разпространение на артериална хипертония (88%), дислипидемия (65,3%), захарен диабет (29,3%) и тютюнопушене повече от 1 кутия дневно, като разликите между двете групи са статистически значими. Най-честият подтип ИИ при пациентите на средна възраст е атеротромботичен – 46,7% (n=35), следван от лакунарен при 30,7% (n=23).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Установената от нас по-висока честота на модифицируеми РФ при пациентите с ИИ на средна възраст императивно налага прилагането на адекватни мерки за първична превенция и ограничаване на тези РФ като най-рационална опция за намаляване заболяемостта от най-често срещаните подтипове на ИИ.

ДА ДАДЕМ ШАНС НА ЖИВОТА

НА ВСЕКИ 30 МИНУТИ ПАЦИЕНТ С ИНСУЛТ,
КОЙТО МОЖЕ ДА БЪДЕ СПАСЕН,

УМИРА ИЛИ ОСТАВА
ТРАЙНО ИНВАЛИДИЗИРАН,
ЗАЩОТО НЕ Е ЛЕКУВАН В
ПРАВИЛНАТА БОЛНИЦА.

Нашата мисия е проста. Да увеличим броя на болниците, подготвени за лечение на инсулти и да оптимизираме качеството на лечение във всички съществуващи центрове за лечение на инсулти. Целта ни е да изградим общност от поне 1500 центъра и болници, подготвени за лечение на инсулти, които да работят ежедневно за подобряване на качеството на лечение на всеки пациент с инсулт.

ЗАЕДНО МОЖЕМ
ДА СПАСИМ
100,000
ЖИВОТА*

* СМЪРТ И ИНВАЛИДНОСТ

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ ИНИЦИАТИВАТА „ANGELS“ ОЩЕ
ДНЕС И ДАЙТЕ СВОЯ **ПРИНОС**

www.angels-initiative.com

angels
ДАЙТЕ СВОЯ ПРИНОС

Cavinton VINPOCETINE®

Forte

10 mg x 90 tabl
10 mg x 60 tabl

**Ход в аванс:
за мозъчно дълголетие**

По лекарско предписание

12^{RG} години

ГЕДЕОН РИХТЕР

За пълна информация: 1330 София, бул. "Акад. Иван Гешев" №2Е, Бизнес център "Сердика",
тел.: 02/ 812 90 83; факс: 02/ 812 90 76; Лекарствена безопасност и медицинска информация тел.: 02/ 812 90 77
ХИТ: 20010668/27.08.2012

109

ИСХЕМИЧНИ МОЗЪЧНИ ИНСУЛТИ, СЛЕД ПРИЛОЖЕНИЕ НА ВАКСИНА СРЕЩУ КОРОНАВИРУС

М. Михов, А. Симеонова, Ив. Стоянов, Н. Михнев, Ив. Стайков

УМБАЛ "Токуда", София, Неврологично отделение

Цел: Комитетът за оценка на риска при проследяване на лекарствената безопасност на European Medicines Agency (EMA) е извършил задълбочен анализ на 62 случая (18 фатални) на тромбоза на мозъчен венозен синус и 24 случая на спланхникова венозна тромбоза, които са съобщени в базата данни на Европейската агенция по безопасност на лекарствата към 22 март 2021 г. След разглеждане на всички доказателства EMA констатира, че необичайни тромботични усложнения трябва да бъдат изброени като страничен ефект на Vaxzevria („AstraZeneca“) и „докладваната комбинация от кръвни съсиреци и тромбоцитопения е много рядко срещана и ползите от ваксината за превенция на COVID-19 надвишават рисковете от нежелани реакции“.

Представяме два клинични случая на исхемични мозъчни инсулти (ИМИ) след приложение на ваксина срещу SARS-CoV-2.

Аргументи: Първият случай е на жена на 65 години с артериална хипертония (АХ) и без други рискови фактори (РФ). Една седмица след приложение на векторна ваксина получава ИМИ в басейна на лява средна мозъчна артерия с десностранна централна хемипареза и хемипарестезия, NIHSS 4 т. Вторият случай е на 62-годишна жена с добре контролирана АХ и без други РФ. Пациентката получава ИМИ в областта на ляво средно малкомозъчно кроче с дискоординационен синдром, 48 ч. след втора апликация на РНК ваксина, NIHSS 2 т. Двата случая са докладвани към Изпълнителната агенция по лекарства като възможен страничен ефект от приложените ваксини.

Заклучение: Описаните два случая са леки и с добро възстановяване след приложено стандартно лечение, включващо антиагрегант. От друга страна в хода на или след преживяна COVID-19 инфекция са описани също редки, но с тежка клинична картина тромботични инциденти. Като страничен ефект от приложението на ваксина е възможно да възникне тромботичен инцидент. Рискът от такъв тип инциденти не надвишава ползите на ваксините за превенция.

110

ОСТРИ НАРУШЕНИЯ НА МОЗЪЧНОТО КРЪВООБРАЩЕНИЕ ПРИ COVID-19

Й. Тодорова¹, В. Василева¹, М. Янакиева¹, М. Дановска^{1,2}¹ УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, Плевен, Неврологична клиника² Медицински университет – Плевен

Въведение: Вирусът на SARS-CoV-2 е асоцииран с промени в коагулационния статус, системен васкулит и повишен риск от съдови инциденти.

Цел: Представяме резултати от клинично проследяване на 33 пациенти с ОНМК, разделени в две групи – с доказана придружаваща Covid-19 инфекция (n=29) и след прекарана такава (n=8).

Методи: Проведено бе проспективно проучване на пациенти, хоспитализирани в Неврологична клиника УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ Плевен в периода 11.2020 г.-04.2021 г. с клинични данни за ОНМК и положителен PCR тест за SARS-CoV-2. Тежестта на неврологичния дефицит при приемането и към момента на дехоспитализация е оценявана по скалата на NIHSS.

Аргументи: Редица проучвания предоставят данни за връзка между инфекция със SARS-CoV-2 и мозъчни инсулти, причинени от оклузия на голям церебрален съд, водещи до тежък неврологичен дефицит и неблагоприятен клиничен изход.

Резултати: В групата с придружаваща Covid-19 инфекция преобладават пациенти с исхемичен мозъчен инсулт (n=25), 3 са диагностицирани с хеморагичен мозъчен инсулт и 1 със субарахноиден кръвоизлив. При постъпване в клиниката 20,7% от пациентите са с лек неврологичен дефицит (NIHSS=1-4 т.), 31% с умерен (NIHSS=5-15 т.), 20,7% с умерен към тежък (NIHSS=16-20 т.) и 27,6% с тежък (NIHSS>21 т.). Клинично подобрене е постигнато при 34,5% от болните, а 48% завършват летално. При изписване 34,5% от пациентите са с лек неврологичен дефицит, 14% с умерен към тежък и 3,5% с тежък.

В групата от пациенти с преживяна Covid-19 инфекция преобладават такива с лек неврологичен дефицит (7 с NIHSS=1-4т.), като при 5 от тях е отчетено клинично подобрене при изписването.

Заклучение: Данните от проведеното клинично проследяване показват ясно негативното влияние на съпътстващата инфекция със SARS-CoV-2 както върху тежестта на ОНМК, така и върху неговото протичане и клиничен изход.

111

АПОПЛЕКСИЯ НА ХИПОФИЗАТА КАТО ВЪЗМОЖНА ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА НА СУБАРАХНОИДНАТА ХЕМОРАГИЯ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

М. Попова, Н. Симеонов, Р. Стоянов, М. Димитрова

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

Въведение: Апоплексията на хипофизата е животозастрашаващо, рядко заболяване настъпващо най-често поради исхемия или кървене в макроадемом на хипофизата. Засяга около 6,2 човека на 100 000 души. Най-честите причини, след аденом на хипофизата, са постпартални усложнения, нарушение в коагулационната система или прием на антикоагуланти, травматизъм, радиационна терапия, лечение с естрогени.

Цел: Да се представи рядък случай на пациентка с апоплексия на хипофизата вследствие на макроадемом, манифестиращ се с остро главоболие и да се акцентира върху тази патология, като влизаща в съображение като диференциална диагноза на субарахноидната хеморагия.

Клиничен случай: Представяме 64-годишна жена, която постъпва в спешния неврологичен кабинет с внезапно настъпило главоболие във фронталната област – пациентката го описва като най-лошото, което е усещала в живота си, гадене, повръщане, и стягане във врата. През последните 7 дни е поддържала високи стойности на артериалното налягане. Пациентката се хоспитализира по спешност със suspectна диагноза субарахноидна хеморагия. От неврологичния статус липсва огнища неврологична симптоматика. Проведе се КТ на главен мозък с ангиография – без данни за белези за субарахноидна хеморагия и мозъчни аневризми. Резултатите от направената лумбална пункция бяха нормални. На третия ден от болничния престой пациентката разви тотална външна офталмоплегия. Назначи се МРТ на главен мозък, който показа макроадемом на хипофизата с апоплексия. Проведе След консултация с неврохирург пациентката се насочи за неврохирургично лечение.

Заклучение: Диагнозата на хипофизната апоплексия трябва да се има предвид при пациенти с остро настъпило главоболие с или без невро-офталмологични признаци. При пациенти със съмнение за апоплексия на хипофизата трябва да се изследват,

базални нива на хипофизните и периферните хормони и да се изключи дефицит на адренокортикотропен хормон (АСТН). Офталмологичен преглед. Ядрено-магнитен резонанс е метод на избор за потвърждаване на диагнозата. Показанията за емпирична спешна кортикостероидна терапия при пациенти с апоп-

лексия на хипофизта включват хемодинамична нестабилност, нарушено съзнание, намалена зрителна острота и тежки дефекти на зрителното поле. Препоръчва се извършване на операция в рамките на седем дни от появата на симптомите. Пациенти с леки симптоми могат да бъдат лекувани консервативно.

ВТОРА ПОСТЕРНА СЕСИЯ: ВЪЗПАЛИТЕЛНИ, ДЕМИЕЛИНИЗИРАЩИ, АВТОИМУННИ И ДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА

Председатели:

Проф. А. Капрелян, доц. С. Иванова, проф. Кр. Генов,
проф. Ю. Петрова

201

ДИАГНОСТИЧНИ ТРУДНОСТИ ПРИ ПАЦИЕНТ С ДИФУЗЕН Б-ЕДРОКЛЕТЪЧЕН ЛИМФОМ АСОЦИИРАН СЪС СИНДРОМ НА GULLAIN-BARRE

М. Чолакова¹, Н. Михнев¹, Ив. Стайков¹

¹ „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“, София, Клиника по неврология

Дифузният Б-едро клетъчен лимфом е най-често срещаният неходжкинов лимфом (НХЛ). Честота на засягане на нервната система (НС) е 5 случая на 10 000 000. Клиничната картина включва промени в психичния статус, пирамидна симптоматика, енцефаломиелит, деменция, миелопатия, невропатии, мозъчен кръвоизлив. Паранеопластичните синдроми с неврологична симптоматика са рядка клинична изява на НХЛ.

Соматичен и неврологичен статус, лабораторни изследвания, включително флоуцитометрично имунофенотипизиране на ликвор, изследване за инфекциозен причинител, магнитно-резонансна томография (МРТ), електромиография (ЕМГ).

Представяме клиничен случай на 50-годишна пациентка, хоспитализирана с оплаквания от постепенно засилваща се слабост в долните крайници, нарушено гълтане и затруднено произнасяне на думите, с анамнестични данни за дифузен Б-едро клетъчен лимфом с инфилтрация на панкреаса. Пациентката е след проведени два курса на химиотерапия с ритуксимаб (по 700 мг на курс), винкристин, епирубидин, циклофосфамид. Провежда се МРТ на глава без данни за патологични отклонения, ЕМГ с данни за аксонална полиневропатия в долни крайници (1). От лабораторни изследвания не се установи инфекциозен причинител – EBV, CMV, VZV, HIV, COVID-19. Проведено бе ликворно изследване с данни за лимфоцитна плеоцитоза ($403 \times 10^6/l$, с атипични лимфоцити (43%), общ белтък 1.98 g/l. Допълнително проведено флоуцитометрично имунофенотипизиране на ликвор, установи засягане на НС от Б-лимфома (2). При пациентката се обсъди синдром на Гилен-Баре с ДД-паранеопластичен синдром, токсична етиология вследствие на проведената химиотерапия с ритуксимаб и винкристин или първично засягане на периферните нерви от лимфома. Започната терапия с имуновенин 400 mg/kg тегло, в продължение на 5 дни. Отчете се обратно развитие по отношение на двигателния дефицит. Лечението бе продължено с интратекална химиотерапия (Цитозар и Метотрексат).

Заклучение: Б-лимфобластният лимфом е заболяване с рядка клинична изява-полиневритен синдром. Етиологията на

полиневропатията е трудна поради провеждането на специфична химиотерапия с невротоксичен ефект. Периферни невропатии възникват на различни етапи на заболяването и са свързани най-вече с директна инфилтрация на периферните нерви от лимфоматозни клетки (невролимфоматоза). Синдромът на Гилен-Баре може да бъде и в рамките на паранеопластичен синдром. Това може да е свързано и с нарушените нормални имуносупресорни механизми, водещи до избягване на автоимунно заболяване.

Имунофенотипизиране на ликвор	MP
8150000 30000	
Флуоресцентно имуноцитохимично изследване на лимфоцити	65% от всички клетки
CD45 (+) CD20 (+) CD10 (+) CD200 (+) CD3 (-) CD34 (-) B клетки с фокален на B-лимфома	

202

COVID-19-АСОЦИИРАНИ НЕВРОЛОГИЧНИ СЪСТОЯНИЯ

И. Тодоров¹, К. Костов¹, М. Пиронева¹

¹ Медицински институт – МВР, София, Клиника по нервни болести

SARS-CoV-2 причинява Covid-19, заболяване, което протича с варираща тежест и засягане на различни органи системи, с множество разнообразни последици в краткосрочен и средносрочен план, част от които са с автоимунна генеза, все още предстои да започнем да изучаваме и дългосрочните ефекти след преболедуването. Автоимунните заболявания на нервната система са сборна група нозологични единици, характеризирани се с тежко протичане, припокриващи се клинични находки и остатъчни увреждания със сериозна инвалидизация на преживелите лица.

Представяме пет клинични случая, обединени от вероятната автоимунна генеза на състоянията със засягане на периферната нервна система. Два от клиничните случая се развиват в рамките на активна инфекция със SARS-CoV-2, докато другите 3 се развиват в рамките на един месец след преболедуване от Covid-19. При петте случая има налични сетивни нарушения, моторните нарушения варират от долна, вяла парапареза в два от тях до квадрипареза в другите три, като при три от пациентите има засягане на краниални нерви.

При пациентите е проследен неврологичен статус, проведени са електромиография, компютърна томография, кръвни и ликворологични изследвания. В рамките на болничния престой данните от проведените електрофизиологични изследвания да-

доха данни за сензомоторна полиневропатия от демиелинизиращ тип със съпътстваща вторична аксонална лезия при четири случая, а при един бяха открити електрофизиологични данни за аксонална полиневропатия без данни за демиелинизация в периферната нервна система.

В един случай ефективно лечение се постига само с прилагане на кортикостероидна терапия, докато при други три се използва терапевтична дозировка на интравенозен имуноглобулин, при един случай се налага провеждането на плазмазаместителна терапия поради незадоволителен ефект от предходното лечение. Проведеното лечение имаше задоволителен ефект и се наблюдава във висока степен обратно развитие на симптоматиката в рамките на болничния престой.

Представените клинични случаи демонстрират сложното взаимодействие между причинителите на новите нозологични единици и човешката имунна система и създават предизвикателства пред диагностичните и терапевтичните възможности в съвременната медицина.

203

ЕЕГ НАХОДКА ПРИ ПОДОСТЪР СКЛЕРОЗИРАЩ ПАНЕНЦЕФАЛИТ

И. Александрова^{1,2}, Д. Денева¹, В. Томов¹, В. Божинова¹

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“

² Катедра по неврология, МУ-София

Електроенцефалографията (ЕЕГ) е основен метод за диагностика при пациенти с подостър склерозиращ паненцефалит (SSPE). Типичната ЕЕГ находка включва периодични генерализирани разряди от синхронни и симетрични двуфазни или трифазни високоамплитудни бавни вълни с честота 1-3 Hz. В литературата обаче се описват и атипични промени, които, особено в случаите на атипично протичане, затрудняват и забавят в значителна степен поставянето на диагнозата.

Представен е случай на момиче на 11 години, при което заболяването дебютира с изява на епилептични пристъпи, описвани като „наклоняване на тялото и главата напред, без падания“. Родителите съобщават за поведенчески промени, инверсия на съня, постепенна промяна на походката и когнитивни нарушения. При хоспитализацията в Клиниката по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“, седем месеца след началото на оплакванията, при момичето са установени водещ екстрапирамиден синдром с ригидно повишен мускулен тонус и наличие на зъбчато колело, пирамидни белези, координационна симптоматика и дементен синдром. В проведената първа ЕЕГ са регистрирани многократни пристъпи на провеждане на тялото и главата напред и надясно, съпроводени с генерализирана пароксизмална активност от 4-5 остри вълни с амплитудна доминантност в предните отвеждания. По време на сън се отчита групиране на описаните пароксизми, последвани от период на потискане на трасето, находка, наподобяваща burst-suppression. Три месеца по-късно при момичето се изявяват миоклонии, а в ЕЕГ се регистрират типичните Радермекерови комплекси. Ликворното изследване показва повишени IgG (36,08 mmol/l) с наличие на олигоклоналност с 4 M компонента при електрофореза, както и висок титър на антимонобилни антитела.

Представен е случай на SSPE с атипична ЕЕГ находка от генерализирани, периодично изявяващи се пароксизми от остри вълни. Атипични ЕЕГ белези са възможни не само при прогресия на заболяването, но и като първоначална находка, преди изявата на типичните Радермекерови разряди, което в значителна степен усложнява диагностичния процес.

204

АКСОНАЛНА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ И ДЕБЮТ НА БУЛОЗЕН ПЕМФИГОИД КАТО ПЪРВА КЛИНИЧНА ИЗЯВА НА КАРЦИНОМ НА ПРОСТАТА – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

В. Стефанова¹, Б. Бенишев², Св. Богданова¹, М. Димитрова¹

¹ УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София, Неврологично отделение

² МБАЛ „Лозенец“, София, Клиника по кардиохирургия

По литературни данни онкологичните заболявания протичат с асоциирана невропатия в около 15% от случаите, като водещи са карциномът на белия дроб, матката и яйчниците. В същото време около 5.8% от жлезистите неоплазми се съчетават с паранеопластичен булозен пемфигоид, като при карцином на простатата, описаните случаи са единични. Невроналната увреда настъпва по различни механизми, които могат да се експресират с наличие на различни антитела (анти-Hu, анти-CV2/CRMP-5, анти-ганглиеви ацетилхолин рецепторни антитела). По световни данни 10-15% от спонтанно възникналите невропатии са суспектни за паранеопластични. Дори при отсъствието на анти-HU антитела е уместно пациентът да остане под наблюдение.

Да се представи рядък случай на клинична асоциация между аксонална полиневропатия и булозен пемфигоид при карцином на простатата, както и да се представи широкия диференциално-диагностичен спектър при поява на симптомите.

Представя се клиничен случай на 69-годишен мъж, постъпил в клиниката по повод на изтръпване и слабост в долни крайници с прогресивно влошаване на същите с давност около един месец преди хоспитализацията, като оплакванията се явяват при появата за първи път в живота на кожни лезии по крайниците. Обективно се установи полиневритен синдром.

От ЕМГ/ЕНГ – периферна стволлова увреда по аксонален тип на сетивни и двигателни влакна на горни и долни крайници, МРТ на лумбален отдел не показва съществени изменения. От ликвора данни за хиперпротеинемия – 1.44 g/l. Проведе изследване на невронални антитела, имунологични изследвания за системно заболяване, вирусологично изследване в серум и ликвор, широк панел туморни маркери, както и образни изследвания на гръден кош и корем. При провеждане на ултразвуково изследване се откриват хиперехогенни нодуларни лезии в простатната жлеза. Консултация с уролог – установява увеличена простатна жлеза, повишен PSA и данни за тазова лимфаденомегалия. Потвърди се по-късно с биопсия диагнозата карцином на простатна жлеза. Невроналните антитела не се позитивираха.

Терапията е прецизирана със специалист – дерматолог и е проведена с кортикостероиди по схема, с което неврологичните и кожните прояви се овладяха. Пациентът бе насочен за лечение на основното заболяване.

Заклучение: Полиневропатия, неасоциирана с васкулит или вирусна етиология, съчетана с новооткрито аутоимунно заболяване може да бъде предизвикана от подлежащ неопластичен процес. Това представлява особено диагностично предизвикателство особено при липса на позитивни онкогенерални антитела.

205

НЕВРОЛОГИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ COVID-19 ИНФЕКЦИЯ В ОСТРАТА ФАЗА И ПРИ ПРОСЛЕДЯВАНЕ – ПРЕДСТАВЯНЕ НА СОБСТВЕН КЛИНИЧЕН ОПИТ

Д. Калпачка¹, Т. Сакеларова¹, Р. Калпачки¹

¹ УМБАЛ „Света Анна“, гр. София, Клиника по Неврни болести

Неврологичните усложнения в острата фаза и във възстано-

вительния период на болните с Covid-19 инфекция се оказва динамична и актуална област от клиничната ни практика. Редица изследванията са фокусирани върху това да установят връзката им с тежестта на протичане и водещите механизми – директната инвазия на вируса в нервната система или мозъчно увреждане поради значителна хипоксемия. Представянето на собствени наблюдения върху динамиката на неврологичните прояви има за цел да обогати националната база данни по въпроса, което да подпомогне изясняването на локалните особености и тенденции в един световен проблем.

Група от 86 болни с различна по тежест клинична картина и уточнена Covid-19 инфекция (real time PCR тест, рентгенография / КТ на бял дроб, серологичен титър на специфични анти-тела) бяха изследвани от интердисциплинарен екип със съответната насоченост през първите няколко дни на хоспитализацията и 1 месец след изписването им. Проследи се динамиката в неврологичния статус и се проведе целенасочени изследвания като КТ глава, ЕМГ и ЕЕГ в случаите, когато беше показано.

В острата фаза най-честите неврологични прояви бяха аносемия / дизгеузия (34%), главоболие (25%), сънливост и дезориентация (20%), световъртеж (15%), безсъние (7%) (Таблица 1). Мозъчно-съдовите инциденти не бяха често усложнение (при 2.2% от болните) и се повлияха ефективно от специфично лечение. И при двамата болни, при които се регистрира остър исхемичен инсулт по време на хоспитализацията им, се проведе и в. тромболиза с добър ефект – при изписването първият болен беше напълно функционално независим (mRS – 0), при вторият се наблюдава остатъчен лек двигателен дефицит (mRS – 2). Един месец след изписването най-честото неврологично оплакване беше главоболие (15%), следвано от безсъние (11.6%), световъртеж (8%), тревожност (3.5%) (Таблица 2).

Заклучение: Неврологичните усложнения от Covid-19 инфекцията са разнообразни по честота и тежест като варират от неспецифични оплаквания в продължение на седмици до остър исхемичен инсулт.

Таблица 1. Неврологични усложнения в острата фаза на Covid-19 инфекция (общият брой болни n=86)

Неврологично усложнение	Брой болни	Честота в %
Главоболие	21	25
Аносемия / дизгеузия	29	34
Сънливост / оборманост	17	20
Световъртеж	13	15
Безсъние	6	7
Остър инсулт	2	2
Васкулитичен престой	1	1
Добро възстановяване	1	1

Таблица 2. Неврологични оплаквания 1 месец след изписването (общият брой болни n=86)

Неврологично оплакване	Брой болни	Честота в %
Главоболие	9	15
Безсъние	10	12
Световъртеж	7	8
Тревожност	3	3.5
Депресия	1	1
Аносемия	2	2
Титан	1	1
Изстъпване в крайниците	2	2

206

АСЕПТИЧЕН РЕЦИДИВИРАЩ МЕНИНГИТ НА МОЛАРЕ – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Т. Петрова, А. Симеонова, Ив. Стайков

Клиника по Неврология, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, София

Представяне на клиничен случай на рядко срещания доброкачествен асептичен рецидивиращ менингит на Моларе – диаг-

ноза и терепевтично поведение.

Пациент на 75 години с оплаквания от 5 дни преди постъпването – фебрилитет до 37.8, силно главоболие, дезориентираност и халюцинации. По данни от анамнезата и медицинската документация с рецидивиращи менингити с неизяснена етиология и благоприятно развитие, като последният е бил през 2000 година. При хоспитализация в клиника по неврология се установи: положителен синдром на менинго-радикулерно дразнене, качествени и количествени нарушения в съзнанието, фебрилно – интоксикационен синдром. От проведените лабораторни изследвания с данни за повишени възпалителни маркери и положителни титри за херпес симплекс IgG антитела. От ликворологичното изследване се установи протеинорахия до 3 гр и плейоцитоза до 750 клетки, предимно лимфоцити. От проведената компютърна томография на глава се установиха данни за промени с давност по съдов тип в басейна на лява средна мозъчна артерия. При пациента се проведе терапия с ацикловир, имуностимулатори и противооточна терапия. На фона на последната пациента се дехоспитализира в ясно съзнание, без неврологичен дефицит

Заклучение: Рецидивиращият лимфоцитарен менингит на Mollaret се характеризира с повтарящи се менингити с доброкачествена еволюция и неизяснена етиология, но вероятно свързана с херпес симплекс тип 1, 2 и вирусът на Ебщайн-Бар. Лечението с ацикловир може да бъде от полза за намаляване на тежестта и продължителността на атаките и предотвратят продължителния болничен престой.

207

ПОСТИНФЕКЦИОЗНА МИОПАТИЯ ПРИ ДЕТЕ С ИЗЯВА В ХОДА НА БОЛЕДУВАНЕ С COVID-19 ИНФЕКЦИЯ

А. Асенова^{1,2}, И. Александрова^{1,2}, В. Томов¹, Е. Родопска¹, М. Колева^{1,2}, В. Божинова¹

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“, МУ – София
² Катедра по Неврология, МУ – София

Миопатията и миалгиите са относително редки при възрастни болни с COVID-19 и няма достатъчно описани случаи на деца в достъпната ни литература. Представяме случай на 10-годишно момиче, с първоначални симптоми като фебрилитет, главоболие, с последваща миалгия и мускулна слабост на четирите крайника и параспиналната мускулатура, развили се в хода на инфекция със SaRS-CoV-2. Диагнозата постинфекционна миопатия е поставена въз основа на данните от анамнезата и наличието на електромиографски промени на засегнатите мускули, характерни за миогенна увреда. След проведено симптоматично лечение се констатира подобрене на походката и значимо подобрене на мускулната сила на четирите крайника. Клиничното мислене в посока на индуциран от вирус миозит, трябва да заема важно място в клиничната диференциална диагноза при пациент с дифузна миалгия в хода на боледуване с COVID-19.

208

СЕРОЛОГИЧНИ И ЛИКВОРНИ ИМУНОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ ПРИ НЕВРОЛОГИЧНИ ПАЦИЕНТИ С COVID-19

К. Димитрова¹, Цв. Колева¹, Я. Грънчарова¹, В. Стефанова¹, И. Кади¹, Р. Дренска², М. Димитрова¹

¹ УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София, Отделение по нервни болести

² УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София, Лаборатория по клинична имунология

Множество научни съобщения потвърждават връзката между SARS-CoV-2 инфекцията и различни неврологични усложнения. Засягане на нервната система (НС) варира от менингити, енцефалити, исхемични инсулти до полирадикулоневропатии. Все още не са напълно изяснени точните механизми, по които респираторната инфекция уврежда НС. Доказано е, че SARS-CoV-2 може да навлезе в централната нервна система директно или чрез хематогенно разпространение. Въз основа това предполагаме наличието на следи от SARS-CoV-2 в цереброспиналната течност (наличие на вирусна РНК или IgM, протеиноракия).

Да се представят клиничните, лабораторните (серологични, имунологични и ликворологични) и образни изследвания при пациенти с установена COVID-19 инфекция и неврологични усложнения.

Проведено е пилотно проучване при 20 болни с установена инфекция, причинена от SARS-CoV-2 вирус (7 мъже и 13 жени, възрастов диапазон от 29 до 82 год., средна възраст 56±15 год.) с данни за неврологични усложнения (полирадикулоневропатия, исхемичен мозъчен инсулт, енцефалопатия и др.). Потърсена е корелация между основните показатели (серологични, имунологични и ликворологични) и наличните неврологични усложнения. Оценени са основните серумни показатели, QFT SARS-CoV-2 специфични IFN-gamma продукция, панел за клетъчен имунитет, общо цитологично изследване на ликвор, наличие на IgM и IgG антитела срещу SARS-CoV-2 в ликвор (по имуноензимния метод ELISA). Резултатите са обработени статистически с вариационен и корелационен анализ.

При 14 пациенти диагнозата COVID-19 бе поставена с RT-PCR тест. При останалите 6 пациенти SARS-CoV-2 беше доказан с имунохроматографски анализ с латерален поток с двойна цветна система. Не се установява значима разлика в изследваните показатели (CRP, броя на левкоцитите и лимфоцитите, ANA, ANCA, клетъчен имунитет), както и значими корелации между тежестта на клиничното протичане и ликворологичните показатели (левкоцити и белтък). При нито един пациент не се установиха антитела срещу SARS-CoV-2 в ликвор.

Заклучение: Нашето проучване потвърждава, че при пациентите с COVID-19 инфекция се установява повишени стойности на възпалителните, чернодробните и бъбречните показатели, промени в коагулограмата. Не установихме наличие на антитела срещу SARS-CoV-2 в ликвор, което съответства на данните от литературата, че антитела в ликвор се откриват много рядко, предимно при случаи на тежки енцефалопатии.

209

НЕВРОСИФИЛИС – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Цв. Колева, Д. Илиев, М. Димитрова

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – София, Отделение по нервни болести

Въведение: Сифилис е мултисистемна хронична инфекция, причинена от *Treponema pallidum* (грам-отрицателна, спирална бактерия от семейството на спирохетите). Симптомите на сифилис варират в зависимост от стадия, в който се намира заболяването (първичен, вторичен, латентен или третичен). Само при 10% от лицата, заболели от първичен сифилис се развива невросифилис (ранен и късен).

Цел: Да се демонстрира клиничен случай на болен с невросифилис, диагностично и терапевтично поведение, както и възможните усложнения.

Пациент и методи: Касае се за мъж на 63 години, неконтрак-

тен, намерен на улицата в безпомощно състояние от екип на ЦСМП и транспортиран до Противошокова зала. По данни на близките, три дни преди хоспитализация станал объркан, дезориентиран, имал халюцинации, променена походка с чести падания. От 3 години е с установена епилепсия (с ГТКП). По време на хоспитализацията се проведеха лабораторни, серологични, вирусологични и микробиологични изследвания на кръвен серум и ликвор, рентгенография на бял дроб и сърце, контрастна компютърна томография (КТ) на глава, магнитно-резонансна томография на глава (МРТ), КТ на бял дроб и кожените органи.

Резултати: След стабилизиране на виталните показатели се установи психоорганичен синдром и дискретна централна лезия на VII КН вдясно. С КТ и МРТ данни за разпространена съдова левкоенцефалопатия с мултиинфарктна енцефалопатия, паренхимна атрофия, ангажираща предоминантно кората двустранно фронто-париетално, вътрешна хидроцефалия от оклузивен тип. След регистриране на положителен кръвен тест на Wassermann се изпрати серум за потвърдителен анализ към Националния център по кожно-венерически заболявания – VDRL (4+), TRHA (4+), ELISA IgG (+) и IgM (+). Не се потвърди наличие на *Treponema pallidum* в ликвор. След консултация с инфекционист се започна лечение с Penicillin G схема. По повод установената оклузивна хидроцефалия се проведе консултация с неврохирург, с препоръка за поставяне на вентрикулоперитонеален шънт.

Заклучение: Въпреки значителното намаляване на случаите на сифилис през последното десетилетие е важно да се включи в диференциално-диагностичния план при пациенти с психоорганичен синдром, когнитивни нарушения и халюцинации.

210

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ НА МИОЗИТ СЛЕД ВАКСИНА ЗА COVID

Б. Садарзанска-Герзиева¹, П. Цветанов¹, И. Петкова²

¹ Катедра „Клинични и медико-биологични науки“ МУ-София

Филиал „Проф. Д-р Ив. Митев“ – Враца

² УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД – Плевен

Въведение: Механизмът на миозит при инфекция с COVID-19, както и след ваксина, не е напълно изяснен. Скелетните мускули и други клетки в тях като левкоцити, фибробласти и ендотелни клетки експресират ACE-2. Други възможни механизми са отлагане на имунни комплекси в мускулите, освобождаване на миотоксични цитокини, увреждане поради хомология между вирусни антигени и човешки мускулни клетки.

Представяме 2 клинични случая при млади мъже с проксимална слабост на крайници, появила се след втората доза на ваксина за COVID-19.

Касае е се за 38-годишен мъж със силна, дълбока болка в горната част на ръката, усещане за схващане и „мускулна треска“ в бедрата и на 47 г. мъж с обща слабост. Двата случая са без придружаващи заболявания, без анамnestични и клинични данни за предшестваща инфекция с SARS-CoV-2 или тежки физически натоварвания. Болката се появила на 10-ия, а при втория болен на 8-ия ден след втората доза с ваксина за COVID-19. Оплакванията се развили, без прояви на системни симптоми като общо неразположение, фебрилитет или локални реакции в мястото на убождане.

Физикалният преглед е без признаци на кожен еритем или подуване. При първия болен се установи лека палпаторна болезненост над делтоидния мускул, с намалена абдукция на рамото и проксимална слабост. При втория болен симетрична проксимална слабост, подчертана за краката. Серумните тестове

са повишени нива на СРК (особено при втория), CRP, LDH. Нормална урина при първия, с данни за рабдомиолиза при втория.

ЕМГ – спонтанна активност от фибрилации в m. quadriceps femoris, m. deltoideus bil., m. triceps br. sin. Миогенна характеристика на записа с бърза интерференция от нискоамплитудни, силно полифазни, кратки акционни потенциали.

Симптомите отзвучават в продължение на 7 седмици при първия, 9 за втория, без остатъчна загуба на функция. Контролното ЕМГ е без денервационни потенциали, но с отделни участъци в проксимални групи мускули с myopathic pattern, почти 6 седмици след отшумяване на субективните оплаквания за втория случай.

Заключение: Докладването на всички случаи на постваксинални усложнения, дългогодишно проследяване ще се ползват за клиничната практика и за изясняване на механизмите на миоцита след ваксина за COVID-19.

211

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С COVID-19 ИНФЕКЦИЯ И ОСТРА ДЕМИЕЛИНИЗИРАЩА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ

Г. Димитров, М. Дановска, Д. Маринова-Трифенова, Д. Маринова, П. Стоев

¹ УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, Плевен, Неврологична клиника

ВЪВЕДЕНИЕ: Независимо, че COVID-19 пандемията се отличава с преобладаващи увреждания на дихателните пътища, белите дробове и сърдечно-съдовата система, нарастват случаите с неврологични усложнения. Все още са недостатъчни познанията за възпалителни заболявания на централната и периферната нервна система, асоциирани със SARS-CoV2 инфекция, в частност синдром на Guillain-Barre, протичащ клинично с внезапна прогресираща слабост на долните крайници.

ЦЕЛ: Представяне на клиничен случай с остра демиелинизираща полиневропатия и COVID-19 инфекция.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: Касае се за 26-годишен мъж, който постъпва по спешност в Неврологична клиника на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ Плевен през януари 2021 г. по повод остро настъпила слабост в четирите крайника, до невъзможност да движи стъпалата и дланите. Предходния ден е имал трикратно повръщания, без главоболие и повишена температура. Неврологичното изследване установява вяла квадрипареза от тежка степен, предимно от дистален тип, потиснати до липсващи двустранно сухожилни рефлексни, хиперпатия прогресираща дистално от коленете.

РЕЗУЛТАТИ: PCR тест SARS-CoV2 – положителен. Ликворното изследване е с данни за белтъчно-клетъчна дисоциация, белтък 0,5g/l; левкоцити $6 \times 10^6/l$, електрофорезата е от олигоклонална тип. КАТ на глава и шиен сегмент и рентгенография на бял дроб – нормални. Проведената електроневрография е с данни за удължени дистални латентности и ниски А на СМАП, темпорална дисперсия, удължена латентност и редукция на F вълните.

Поради прогресираща слабост на дихателната мускулатура пациентът е интубиран и е проведена изкуствена белодробна вентилация (ИБВ) в отделение по реанимация. В комплексния терапевтичен подход последователно са приложени интравенозна инфузия с имуноглобулини в дневна доза 0,4 г/кг за пет дни и кортикостероиди за десет дни в десцендиращи дози. След продължила ИБВ в продължение на петнадесет дни настъпи постепенно възстановяване на спонтанното дишане и мускулната сила за крайниците в пълен обем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Съчетанието от клинични, ликворологични и електрофизиологични находки дава основание да се приеме, че се касае за остра демиелинизираща полиневропатия с възходяща парализа тип Ландри при пациент с COVID-19 инфекция. Отчитаме добър терапевтичен отговор на проведеното лечение с високи дози имуноглобулини и кортикостероиди с благоприятен клиничен изход.

212

НЕВРОЛОГИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА АКТИВНА ИНФЕКЦИЯ СЪС SARS-COV-2 – АНАЛИЗ НА ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ В „УМБАЛСМ Н. И. ПИРОГОВ“

Дж. Самуел¹, М. Попова¹, Б. Вучкова¹, Д. Илиев¹, В. Василев¹, М. Димитрова¹

¹ УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София, Отделение по нервни болести

Въведение: COVID-19 е остро инфекциозно заболяване, причинено от бетакоронавирус, наречен SARS-CoV-2, който предимно засяга долните дихателни пътища и се проявява като пневмония. Неврологичните усложнения проявява основно като засягане на централната (ЦНС) и периферната нервна система (ПНС). Най-честите усложнения на ЦНС включват главоболие, остра мозъчно-съдова болест, нарушено съзнание, трансверзален миелит, остър хеморагичен некротичен енцефалит, енцефалопатия, енцефалит, епилепсия и атаксия, и на ПНС включват хипосмия, невралгия, радикуларни синдроми, полиневропатии-предимно синдром на Guillain-Barre, и миопатия.

Цел: Да се представят най-честите неврологични усложнения на хоспитализирани пациенти в COVID-19 отделенията на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“, за периода м. март 2020 г. – м. март 2021 г.

Методи: От базата данни са намерени 2129 пациенти хоспитализирани в COVID-19 отделенията на „УМБАЛСМ Н. И. Пирогов“ с лека, средна и тежка форма на инфекцията. От тях 46 са с клинични, лабораторни и образни данни за неврологично заболяване. При тях са проведени соматични и неврологични прегледи, Рентгенография и Компютърна томография (КТ) на белите дробове, КТ на главен мозък с/без ангиография, кръвни и ликворни изследвания. Проведени са и 241 консултации в COVID-19 отделенията във връзка с неврологични оплаквания, но при тези пациенти липсат клинични, лабораторни и образни данни за уточнена диагноза. Над 95% от пациентите са с оплаквания от главоболие, мигалгия и аносмия, поради което тези оплаквания са изключени от критериите на анализа. Продължава събирането на данни и през следващите месеци поради продължаващите хоспитализации на нови болни.

Резултати: Документираните неврологични усложнения са със следната етиология – исхемичен инсулт (51.4%), хеморагичен инсулт (5.7%), кома (5.7%), енцефалопатия с нарушено съзнание (11.4%), менингит (2%), генерализиранитонично-клонични припадъци (8.6%), менингит (2.9%), полиневропатен синдром на Гилеи-Баре (5.7%), обострен радикуларен синдром (5.7%) и мононевропатия (2.9%). Мъжете представляват 62.9% от случаите, а жените – 37.1%. 57.1% от пациентите са между 60 и 80-годишна възраст, с придружаващи заболявания.

Заключение: По време на острата фаза на инфекцията неврологични усложнения се наблюдават при 2.2% от хоспитализираните пациенти, като най-честото е исхемичен инсулт, асоцииран със средна и тежкостепенна COVID пневмония. Наблюдава се тенденция за по-голямо засягане при мъжете и във възрастовата група над 60 години.

LECIGON®

levodopa, entacapone, carbidopa intestinal gel

Възвръща контрола
За живот по-близък до пълноценния

За лечение на напреднала
болест на Паркинсон

Лекарствен продукт по лекарско предписание. Съдържа леводопа, карбидопа и ентакапон. КХП: BG/MA/MP-55588/06.08.2021

За допълнителна информация относно това лекарство, моля свържете се с локалния представител на притежателя на разрешението за употреба: Стада България ЕООД, гр. София 1407, ул. Атанас Дюков 28, ет.5, Ройн-Бой Плейс, тел. 02/962 46 26

2109_AT_Lecigon_Spoken_V01

ONPATTRO® (patisiran)

е показан за лечение на наследствена
транстиретинова амилоидоза
(hTTR амилоидоза) при възрастни
пациенти с полиневропатия
стадий 1 или стадий 2¹

onpattro[®]

2 mg/mL концентрат за
инфузионен разтвор patisiran

Пациентите с наследствена транстиретинова амилоидоза (hATTR) в бъдеще могат да имат намаляваща функционалност, влошено качество на живот и преждевременна смърт²⁻⁹

В сравнение с плацебо, ONPATTRO показва:

- Възстановява полиневропатните увреждания при по-голяма част от пациентите¹⁰
- Намалява автономните симптоми
- Подобрява показателите на сърдечната структура и функция спрямо плацебо в предварително избрана подгрупа с полиневропатия и сърдечно засягане⁶
- Спира намаляването на способността пациентите да извършват ежедневните си дейности¹¹
- Подобрява качеството на живот при по-голяма част от пациентите¹²

Референтни

1. Aylwin P, et al. ONPATTRO (patisiran) for hereditary transthyretin amyloidosis. *N Engl J Med*. 2020;382(12):1118-1129.
2. Coultas K, et al. Long-term safety and efficacy of patisiran in patients with hereditary transthyretin amyloidosis. *Neurology*. 2020;94(12):1073-1081.
3. Gammage DR, et al. Patisiran for hereditary transthyretin amyloidosis. *N Engl J Med*. 2020;382(12):1118-1129.
4. Kim JJ, et al. Patisiran for hereditary transthyretin amyloidosis. *N Engl J Med*. 2020;382(12):1118-1129.
5. Kim JJ, et al. Patisiran for hereditary transthyretin amyloidosis. *N Engl J Med*. 2020;382(12):1118-1129.
6. Kim JJ, et al. Patisiran for hereditary transthyretin amyloidosis. *N Engl J Med*. 2020;382(12):1118-1129.
7. Kim JJ, et al. Patisiran for hereditary transthyretin amyloidosis. *N Engl J Med*. 2020;382(12):1118-1129.
8. Kim JJ, et al. Patisiran for hereditary transthyretin amyloidosis. *N Engl J Med*. 2020;382(12):1118-1129.
9. Kim JJ, et al. Patisiran for hereditary transthyretin amyloidosis. *N Engl J Med*. 2020;382(12):1118-1129.

Това е кратък обзор на някои от данните от изследванията. Това не е гаранция за резултатите от лечението. За повече информация относно безопасността, от медицинските специалисти се препоръчва да се консултират всички поддържащи медицински рискове. Медицинските специалисти се препоръчват да използват уебсайта на „Дженис Фарма“ на адрес: www.genesispharma.com.

Описание (Резюме) Съдържаща информация за лекарствения продукт

ONPATTRO (patisiran) е инфузионен разтвор

Клиничен и медицински съдържание

ONPATTRO (patisiran) е инфузионен разтвор, съдържащ 2 mg/mL patisiran (активна съставка) и 2 mg/mL натрия хлорид (активна съставка) в 100 mL стерилна, бистра, безцветна, безвонна вода за инжектиране.

Терапевтични показания

ONPATTRO (patisiran) е показан за лечение на наследствена транстиретинова амилоидоза (hATTR) при възрастни пациенти с полиневропатия и сърдечно засягане.

Дозировка и начин на приложение

ONPATTRO (patisiran) се прилага веднъж седмично в продължение на 18 седмици (18 инфузии) в амбулаторна обстановка. Пациентите могат да приемат ONPATTRO (patisiran) веднъж седмично през интервали от 1 до 2 седмици на всеки 2 седмици до момента, когато се наблюдава подобрение на симптомите. Пациентите могат да приемат ONPATTRO (patisiran) веднъж седмично през интервали от 1 до 2 седмици на всеки 2 седмици до момента, когато се наблюдава подобрение на симптомите.

Нежелани събития

ONPATTRO (patisiran) може да причини нежелани събития. Нежеланите събития са свързани с инфузията ONPATTRO (patisiran) и могат да бъдат тежки. Нежеланите събития са свързани с инфузията ONPATTRO (patisiran) и могат да бъдат тежки. Нежеланите събития са свързани с инфузията ONPATTRO (patisiran) и могат да бъдат тежки. Нежеланите събития са свързани с инфузията ONPATTRO (patisiran) и могат да бъдат тежки.

Възрастни пациенти

ONPATTRO (patisiran) е показан за лечение на наследствена транстиретинова амилоидоза (hATTR) при възрастни пациенти с полиневропатия и сърдечно засягане.

Начин на приложение

ONPATTRO (patisiran) се прилага веднъж седмично в продължение на 18 седмици (18 инфузии) в амбулаторна обстановка. Пациентите могат да приемат ONPATTRO (patisiran) веднъж седмично през интервали от 1 до 2 седмици на всеки 2 седмици до момента, когато се наблюдава подобрение на симптомите.

пациенти с полиневропатия и сърдечно засягане. ONPATTRO (patisiran) е показан за лечение на наследствена транстиретинова амилоидоза (hATTR) при възрастни пациенти с полиневропатия и сърдечно засягане. ONPATTRO (patisiran) е показан за лечение на наследствена транстиретинова амилоидоза (hATTR) при възрастни пациенти с полиневропатия и сърдечно засягане.

Противопоказания

ONPATTRO (patisiran) е противопоказан при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност.

Специални предпазни мерки при употреба

ONPATTRO (patisiran) е показан за лечение на наследствена транстиретинова амилоидоза (hATTR) при възрастни пациенти с полиневропатия и сърдечно засягане. ONPATTRO (patisiran) е показан за лечение на наследствена транстиретинова амилоидоза (hATTR) при възрастни пациенти с полиневропатия и сърдечно засягане.

Фармакология

ONPATTRO (patisiran) е показан за лечение на наследствена транстиретинова амилоидоза (hATTR) при възрастни пациенти с полиневропатия и сърдечно засягане. ONPATTRO (patisiran) е показан за лечение на наследствена транстиретинова амилоидоза (hATTR) при възрастни пациенти с полиневропатия и сърдечно засягане.

ONPATTRO (patisiran) е показан за лечение на наследствена транстиретинова амилоидоза (hATTR) при възрастни пациенти с полиневропатия и сърдечно засягане. ONPATTRO (patisiran) е показан за лечение на наследствена транстиретинова амилоидоза (hATTR) при възрастни пациенти с полиневропатия и сърдечно засягане.

Ефекти върху способността за управление на превозни средства и работна способност

ONPATTRO (patisiran) е показан за лечение на наследствена транстиретинова амилоидоза (hATTR) при възрастни пациенти с полиневропатия и сърдечно засягане. ONPATTRO (patisiran) е показан за лечение на наследствена транстиретинова амилоидоза (hATTR) при възрастни пациенти с полиневропатия и сърдечно засягане.

Налични лекарствени форми

ONPATTRO (patisiran) е показан за лечение на наследствена транстиретинова амилоидоза (hATTR) при възрастни пациенти с полиневропатия и сърдечно засягане. ONPATTRO (patisiran) е показан за лечение на наследствена транстиретинова амилоидоза (hATTR) при възрастни пациенти с полиневропатия и сърдечно засягане.

Противопоказания за приложение

ONPATTRO (patisiran) е противопоказан при пациенти с тежка бъбречна недостатъчност.

Начин на приложение

ONPATTRO (patisiran) се прилага веднъж седмично в продължение на 18 седмици (18 инфузии) в амбулаторна обстановка.

Нежелани събития

ONPATTRO (patisiran) може да причини нежелани събития. Нежеланите събития са свързани с инфузията ONPATTRO (patisiran) и могат да бъдат тежки.

Възрастни пациенти

ONPATTRO (patisiran) е показан за лечение на наследствена транстиретинова амилоидоза (hATTR) при възрастни пациенти с полиневропатия и сърдечно засягане.

Начин на приложение

ONPATTRO (patisiran) се прилага веднъж седмично в продължение на 18 седмици (18 инфузии) в амбулаторна обстановка.

ONP-BG-ADV-IBSN/08.2020
ИАЛ-37093/11.09.2020

213

НЕВРОЛОГИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ COVID-19В. Василева¹, М. Янакиева¹, Й. Тодорова¹, М. Дановска^{1,2}¹ УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, Плевен, Неврологична клиника² Медицински университет-Плевен

Въведение: Covid-19 инфекцията се свързва с появата на нови или засилване на съществуващи неврологични симптоми, голяма част от които налагат болнично лечение.

Цел: Представяме данни за 62 пациента с различна неврологична симптоматика и настояща или преминала инфекция със SARS-CoV-2.

Методи: Проведено е проспективно проучване на пациенти, постъпили за лечение в Неврологична клиника на УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ Плевен в периода 11.2020 г.-04.2021 г., с придружаваща Covid-19 инфекция (n=41) и след прекарана такава (n=21). Наличието на инфекция със SARS-CoV-2 е доказано чрез PCR или антигенен тест.

Аргументи: Редица проучвания предоставят данни за разнообразни неврологични усложнения по време или след прекаран Covid-19, както леки и преходни симптоми, така и по-тежки, налагащи стационарно лечение.

Резултати: От пациентите с настояща Covid-19 инфекция преобладават мозъчни инсулти (70,7%), следвани от епилептични пристъпи (12%), цефалгична и коренчева симптоматика (14,6%), при 1 пациент е регистриран нов пристъп на МС. От пациентите с ОНМК 25 са с ИМИ, 3 с ХМИ и 1 със САХ. При 10 от тях (34,5%) е постигнато клинично значимо подобрене, а 14 (48%) от случаите са завършили летално. При пациентите с гърчова симптоматика 3 са постъпили в клиниката с картината на епилептичен статус, 1 със значимо зачестяване на пристъпите и 1 с реализиран единичен първи ГТКП в условията на инфекцията.

В групата на пациенти след прекарана Covid-19 инфекция преобладават пациенти с ОНМК (38%), всички от които са исхемични инсулти, следвани пациенти със синдром на Guillain-Barre (n=2), постинфекциозна полиневропатия (n=2), главоболие и световъртеж (n=5).

Заклучение: От проведената извадка най-честите неврологични усложнения при пациенти с и след Covid-19 инфекция са свързани с нарушения в мозъчното кръвообращение, като при 48% от болните с ОНМК изходът на заболяването е летален.

214

ОСТЪР ДИСЕМИНИРАН ЕНЦЕФАЛОМИЕЛИТ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ С МУЛТИФАЗНО ПРОТИЧАНЕМ. Колева¹, В. Божинова¹, М. Пенков^{2,3}¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“ София² Медицински Университет – София³ Отделение по Образна диагностика, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“

Острият дисеминиран енцефаломиелит (ОДЕМ) е обичайно монофазно протичащо заболяване с обичаен тригер вирусна или бактериална инфекция, протичащо с обширни зони на възпаление и демиелинизация в главния и/или гръбначния мозък, с основна изява в детска възраст. Единствен епизод на ОДЕМ обикновено се асоциира с добра прогноза, а при протичане с два и повече епизода винаги следва да се отдиференцира от МС и/или да се дискутира риска от друго демиелинизиращо заболяване на следващ етап, особено при случаите с anti-MOG положителни и персистиращи антитела. Представяме случай на момиче на 4-годишна възраст с ОДЕМ с мултифазно протичане

с изява на 2 епизода на нововъзникнала многоогнищна симптоматика, съпътствана с изява и на нови МРТ лезии за период от 4 месеца при констатирани положителни анти-MOG антитела и наличие след втория епизод и на епилептични пристъпи.

215

ВЪЗМОЖНИ НЕВРОЛОГИЧНИ ПОСТВАКСИНАЛНИ РЕАКЦИИ ПРИ ИМУНИЗАЦИЯ СРЕЩУ SARS-COV-2 ИНФЕКЦИЯ – КЛИНИЧНИ СЛУЧАИК. Димитрова¹, Б. Вучкова¹, Я. Грънчарова¹, Цв. Колева¹, Н. Симеонов,
М. Димитрова¹, Н. Велинов², Н. Габровски²¹ Отделение по нервни болести, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“² Клиника по неврохирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

Въведение: От края на 2019 год. зачестяват случаите на респираторната инфекция SARS-CoV-2 до бързо разпространение и пандемично разрастване на заболяването. В началото на 2021 год. на световния пазар са регистрирани ваксинални препарати на 3 независими компании. В следствие на масовата имунизация се отчетоха и множество нежелани реакции, най-честите от които са асоциирани с Oxford Astra Zeneca Vaccine. До средата на март месец са докладвани 7 случая на тромбоза на мозъчен венозен синус, като 3 от тях завършват фатално. В същото време при голям брой имунизирани и клинично здрави хора е констатирана различна по тежест тромбоцитопения. В началото на месец май Европейската агенция по лекарствата разглежда връзката между препарата на AstraZeneca и докладвани случаи на синдром на Guillain-Barre (GBS), без да посочва точния брой на докладваните случаи. Седмица по-късно излязоха официални данни за 6 случая на GBS в Австралия вследствие на ваксината.

Цел: Целта е да се представят два клинични случая от практиката с оглед насочване на вниманието върху възможни постваксинални неврологични усложнения.

Клинични случаи: Първият случай е на 24-годишен мъж. Оплакванията на пациента започват няколко дни след ваксинация срещу Ковид-19 и дебютират с болка в корема, гадене, повръщане и епизод на фебрилитет. При посещение на спешния център е установена тромбоцитопения, по повод на която е хоспитализиран. По време на престоя пациентът реализира поредица от генерализирани тонично-клонични пристъпи. От параклинични и образни изследвания се установи: тежка тромбоцитопения, завишен Д-димер, интрацеребрален хематом, а от проведената конвенционална ангиография се констатира и тромбоза на синус сагиталис супериор. Състоянието прогресира с резистентна на медикаментите хиперпирексия, нестабилни витални показатели до коматозно състояние. Въпреки положените интензивни грижи, пациентът разви картина на ДИК синдром и 11 дни след началото на оплакванията, се регистрира екзитус леталис.

Вторият пациент е хоспитализиран на петия ден след ваксинация и оплакванията му се изразяват в прогресивно развиваща се слабост в долни крайници. Обективно се установи тежка долна вяла парапареза, при изследване на ликвор се доказа белтъчно-клетъчна дисоциация, а от ЕМГ данни за симетрична периферно-стволова увреда. Постави се диагноза остра възпалителна полирадикулоневропатия. Приложи се интравенозен имуноглобулин и пациентът беше дехоспитализиран със значително подобрене в неврологичния статус.

Заклучение: Неврологичните усложнения вследствие на ваксинация срещу SARS-Cov-2 инфекция са възможни и опасни. Важно е да бъдат съобщавани всички възможни постваксинални реакции.

ТРЕТА ПОСТЕРНА СЕСИЯ: ГЕНЕТИЧНИ И ДЕГЕНЕРАТИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА – ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ

Председатели:

**проф. Ив. Петров, доц. Д. Богданова, доц. П. Минева,
доц. Н. Топалов**

⁴ Катедра по медицинска генетика

301

БОЛЕСТ НА NIEMANN-PICK ТИП С. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

Т. Чамова¹, И. Иванов², И. Пачева³, В. Божинова³, Т. Тодоров⁴, А. Тодорова^{4,5},
И. Търнев^{1,6}

¹ Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска”, МУ – София

² Катедра по педиатрия и медицинска генетика, МУ Пловдив

³ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум”, МУ-София

⁴ Генетична медико-диагностична лаборатория „Геника”

⁵ Катедра „Медицинска химия и биохимия”, МУ – София

⁶ Департамент по когнитивна наука и психология, НБУ, София

Niemann-Pick тип С (NP-C) е рядко невровисцерално заболяване с вариабилно неврологично засягане и прогресия, зависещи от възрастта на начало. Дължи се на мутации в NPC1 или NPC2-гените, обуславящи увреден интрацелуларен транспорт на ендогенния холестерол и натрупване на холестерол и гликофинголипиди в лизозомите в мозъчните структури и други тъкани. Miglustat е единственият одобрен в Европа медикамент за лечение на прогресиращата неврологична симптоматика при пациенти с NP-C. В България се провежда скринингова програма за заболяването и до този момент са диагностицирани 20 болни с NP-C чрез генетично изследване и филипиново оцветяване на кожни фибробласти.

Цел: Да се проследи ефекта от лечението с Миглустат на българските пациенти с NP-C по отношение на атаксията, както и безопасността на медикамента.

Петнадесет болни са на терапия с Миглустат, като при 14 продължителността на терапия е повече от 1 г. и се проследяват в Експертния център за наследствени неврологични и метаболитни заболявания. Тежестта на атаксията при тези болни е оценена чрез Scale for the assessment and rating of ataxia (SARA) преди началото на лечението и впоследствие веднъж в годината. Проследени са и наблюдаваните нежелани лекарствени реакции и тяхната тежест.

Резултати: При 5 болни с NP-C терапията с Miglustat е свързана със стабилизиране, а при останалите 9 – с бавно влошаване на атаксията за период от 1-8 г. По-ранното започване на лечението спрямо клиничните прояви води до по-добър ефект. Терапията се толерира добре и не води до изразени НЛР.

302

ИДИОПАТИЧНА ГЕНЕРАЛИЗИРАНА ЕПИЛЕПСИЯ ПРИ МУТАЦИЯ В SCN9A ГЕН – ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

И. Александрова^{1,2}, Н. Иванова³, К. Михова³, И. Димова^{3,4}, К. Каменарова³,
Р. Кънева³, В. Божинова¹

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум”

² Катедра по неврология, МУ-София

³ Център по молекулярна медицина, Катедра по медицинска химия и биохимия, МУ-София

SCN9A ген кодира NaV1.7 натриеви канали, основно експресиращи се в невроните в интервертебралните ганглии, поради което мутации в този ген се описват при различни заболявания с болкова симптоматика. Нараства броят на съобщенията за пациенти с мутация в SCN9A гена с изява на епилептични синдроми – фебрилни гърчове, GEFS+, синдром на Dravet, темпорално-дялова епилепсия, детска епилепсия с централно-темпорални острия.

Представени са случаите на разнородни близначки на 12-годишна възраст с първоначална изява на фебрилни гърчове във възрастта между 3 и 4 години, във връзка с което е провеждано лечение с валпроат. В ЕЕГ изследванията, проведени между 3 и 10-годишна възраст, не са наблюдавани патологични отклонения. При първата близначка на 10-годишна възраст се изявява пристъп с характеристиките на генерализиран тонично-клоничен (ГТКП), а в ЕЕГ се регистрират многократни генерализирани пароксизми от комплекси от множествени острия/бавна вълна по време на фотостимулация. При втората близначка се изявяват 2 ГТКП, няколко месеца преди пристъпа на нейната сестра, налице е и анамнеза за миоклонии на ръцете. В ЕЕГ се регистрира находка, подобна на тази при първата близначка. И при двете момичета към терапията с валпроат е добавен левитирацетам, като е отчетен много добър ефект – ремисия на пристъпите и нормализиране на ЕЕГ находката. При проведеното генетично изследване е установена мутация p.Asn478Lys в SCN9A гена.

Представените случаи на близначки с мутация в SCN9A гена с първоначална изява на фебрилни гърчове, а впоследствие на идиопатична генерализирана епилепсия с ГТКП и с миоклонии при едно от момичетата подкрепят наблюденията на други автори, че мутациите в SCN9A са свързани с изява и на епилептични синдроми.

303

РАННА МАЛКОМОЗЪЧНА АТАКСИЯ С МУТАЦИЯ В CoQ

И. Александрова^{1,2}, А. Асенова^{1,2}, Н. Иванова³, К. Михова³, В. Митев³,

А. Йорданова³, Р. Кънева³, В. Божинова¹

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум”

² Катедра по неврология, МУ-София

³ Център по молекулярна медицина, Катедра по медицинска химия и биохимия, МУ-София

Случаите на ранна малкомозъчна атаксия с дефицит на CoQ се изявяват в ранна детска възраст, като освен церебеларна атаксия и атрофия са възможни съчетания с невропатия, изява на епилептични пристъпи, умствена изостаналост, дистония, миопатия. По-редки прояви са птоза и офталмоплегия, retinitis pigmentosa, загуба на слуха и ендокринолоични нарушения.

Представен е случай на 12-годишно момиче, родено от нормално протекли бременност и раждане, но с изоставашо двигателно и невро-психично развитие – проходило е след навръщане на 1 година и 8 месеца и е с изоставашо говорно развитие. По този повод на 4-годишна възраст е проведена компютърна томография (КТ), в която е налице церебеларна атро-

фия с широк четвърти вентрикул. На 8-годишна възраст при пациентката се изявява пристъп с характеристиките на генерализиран тонично-клоничен, във връзка с което провежда лечение с валпроат. Състоянието е проследявано с провеждане на нови КТ на главен мозък, в които се визуализира прогресия на церебеларната атрофия. При последната хоспитализация в Клиниката по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“, когато момичето е на 12 години, неврологичният статус показва церебеларен синдром с интенционен тремор, дизметрия и атактична походка. Проведено е психологично изследване, като пациентката е оценена с лека степен на умствена изостаналост. В проведените електроневрография и електромиография не са налице данни за периферна невропатия или миопатия, а генетичното изследване доказва мутация в екзон 7 на ген *COQ8A*.

Своевременното доказване на дефицит на CoQ при пациенти с церебеларна атаксия е от особена важност поради възможното подобрене на симптоматиката при заместително лечение.

304

ПЕТНАДЕСЕТГОДИШЕН ОПИТ ПРИ ДИАГНОСТИКА И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ДЕЦА С РАННИ МАЛКОМОЗЪЧНИ АТАКСИИ

И. Александрова^{1,2}, А. Асенова^{1,2}, Д. Денева¹, М. Колева¹, Е. Славкова¹, Е. Родопска¹, В. Томов¹, В. Божинова¹

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“

² Катедра по неврология, МУ-София

Ранните малкомозъчни атаксии са хетерогенна група от невродегенеративни заболявания, характеризиращи се с церебеларна дисфункция в резултат на изолирана дегенерация на малкия мозък, на неговите аферентни и еферентни пътища. За периода от 2006 до 2020 година в Клиниката по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“ са хоспитализирани 52 деца с диагноза „ранна малкомозъчна атаксия“ предвид клиничната картина на церебеларен координационен синдром в съчетание или не с периферна невропатия, умствена изостаналост и епилептични пристъпи. Генетично доказани са 5 случая на атаксия на Friedreich с характерна мутация във *FXN* ген. Атаксия на Friedreich (а в по-широк диференциално-диагностичен план и друга спиноцеребеларна атаксия) е обсъждана при още 11 деца предвид клиничната картина, включително наличие и на периферна невропатия.

Диагностицирано е семейство с автозомно-доминантна спиноцеребеларна атаксия тип 3 (*SCA13*) и мутация *c.1268G>A, p.Arg423His* в екзон 2 на *KCNK3* ген. Засегнати са двама братя на 3 години и 6 месеца и на 2 години, при които е налице палео-и неocereбеларен синдром с изразена статична и локомоторна атаксия, двустранен интенционен тремор и скандиран говор. Координационен синдром, но по-леко изразен отколкото при двамата братя, е налице и при тяхната майка. При още 4 случая, поради фамилна анамнеза за роднини от първа линия с подобна клинична картина, са обсъждани форми на автозомно-доминантна спиноцеребеларна атаксия, без да е налице генетично потвърждение. Една пациентка е с установена мутация, характерна за автозомно-рецесивна спиноцеребеларна атаксия. Една пациентка е с ранна малкомозъчна атаксия в съчетание с епилепсия и умствена изостаналост с потвърден първичен дефицит в коензим Q при наличие на мутация в *COQ8A* ген.

При трима пациенти (от които две момичета близначки) е доказана болест на Niemann-Pick тип C с мутация в *NPC1* ген. В Клиниката по нервни болести за деца са диагностицирани пациенти с цероидлипофусцинози – с ранна инфантилна форма

(болест на Santavuori с дефицит на Palmitoyl protein thioesterase 1, *PPT1*) – 2 случая, с късна инфантилна форма (болест на Jansky-Bielschowsky с дефицит на Tripeptidyl peptidase 1, *TPP1*) – 4 случая, както и момче на 5 години с доказана мутация в *CLN6* ген.

В периода от 2000 до 2020 година са диагностицирани и проследявани 13 деца с атаксия-телеангиектазия като 12 от тях са от несвързани помежду си семейства, а две от децата са братя. При общо 5 от пациентите са проведени генетични изследвания с установяване на мутация в *ATM* ген, потвърждаваща диагноза.

Диагностицирането на ранните малкомозъчни атаксии остава голямо предизвикателство поради разнообразната клинична презентация. Въпреки че няма дефинитивно лечение, своевременното поставяне на диагнозата е от особена важност предвид възможността за пренатална диагностика, както и за медикаментозно повлияване на симптоматиката при ранна малкомозъчна атаксията, резултат на дефицит на коензим Q и на витамин E.

305

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЕФЕКТА ОТ ЛЕЧЕНИЕТО С NUSINERSEN (SPINRAZA) В ЕКСПЕРТНИЯ ЦЕНТЪР ПО НАСЛЕДСТВЕНИ НЕВРОЛОГИЧНИ И МЕТАБОЛИТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Т. Чамова¹, К. Кастрева¹, М. Танчева¹, К. Чобанов¹, Р. Ковачева¹, М. Калчева¹, П. Переневска², И. Търнев^{1,3}

¹ Клиника по неврология, УМБАЛ „Александровска“, МУ-София

² Клиника по детска пулмология, УМБАЛ „Александровска“, МУ-София

³ Департамент по когнитивна наука и психология, НБУ, София

Спиналните мускулни атрофии (СМА) са група наследствени заболявания, протичащи с прогресираща мускулна слабост и атрофия, обусловени от дегенерация на алфа-мотоневроните в предните рога на гръбначния мозък и моторните ядра на черепномозъчните нерви. Около 95% от случаите са обусловени от мутации в *SMN1*-гена, локализиран върху 5q13, водещи до липса на *SMN* протеин. Nusinersen е модифициран антисенс олигонуклеотид, който модифицира сплайсинга на *SMN2* пре-иРНК, за да може да се продуцира пълноверижан *SMN* протеин. Това е първият одобрен медикамент за лечение на заболяването.

Да се представи ефекта от терапията със Nusinersen по отношение на двигателните функции при пациентите, лекувани в Експертния център по наследствени неврологични и метаболитни заболявания за период от 2 г.

Включени са 8 болни – 1 със СМА тип 1, 5 със СМА тип 2, 2 със СМА тип 3. Ефектът на лечението е оценен по отношение на двигателните функции чрез следните скали: Hammersmith Functional Motor Scale Expanded (HFMS), Modified Hammersmith Functional Motor Scale (MHFMS), Revised Upper Limb Module for Spinal Muscular Atrophy (RULM) и по отношение на дихателните функции чрез форсирания витален капацитет (ФВК).

Осемте пациента са лекувани за период от 8 до 20 мес., като при 1/8 е налице стабилизиране на точките от MHFMS, докато при останалите 7/8 се отчита подобрене с 1-5 точки. По отношение на мускулната сила в горните крайници се отчита подобрене при 6/8 и стабилизиране при 2/8. ФВК е стабилизиран при 2/8, подобрен – при 5/8 и леко намален при 1/8.

Заклучение: На фона на терапия с Nusinersen се отчита стабилизиране или подобрене на дихателните и двигателните функции при пациенти и с трите форми на СМА.

306

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ТИПИЧНИ ЗА БОЛЕСТТА НА ПАРКИНСОН ДЕФИЦИТИ В ЗРИТЕЛНО-ПРОСТРАНСТВЕНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ

Е. Генов¹, доц. С. Шопова¹, д-р Е. Чорбаджиева², д-р Е. Златарева¹¹ МБАЛНП „Св. Наум“, София, Кабинет по невропсихология² Частна медицинска практика

Нарушения в зрително-пространственото функциониране, манифестирани под формата на дефицити в конструктивната продукция, са добре документирани при пациенти с болест на Паркинсон. Изучени са изменения в първичната и вторична преработка на визуално-пространствена информация, които дават отражение на качеството на живот и на резултатите от стандартизирани тестове за когнитивност. Изследвания демонстрират, че зрително-пространствените функции могат да бъдат засегнати и в ранните или преморбидни етапи на заболяването. Въпреки това, липсва стандартизирана, надеждна и лесно приложима в клиничната практика методология за тяхното изследване и идентифициране. Установяване на типични за болестта конструктивни нарушения, които биха могли да бъдат индикативни за ранен или преморбиден етап на заболяването. Преимущество на използването на BVRT е неговата популярност и лекота на приложение, което позволява лесната му интергация в съществуващи неврокогнитивни диагностични батерии.

Прилагане на високо-специализираният инструмент за изследване на визуална когнитивност – Тест за визуална ретенция на Benton (BVRT), върху пациенти в ранен етап на болестта на Паркинсон, със съхранена обща когнитивност и без значими идеомоторни дефицити.

Резултатите не показваха статистически значими разлики в профилът на конструктивни грешки при пациенти с болест на Паркинсон и такива с други видове корово-атрофични процеси.

Заключение: Стандартният критерий за кодиране и оценка на BVRT не разполага с необходимата чувствителност за идентифициране на характерни за Паркинсоновата болест визуално-пространствени дефицити. Насоки за бъдещи изследвания включват разширяването на съществуващите скали и критерии за кодиране и оценка на BVRT с цел добавянето на чувствителност за специфични за болестта на Паркинсон особености във визуално-пространственото функциониране.

307

ЛОГИСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С БОЛЕСТ НА ПАРКИНСОН, ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19

В. Игнатова¹, Л. Хараланов¹¹ УМБАЛ „Национална кардиологична болница“ – София, Клиника по неврология

Пандемията от Covid-19 се оказва предизвикателство пред пациентите с болест на Паркинсон (БП) и проследяващите ги лекари предвид наложената рестрикция на стандартните неврологични грижи.

Анализ на логистичните и терапевтичните проблеми при паркинсонците, контингент на Специализираната комисия за експертиза и лечение при БП (СКЕЛБП) – УМБАЛ „НКБ“, провокирани от пандемичната обстановка.

Извършен е анализ на преминалите през комисията пациенти през пандемичния период (ПП) от 13.03.2020–30.05.2021 спрямо обръщаемост, регулярност на прегледите, брой хоспитализации, степен на инвалидност съгласно UPDRS-III, терапев-

тичен ефект и логистични проблеми. Получените резултати са съпоставени с тези от извънпандемичния период (ИПП) от 01.01.2019-12.03.2020.

Броят на преминалите пациенти през ИПП е 327, а през ПП – 130. През ИПП са отчетени 69 хоспитализации, а през ПП – 28. През ПП са пропуснати 40% от регулярните 6-месечни прегледи в комисията, довели до увеличен UPDRS. Планирана рехабилитация е отложена при над 40% от болните. При една от пациентките е регистрирано 3-месечно забавяне при поставянето на тънкочревна стома след одобрена терапия с Дуодоба. Двама болни са обсъдени за превключване към инвазивна методика, отложено поради ненавременното им явяване.

Регистрирани са 3 случая на преживяна Covid-19 инфекция, двама от които със засилен тремор. През ПП над 50% от болните и техните близки осъществиха дистанционен контакт с членовете на СКЕЛБП за обсъждане състоянието на болните и провежданата терапия. Активно търсене на паркинсонци от комисията беше извършено по телефона при 10% от болните. Влошени немоторни симптоми са отчетени при 1/3 от пациентите, а обострено съпътстващо/нововъзникнало заболяване – при над 50%.

Стратегията за грижата и лечението на паркинсонците е необходимо да бъде един от здравните и социалните приоритети. Важно е да се предприемат възможности за дистанционен контакт с болните предвид сложността на заболяването и необходимата навременна експертна намеса. Телемедицината при спешни ситуации, зелените коридори за консултация, дистанционната работа с психолог, рехабилитационните видео-програми биха били едни от адекватните мерки.

308

СЛУЧАЙ НА ВРОДЕНА МУСКУЛНА ДИСТРОФИЯ СЪС ЗАСЯГАНЕ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

Е. Родопска¹, В. Божинова¹, Н. Топалов^{2,3}, И. Александрова^{1,2}, А. Асенова^{1,2}, А. Шокова⁴¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“² Катедра по неврология, МУ-София³ Отделение по образна диагностика, УМБАЛНП „Св. Наум“⁴ Електромиографски кабинет, УМБАЛНП „Св. Наум“

Вродените мускулни дистрофии (ВМД) са редки, генетично и клинично хетерогенни наследствени заболявания с преобладаващ автозомно-рецесивен път на унаследяване, които се характеризират с проявяващи се от раждането или от ранна детска възраст мускулна хипотония, забавено двигателно развитие, прогресираща мускулна слабост, ставни контрактури и дистрофични промени при хистологично изследване на мускулите.

Цел на настоящото съобщение е представяне на случай на вродена мускулна дистрофия при пациент с малформация на централната нервна система (ЦНС).

Клиничен случай

Представен е случай на момиче с пренатално установена чрез ултразвуково изследване хидроцефалия, която е потвърдена и чрез магнитно-резонансна томография (МРТ) на фетуса в 8 л.м на бременността. При хоспитализация в Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“, на 4-годишна възраст, при момичето са налице двустранен конвергентен страбизъм, висока степен на миопия (-8D), астигматизъм и малформативни стигми, а неврологичният статус показва изразена мускулна хипотония, невъзможност за самостоятелна походка и тежка степен на умствена изостаналост (КоР под 30). Описват се 3 епилептични пристъпа на 4 год.възраст. Биохимичните изследвания показват висока креатинфосфокиназа (6014 U/l), а елек-

ОТКЛЮЧЕТЕ ТЕХНИТЕ МЕЧТИ СЪС SPINRAZA®

SPINRAZA ▼
(nusinersen) 12 mg solution
for injection

ПЪРВОТО ОДОБРЕНО БОЛЕСТМОДИФИЦИРАЩО ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПАЦИЕНТИ
СЪС СПИНАЛНА МУСКУЛНА АТРОФИЯ (СМА)

ewopharma

За допълнителна информация:
Представителство Евофарма
1618 София, ул. „Пирински проход“ 24,
Тел.: (02) 962 12 00, Факс: (02) 868 39 68
info@ewopharma.bg, www.ewopharma.bg

Лекарствен продукт. По лекарско предписание.
Прочетете внимателно инструкциите преди употреба.

Информация относно това как Евофарма събира,
обработва и съхранява лични данни може да получите
тук: <http://www.ewopharma.bg/polit-ka-za-poveritelnost/>

MAH-20360/20.04.2021

СЛЕД ПОСТАВЯНЕ НА ДИАГНОЗАТА МС,
ТЯ ИМА НУЖДА ОТ ДЪЛГОСРОЧНО
ПЛАНИРАНЕ ЗА

ЖИВОТА СЛЕД ТОВА

С ДОБРОТО РАЗБИРАНЕ НА МС, БАЗИРАНО НА НАД 40 ГОДИШЕН ОПИТ, НИЕ СЪЗДАДОХМЕ НАЙ-ШИРОКОТО ТЕРАПЕВТИЧНО ПОРТФОЛИО, ЗА ДА ВИ ПОДКРЕПИМ ПРИ ВЗИМАНЕТО НА СТРАТЕГИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ СЪОБРАЗНО ПРОМЕНЯЩИТЕ СЕ НУЖДИ НА ВАШИТЕ ПАЦИЕНТИ.

MS MultipleChoice name EWO BG 00110

За допълнителна информация:
Представителство Евовфарма
1618 София, ул. „Гизински протод“ 24
Тел.: (02) 962 12 00, Факс: (02) 888 35 68
info@ewopharma.bg, www.ewopharma.bg

СТРАТЕГИИ ЗА ЖИВОТ С МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА

Информации относно това как Евовфарма събира, обработва и съхранява лични данни могат да получите тук: <https://www.ewopharma.bg/privacy-policy/>

тромиографията (ЕМГ) е с данни за миогенна увреда. В МРТ на главен мозък се визуализират вентрикуломегалия с деформиран челин рог на страничните вентрикули, значителна редукция на бялото вещество и зони на нарушена миелинизация двустранно фронтално и темпорално пери- и паравентрикулно. Налице са зони на задебеляване на церебралния кортекс и конфигурация като при полимикририя, а силвиите фисури са значително дилатирани като над тях двустранно фронтално се виждат малформативно дълбоки сулкуси като при перисилвиев синдром. Визуализира се малформативна конфигурация на мозъчния ствол с хипопластичен понс, както и каудална хипоплазия на вермиса и широка комуникация с четвърти вентрикул, находка, характерна за Dandy-Walker вариант. Поради малформативните стигми, очното засягане, данните за миогенна увреда при ЕМГ, високата креатинфосфокиназа, и установените малформации на ЦНС, включващи и корово засягане, се постави диагнозата ВМД със засягане на ЦНС (синдром на Walker-Warburg, синдром на Fukuyama или ВМД мускул-око-мозък) като момичето е насочено за цялостно екзомно секвениране с цел генетична верификация на диагнозата.

Заклучение

Вродените мускулни дистрофии със засягане на ЦНС са генетично и клинично хетерогенна група от заболявания, като клиниката варира от изолирано засягане на мускулите до тежко ангажиране на ЦНС и очите. Заболяванията се дължат на дефекти в гликозилирането на α -дистрогликана като са описани мутации в гени, кодиращи специфични гликозилтрансферази: POMT1, POMT2, POMGnT, fukutin, FKRP, LARGE, а мутации в един и същи ген обуславят различни варианти на ВМД.

309

ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛУЧАЙ НА 5-ГОДИШНО МОМИЧЕ С BANNAYAN-RILEY-RUVALCABA SYNDROME

А. Асенова^{1,2}, И. Александрова^{1,2}, Д. Денева¹, Н. Иванова⁴, К. Каменарова⁴,
Р. Кънева⁴, Д. Авджиева⁴, И. Димова⁴, Н. Топалов^{2,3}, В. Божинова¹

¹ Клиника по Нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“, МУ-София

² Катедра по Неврология, МУ – София

³ Отделение по Образна диагностика, УМБАЛНП „Св. Наум“

⁴ Център по молекулярна медицина, Катедра по медицинска химия и биохимия, МУ-София

Синдромът на Bannayan-Riley-Ruvalcaba е рядко генетично заболяване, дължащо се на мутация в PTEN гена. Характерно за пациентите с този синдром е наличието на макроцефалия и макрозомия при голяма част от тях, доброкачествени тумори и тумороподобни образувания като множествени липоми и ангиолипому по кожата, хамартоматозни чревни полипи, хемангиоми, задръжка в интелектуалното развитие, пигментирани макули по гениталиите при индивидите от мъжки пол. Други характерни симптоми са миопатен синдром с мускулна хипотония, гърчове и скелетни аномалии като сколиоза, хълътнал гръден кош (pectus excavatum) и халтавост на ставите. Представяме случай на годишно момиче с макроцефалия, забавено ранно нервно-психично развитие, лека умствена изостаналост със задръжка в експресивната реч, стереотипии с ръцете, миопатен синдром с данни за миогенна увреда при електромиографското изследване. При детето е установен генен дефект – синдром на Cowden или Bannayan-Riley-Ruvalcaba и генетичен вариант в COL12A1 (установен при миопатия на Betleem и Ulrich).

310

ЮВЕНИЛЕН ПАРКИНСОНИЗЪМ – ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ И ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА

И. Александрова^{1,2}, Е. Славкова¹, А. Асенова^{1,2}, В. Томов¹, В. Божинова¹

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“

² Катедра по неврология, МУ-София

Ювенилният паркинсонизъм се дефинира като заболяване с начало на паркинсонови симптоми преди 21-годишна възраст. Случаите, при които клиничната картина е неразличима от тази на пациенти с идиопатична паркинсонова болест, са свързани най-често с мутации в гени PARK2, PARK6, PARK7. При наличие обаче на атипични белези – дистония, хорей, миоклонус, атаксия, спастицитет, когнитивен дефицит, поведенчески промени и епилепсия, диференциалната диагноза значително се усложнява, като включва както генетични, така и възпалителни и аутоимунни заболявания.

Представен е случай на момче на 13-годишна възраст с постепенно начало и бавна прогресия на скованост, промяна в стойката, походката и говора. При хоспитализация в Клиниката по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“ неврологичният статус показва ригидно повишен мускулен тонус в четирите крайника, с отчетлив феномен на „зъбчато колело“ в двете ръце и наличие на пирамидни белези – патологично живи сухожилни рефлексии в четирите крайника с разширени рефлексогенни зони, поликинетични коленни и ахилови рефлексии и двустранно положителен рефлекс на Росолимо. Походката при момчето е паркинсонова, не са налице физиологични синкинезии, а лицето е масковидно, с повишена мастна секреция. В рамките на девет месеца от началото на симптоматиката е отчетена прогресия по отношение на сковаността, налице са и тазово-резервоарни нарушения с ретенция на урина, неповлияни медикаментозно и наложили катетеризация. При момчето е започнато антипаркинсоново лечение с Мадопар след проба с диспергиращи таблетки.

Предвид съчетанието на пирамиден и екстрапирамиден (паркинсонов) синдром при момчето са обсъдени както аутозомно рецесивен типичен ювенилен паркинсонизъм (мутация в PARK2, PARK 6, PARK7), така и форми на атипичен ювенилен паркинсонизъм (палидо-пирамиден синдром – мутации в гени PARK9, PARK14, PARK15, PARK19 и др.; DOPA чувствителна дистония и форми на дистония-паркинсонизъм), болест на Wilson (предвид гранични стойности на церулоплазмин, мед в урината и провокирана куприурия), аутозомно доминантни спиноцеребеларни атаксии (SCA 2, SCA 3, SCA 10, SCA 12, SCA17, SCA21, SCA 27), усложнена форма на болест на Strumpell, болест на Niemann Pick тип C, аромат декарбоксилазен дефицит. Момчето е насочено за провеждане на цялостно екзомно секвениране, което ще позволи поставяне на генетично обоснована диагноза.

311

ОПИСАНИЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ СЪС СИНДРОМ НА EHLERS-DANLOS

Г. Димитров, М. Дановска, Л. Резашка, Д. Маринова, Тр. Обрешкова

УМБАЛ „Д-р Георги Странски“, Плевен, Неврологична клиника

ВЪВЕДЕНИЕ: Синдромът на Ehlers-Danlos (EDS) представлява група от редки наследствени заболявания, засягащи синтеза и функцията на колаген. EDS се проявява в шест клинични варианта, като класическият вариант на заболяването се харак-

теризира със ставна хипермобилност, дермална дисплазия и съдова дисфункция. В клиничната практика се акцентира на мускулно-скелетните болки, умора, главоболие, мускулна слабост и парестезии, които нарушават качеството на живот на пациента.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: Касае се за 26-годишен пациент, който постъпва в Неврологична клиника на УМБАЛ „Д-р Георги Странски” по повод оплаквания от изтръпване и чувство на студенина за пръстите на четирите крайника възникнали около месец преди хоспитализацията. Подобни оплаквания с преходен характер имал преди години. От детска възраст е с повишена подвижност на пръстите на двете ръце. Има съпътстващи артериална хипертония III степен, пролапс на митрална клапа, хроничен аутоимунен тиреоидит и епилепсия. Обективното изследване на пациента установява наличие на хипермобилност на гривнените и метакарпо-фалангеалните стави (3 точки по скалата на Beighton), дистална хиперестезия за длани и ходила, при съхранена проприорецепция. Електроневрографията представя данни за увреда на L4-L5-S1 коренчета двустранно и множествена аксонална мононевропатия за горни и долни крайници. Изчаква се резултат от генетичен анализ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Диагностицирането на EDS остава сериозно предизвикателство поради голямото разнообразие от симптоми и клинични проявления. При настоящия пациент клиничната история и физикалната оценка базирана на критериите на Beighton безспорно насочват към EDS, но за потвърждаване на този рядък синдром е необходимо провеждане на генетичен анализ.

312

НОВА ФОРМА НА НАСЛЕДСТВЕНА СЕТИВНА И МОТОРНА НЕВРОПАТИЯ В СЛ. МУТАЦИЯ В SORD ГЕНА

О. Асенов¹, Т. Чамова¹, А. Йорданова^{2,3,4}, И. Търнев^{1,5}

¹ Клиника по Нервни болести, УМБАЛ „Александровска”, МУ – София

² Катедра „Медицинска химия и биохимия”, МУ – София

³ Molecular Neurogenomics Group, Department of Molecular Genetics, VIB, Антверпен 2610, Белгия

⁴ Neurogenetics Laboratory, Institute Born-Bunge, University of Antwerp, Антверпен 2610, Белгия

⁵ Департамент по когнитивна наука и психология, НБУ, София

ВЪВЕДЕНИЕ: SORD генът кодира ензим, известен, като сорбитол дехидрогеназата е. Той участва в метаболизма на въглехидратите, като превръща сорбитол във фруктоза чрез двустепенен полиолен път. При ниски концентрации или дефицит на сорбитол дехидрогеназа се натрупва сорбитол в тъканите. Наследствена сетивна и моторна невропатия, обусловена от мутации в SORD гена е автозомно рецесивно заболяване, който се проявява предимно във второто десетилетие от живота с бавно прогресираща дистална мускулна слабост предимно в долните крайници, деформитети на ходилата, тремор в горните крайници, хипотрофии на дистални мускули на четирите крайника и сколиоза.

ЦЕЛ: Представяне на първите български пациенти, хомозиготи по мутация с.757delG(p.Ala253GlnfsTer27) в SORD гена.

МЕТОДИ: При трима болни с генетично доказана HCMH, обусловена от мутации в SORD гена са проведени неврологичен преглед, електроневрография и електромиография (ЕНГ и ЕМГ), судоскан и симпатиков кожен отговор.

РЕЗУЛТАТИ: Началото на клиничните прояви е от около 14-годишна възраст. Първите симптоми са дистална мускулна слабост в долните крайници, деформитети на ходилата и

хипотрофии на мускули на подбедриците. При двама от пациентите се установява тремор в горните крайници от началото на оплакванията. Горните крайници се засягат след 3-то десетилетие. При един от пациентите от неврологичния статус е налице квадрипирамиден синдром с болестно оживени сухожилни рефлексии в горни крайници, положителни патологични рефлексии на Бабински, Чадок, Хофман и Трьомнер двустранно и дискоординиран синдром с интенционен тремор при НПП при нормален МРТ на главен мозък. ЕМГ изследването отчита смесена демиелинизиращо-аксонна, предимно моторна невропатия. Резултатите от судотеста и SSR показват нормална периферна судомоторна функция.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

SORDe нов ген, мутации, в който се асоциират с AP, предимно моторна полиневропатия с късно начало и сравнително доброкачествено протичане.

313

НАТРИЕВО-КАНАЛНА ВРОДЕНА МИОТОНИЯ, РЕЗУЛТАТ ОТ МУТАЦИЯ В SCN4A ГЕНА

С. Благоева¹, Т. Чамова^{1,2}, Т. Тодоров³, А. Тодорова^{2,3,4}, М. Господинова⁵, И. Търнев^{1,2,6}

¹ Клиника по Нервни болести, УМБАЛ „Александровска”

² Медицински университет – София

³ Генетична медико-диагностична лаборатория „Геника”, София

⁴ Катедра „Медицинска химия и биохимия”, МУ – София

⁵ УМБАЛ „Иван Рилски”, МУ – София

⁶ Департамент по когнитивна наука и психология, НБУ, София

Въведение: Недистрофичните миотонии са каналопатии, обусловени от мутации в гени, кодиращи йонни канали на скелетните мускули, водещи до клинични прояви на миотония (нарушена релаксация след силна мускулна контракция) или периоди на слабост (периодична парализа). Тези заболявания могат да се класифицират на базата на засегнатите йонни канали като:

- Вродена миотония (хлорна каналопатия, CLCN1 гена)
- Натриево-канална вродена миотония (натриева каналопатия, SCN4A гена)
- Хиперкалиемична периодична парализа (натриева каналопатия, SCN4A гена)
- Вродена парамиотония (натриева каналопатия, SCN4A гена)
- Влошаваща се от калий миотония (натриева каналопатия, SCN4A гена)
- Синдром на Schwartz-Jampel (модулиращото влияние на перлекана върху CLCN1 и SCN4A гените).
- SCN4A гените.

Натриевите каналопатии са автозомно-доминантни алелни заболявания, обуславени от мутации в гена SCN4A, кодиращ α -субединицата на натриевия канал, локализиран на хромозома 17q23.1-25.3.6. Нарушеното функциониране на α -субединицата на натриевия канал води до увеличаване на сарколемната възбудимост, което клинично се представя с наличие на миотоничен феномен. Към тази група се отнасят натриево-канална вродена миотония, хиперкалиемична периодична парализа, калий-зависимата миотония и вродената парамиотония. Въпреки припокриващите се фенотипи, всяко едно от тези заболявания има типични клинични характеристики. Над 50 мутации в SCN4A-гена са свързани с миотония или периодична парализа. Натриево-канална вродена миотония се характеризира със скованост на мускулите, особено след почивка, подобряваща се след неколккратно повтаряне на едно и също движение-wagm-

ур феномен, без епизоди на периодична парализа. Миотонията може да флукутира и при упражнения да се провокира мускулна болка. Заболяването може да започне от раждането до ранно детство и се представя със забавено отпускане на клепачите след кихане или по време на плач, по-тежко са засегнати долните крайници – има затруднение при изправяне от седнало положение и при изкачване на стълби, необичайно силно развити мускули в крайниците, но явна мускулна хипертрофия в ранна детска възраст е рядка. Детето изглежда непохватно и има затруднения с движенията след почивка. Продължителността на живота е нормална и засегнатите лица могат да водят удовлетворяващ начин на живот.

Цел: Да се представят основните клинични прояви и мутационния спектър на български пациенти с Натриево-канална вродена миотония.

Материали и методи: Представени са 2 пациентки (майка и дъщеря) с Натриево-каналната вродена миотония и генетично доказани мутации в SCN4A-гена. Проведени изследвания: неврологично изследване, електромиографско изследване (ЕМГ), електрокардиография (ЕКГ), ехокардиографско изследване (ЕхоКГ) и изследване на серумното ниво на креатин фосфокиназа (СРК).

Резултати: Средната възраст при поява на симптомите при Натриево-каналната вродена миотония е 11г. +/-SD. Основните клинични прояви при пациентките са: скованост и схващания на мускулатурата на цялото тяло, при бързи движения, които преминават след раздвижване. При една от пациентките е налице схващане на езика и затруднение в преглъщането, нарушение на фините движения на ръцете, мускулна слабост, лесна уморяемост, безсилие и болки в мускулите, предимно в бедрата и ръцете по време на движение, по типа на мускулна треска. Пациентките съобщават за бавна прогресия на оплакванията във времето. От неврологичния статус се установяват изразени перкуссионни и акционни миотонични феномени, както и наличие на wpmr феномен. Пациентките са с псевдоатлетичен хабитус. Резултатите от ЕМГ показват наличието на миотонични феномени. При двете пациентки се установява нормално ЕКГ и нормална ехокардиографска находка. КФК е над нормата при 1/2.

Проведен е молекулярно-генетичен анализ – цялостно екзомно секвениране при пациентките доведе до откриване патогенен хетерозиготен вариант – с.1333G>A (NM_000334.4) в SCN4A гена водещ до замяна на аминокиселината валин с метионин на позиция 445 в аминокиселинната последователност, кодирана от SCN4A гена. Провежда се терапия с Carbamazepin с добър субективен ефект.

Заключение: Мутационният спектър на пациентите с вродена миотония България е широк. Пациентите с оплаквания от стегнатост в мускулатурата, проявяваща се след покой и подобряваща се след физическа активност, с или без наличието на преходна мускулна слабост, след почивка или атлетичен хабитус, следва да бъдат изследвани за мутации в CLCN1 и SCN4A-гени.

314

ТАРГЕТНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ГЕНА C9orf72 ПРИ ПАЦИЕНТИ С АМИОТРОФИЧНА ЛАТЕРАЛНА СКЛЕРОЗА

С. Орманджиев¹, Т. Ангелов¹, Т. Тодоров¹, З. Павлова^{1,3}, Т. Чамова², А. Тодорова^{1,3}, И. Търнев^{2,4}

¹ Генетична медико-диагностична лаборатория „Геника“, София

² Клиника по неврология, Университетска болница „Александровска“, Медицински университет, София

³ Катедра „Медицинска химия и биохимия“, Медицински университет, София

⁴ Департамент по когнитивна наука и психология,

Нов български университет, София

Въведение: Амиотрофичната латерална склероза (АЛС) е невродегенеративно заболяване, характеризиращо се с прогресивна дегенерация на централния и периферния двигателен неврон, водеща до загуба на функция, последвана от мускулна слабост, хипотрофии, гълтателни и дихателни нарушения. АЛС се разделя на две форми: спорадична (сАЛС) и фамилен (фАЛС). Най-често срещаната е спорадичната (90-95%), като фамилен АЛС се среща при 5-10% от случаите, асоциирани с доминантно унаследяване. Причината за настъпването на АЛС не е напълно изяснена, но са открити над 20 асоциирани гена. Най-често срещаните от тях са C9ORF72, SOD1, TARDBP, и FUS, които се установяват при около 10% от пациентите. Мутации в C9ORF72 гена са основната причина за възникване на фАЛС – 25-40% от случаите (и малък процент от сАЛС).

Цел: Да се оцени честотата на мутациите в C9ORF72 гена, като причина за АЛС сред български пациенти.

Материал и методи: Бяха подбрани 171 проби от пациенти с клинична диагноза АЛС, при които се проведе генетично изследване.

Резултати: При 7/171 от които установихме експанзии (4,1%) с над 145 GGGGCC повтора. Не бяха открити къси експанзии и гранични стойности от 24 до 30 повтора. Поради липсата на данни за българските АЛС пациенти, беше проведено пилотно проучване за асоциирането на гена C9ORF72 и АЛС. Литературните данни показват вариабилни процентни съотношения за генетично верифицираните случаи (4 до 40%), което се дължи най-вече на малките извадки и съотношението сАЛС-фАЛС. Нашата група също съдържа сАЛС и фАЛС случаи, което обяснява ниския процент генетично верифицирани случаи.

Заключение: Получените резултати обогатяват световните бази данни и хвърлят светлина върху генетично охарактеризираните български АЛС пациенти. Засегнатите пациенти и техните семейства могат да получат адекватна медико-генетична консултация, профилактика и пренатална диагностика.

315

ТУБЕРОЗНА СКЛЕРОЗА КОМПЛЕКС – ПРЕДСТАВЯНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ ОПИТ В ПЕДИАТРИЧНАТА ПОПУЛАЦИЯ КЪМ 2021 Г.

М. Колева¹, В. Божинова¹, Д. Денева¹, И. Александрова^{1,2}, Е. Славкова¹, Д. Златарева^{2,4}, Т. Тодоров³, А. Тодорова^{2,3}

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св.Наум“ София

² Медицински университет – София

³ Генетична и медико-диагностична лаборатория „Геника“

⁴ Клиника по образна диагностика, УМБАЛ „Александровска“

Туберозна склероза комплекс (ТСК) е рядко, аутозомно-доминантно, генетично обусловено заболяване, принадлежащо към групата на факоматозите – наследствени заболявания с мултисистемно засягане и повишена склонност към туморогенеза, с предилекционно засягане на централната нервна система, очите и кожата, с различна тежест. От хистопатологична гледна точка туморите са доброкачествени по структура и могат да се установяват още в сърце, бъбреци, бял дроб, черен дроб и други вътрешни органи. ТСК се причинява от мутации в два гена – TSC1 и TSC2, кодиращи протеини, формиращи комплекс, подтилкащ mTOR сигналния път, контролиращ клетъчния растеж, миграция и пролиферация. Заболяването се диагностицира въз основа на приети през 2012 г. Диагностични критерии – кли-

нични белези и генетичен критерий. Провеждането на ЕЕГ, КТ, МРТ, Ехо-КГ, ехография на коремни органи е от основно значение, поради характерния вид на някои от лезиите, което дава основание диагнозата да се постави дори и при липса на генетично изследване.

Към момента в ДНК към УМБАЛНП „Св. Наум“ са диагностицирани и се проследяват общо 63 – клинично и чрез невроизобразяващи изследвания и ЕЕГ, а при наличие на фамилиалност се проследяват и анализират и засегнатите членове на семейството. При 31 от децата е установена точната мутация. С мутации в TSC 1 гена са 12 пациента, повечето от които клинично са по-лека фенотипна изява. С мутации в TSC 2 гена са 19 пациента, повечето от които са с множество подкорови тубери, по-тежка и ранна епилепсия, по-честа умствена изостаналост, чести ангиомиолипоми. Лечение с Еверолимус – mTOR киназен инхибитор, подтискащ туморния растеж – провеждат 12 деца, като при всички тях се отчита ефект – намаляване размерите на туморните формации в мозък и/или бъбреци.

316

ФАЦИОСКАПУЛОХУМЕРАЛНА МУСКУЛНА ДИСТРОФИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

М. Колева^{1,4}, В. Божинава^{1,4}, Д. Богданова^{2,4}, Т. Тодоров³, А. Тодорова^{2,3}

¹ Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“ София

² Медицински университет – София

³ Генетична и медико-диагностична лаборатория „Геника“

⁴ УМБАЛНП „Св. Наум“ гр. София

Фазиоскапулохумералната мускулна дистрофия е рядко, генетично обусловено заболяване, клинично изявяващо се със слабост на лицевата мускулатура и мускулатурата на раменния, а на по-късен етап и на тазовия пояс. Това е третата най-често срещана форма на мускулна дистрофия след Duchenne мускулна дистрофия и миотонична мускулна дистрофия с честота 4-10 / 100 000 души. Обичайно заболяването се експресира във втора-трета декада от живота, но е възможна клинична картина от раждането до 60-70-годишна възраст. Възможни са и асимптомни носители на типичните за заболяването мутации. От генетична гледна точка се различават 2 подтипа – FSHD 1 и FSHD 2, причиняващи един и същи фенотип.

Начало преди 10-годишна възраст или т.нар. „инфантилната форма на FSHD“ се дължи на намален брой D4Z4 повтори в специфичен участък на 4-та хромозома и е значително по-рядка от формите с начало към 20-30-годишна възраст и е с характерна бърза прогресия. Представяме случай на момче с генетично потвърдена диагноза на заболяването, с ранно начало и бърза прогресия, като към 15-16-годишна възраст е вече в 5-ти клиничен стадий.

317

ВЕРТИКАЛНА ХИПЕРИНТЕНСНА ИВИЦА В PONS – РАНЕН МАРКЕР ЗА РАЗВИТИЕ НА МУЛТИСИСТЕМНА АТРОФИЯ

Е. Златарева¹, П. Илиева¹, Н. Топалов^{1,2}, С. Иванова^{1,2}, Ив. Миланов^{1,2}

¹ МБАЛНП „Св. Наум“, София, Клиника по двигателни нарушения

² Медицински университет, София

I. Въведение

Мултисистемната атрофия (MSA) е невродегенеративно заболяване с прогресивен ход, което се характеризира с разнооб-

разие от симптоми: автономни нарушения, паркинсонизъм, церебеларна атаксия, пирамидни белези, които се дължат на дегенеративни изменения в putamen, pons или cerebellum. Магнитно-резонансната томография (МРТ) визуализира измененията в мозъчния паренхим, които съвместно с клиничната картина са в помощ за поставяне на диагнозата. Един от тези белези е т.нар. „hot cross bun“ и представлява хиперинтенсност в T2-секвенцията (T2WI) под формата на кръст в pons. В ранните етапи на заболяването може да се състои от една вертикална хиперинтенсна линия.

II. Цел

Представяме клиничен случай на пациент с атипично протичащ Паркинсонов синдром с начало от 2017 г., с бързо развитие на постурални нарушения, без ясен отговор към провежданата до момента леводопа терапия.

III. Методи

Детайлни анамнеза, соматичен и неврологичен статус; стандартни кръвни изследвания, нативен МРТ на главен мозък; невропсихологично изследване.

IV. Резултати

Касае се за пациент на 63 г. със смесен (предимно тремороригиден) екстрапирамиден синдром с начало от 2017 г., с бързо развитие на постурални нарушения и пулсионни явления, със слаб отговор към провежданата в оптимални дози леводопа терапия. Поради тази причина бе обсъден в насока Паркинсон плус синдроми (MSA, PSP, кортико-базална дегенерация). От представен нативен МРТ на главен мозък липсват огнищни лезии супра- и инфратенториално, налице са данни за начална церебеларна атрофия, срединна вертикална хиперинтенсна ивица в понса – възможна първа степен на „Hot cross bun sign“. Находките от клиничната картина и МРТ в най-голяма степен могат да се свържат с MSA тип С – клинично възможна. Насочен е провеждане на невропсихологично изследване и контролен МРТ на главен мозък след 6 месеца.

V. Заключение

Макар според актуалния консенсус МРТ-находката да не е водеща, тя играе ключова роля при диференцирането на MSA от други невродегенеративни заболявания. Формирането на hot cross bun sign в рамките на 3 години от началото на моторната симптоматика може да се окаже важен маркер за ранно поставяне на диагнозата.

318

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С АМИОТРОФИЧНА ЛАТЕРАЛНА СКЛЕРОЗА В СЪЧЕТАНИЕ С ПАРКИНСОНОВ СИНДРОМ И ДИЗАВТОНОМИЯ

Н. Христова^{1,2}, Н. Каменова^{1,2}, О. Бургазлиева^{1,2}, С. Иванова^{1,2}

¹ МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД

² Медицински университет – София, Катедра по неврология

Цел: Амиотрофичната латерална склероза е прогресивно, невродегенеративно заболяване, засягащо централния и периферен двигателен неврон. Съчетанието на Болестта на Лу Гериг с паркинсонов синдром и автономни нарушения е рядко срещано в популацията и представлява диагностично и терапевтично предизвикателство. Представяме клиничен случай на пациентка на 65 г. с болест на двигателния неврон, паркинсонов синдром и автономни нарушения.

Методи: Анамнеза; Неврологичен преглед; ЕМГ изследване (треморograma и иглена ЕМГ); ПКК, биохимия; Ликворологично изследване; КТ на главен мозък; DaTSCAN; Изпратена кръв за генетични изследвания.

MERCK

Добре дошли в света на
MAVENCLAD®

*Най-много 20 дни перорален прием в рамките на 2 години, като през следващите 2 години не е необходимо допълнително лечение.
За важна информация относно безопасността, моля, направете справка със съкратената Продуктова информация.

Mavenclad, 10 mg таблетки, е лекарствен продукт по лекарско предписание, съдържащ кладрибин (cladribine).

Merck Serono Europe Limited, 56 Marsh Wall, London E14 9TP, Обединено кралство

Дата на последно одобрение на КХП: 03.02.2021г.

BG-MAV-00016, ИАП-31971/29.06.2021

 MAVENCLAD®
cladribine tablets

INNOVATIVELY SIMPLE®

Заклучение: Наличието на брадикинезия, ригидност и статичен тремор при пациенти с Болест на двигателния неврон предполага придружаваща дисфункция в моторния кръг на базалните ганглии и/или допълнителното моторно поле. Паркин-

соновият синдром се отличава с терапевтична резистентност, а липсата на промени от DaTSCAN предполага относително пощадяване на „нигростриарния“ път в противовес с Идиопатичната болест на Паркинсон.

ЧЕТВЪРТА ПОСТЕРНА СЕСИЯ: ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НА НЕВРОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ (ВАРИЯ)

Председатели:

проф. П. Агнасова, доц. Р. Кузманова, доц. П. Колев

401

ИНТЕРМИТЕНТЕН ПРИАПИЗЪМ ПРИ ЛУМБАЛНА СПИНАЛНА СТЕНОЗА – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

М. Цалта-Младенов^{1,2}, К. Георгиев^{1,2}, Д. Георгиева-Христова^{1,2}, С. Андонова^{1,2}

¹ Медицински Университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов“ – Варна

² Втора Неврологична клиника с ОЛОМИ и ОИЛНБ,

УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна

Лумбалната спинална стеноза (ЛСС) е състояние, характеризиращо се със стесняване на лумбалния гръбначно-мозъчен канал вследствие на различни дегенеративни процеси. Най-честите симптоми включват прогресивно засилващи се болки в лумбален отдел с разпространение към седалището и долните крайници. Може да се наблюдава синдром на cauda equina, който се презентира с неврогенно клаудикацио – болка и слабост за долни крайници при продължително ходене, епизоди на инконтиненция, импотентност, и в редки случаи при мъже – интермитентен приапизъм.

Представяме пациент на 58 години с оплаквания от две години от болка в лумбален отдел на гръбначния стълб с разпространение към долни крайници, като болковият синдром се облекчава при седнало положение. Пациентът съобщава за тръпнене, тежест и слабост за долни крайници при изминаване над 100 метра, придружено от спонтанна ерекция, които след почивка отзвучават спонтанно.

От неврологичният статус при пациентът се установиха запазен обем на движенията за долни крайници, нормотония, съхранена мускулна сила 5/5, вертебрален синдром и хипестезия по дерматомен тип L4-L5 в ляво. При пробата на Валсалва се наблюдава известно обостряне симптоматиката вследствие повишаване на интракраналното налягане.

След проведено доплер-сонографско изследване на съдовете на долни крайници се отхвърли наличието на периферна артериална недостатъчност. От проведената електроневрография се регистрираха данни за двустранна радикулопатия на нива L4-L5 и L5-S1. Магнитно-резонансното изследване установи ЛСС-L3 (12,6 mm), L3-L4 (10,3 mm), L4-L5 (6 mm). Епидурална липоматоза L2-S1. Бъдджинг на дисковете на всички нива в лумбален отдел с компресия на дуралния сак и двустранна фораминална стеноза на нива L2-L3, L3-L4 (Фигура 1).

След обсъждане се реши, че се касае за интермитентно неврогенно клаудикацио с дисфункция на влакната на cauda equina и интермитентен приапизъм, вследствие на ЛСС.

Заклучение:

Наличието на интермитентен приапизъм при компресия на

cauda equina вследствие на ЛСС е рядко срещан симптом, който е важен белег за отдиференциране от клаудикацио със съдова етиопатогенеза, като има и съществено значение при проследяване на болните с ЛСС.

Фигура 1. Магнитно-резонансни снимки на лумбалната спинална стеноза. А, В – 2D сагитални срезове – наличие на дисковидна стеноза на нива L3-L4, L4-L5. Визуализирана е дисковидна стеноза и тракционен ефект с изместване на фораминалния сак и двустранна фораминална стеноза на нива L3-L4, L4-L5. Сакралната стеноза е L3-L4. С – 2D аксиален срез на нива L3-L4 – стеноза на спиналния канал (S3). Д – 2D аксиален срез на нива L4-L5 – стеноза на спиналния канал (S4). Дисковидна стеноза на нива L3-L4.

402

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА ПАЦИЕНТ С НЕВРОЛОГИЧНИ СИМПТОМИ И АСТН ПРОДУЦИРАЩ ТУМОР

М. Чолакова¹, Н. Михнев¹, Ив. Стайков¹

¹ „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“,

София, Клиника по неврология

Ектопичното производство на адренокортикотропен хормон (АСТН) е 10% -20% от случаите на синдрома на Cushing. Ектопичната секреция на АСТН обикновено е резултат от окултен, бавно растящ тумор. Диагнозата на тези тумори е трудна, особено когато се проявява с неврологични и психиатрични симптоми.

Соматичен и неврологичен статус, лабораторни изследвания, включително ликворно изследване, тест за сифилис (RPR), HIV и COVID 19, компютърна томография (КТ) на гръден кош и корем, магнитно-резонансна томография (МРТ), фибро-бронхоскопия с биопсия (ФБС)

Представяме клиничен случай на 43-годишен мъж с оплаквания от гадене, повръщане, повишена температура и поведенчески нарушения. Пациентът първоначално е хоспитализиран в гастроентерологична клиника, след това в психиатрия. Поради обсъдената в ДД план инфекция на централната нервна система, пациентът е приет в клиника по неврология със синдром на менингоградикулерно дразнене, когнитивни нарушения, астено-динамичен и параноиден синдром. От проведените изследвания

се установи тежка хипонатриемия (105 mmol/l), повишен С-реактивен протеин и феритин, отрицателни проби за хепатит В и С, RPR, HIV, PCR за COVID 19, рентген на гръден кош без патологични отклонения (1). Отхвърли се инфекция на ЦНС, с проведените ликворно изследване и МРТ на глава (2). Поради персистиране на хипонатриемията въпреки коригиращата терапия с водно-електролитни разтвори, допълнително се изследваха нивата на АСТН и кортизол. Установи се болест на Адисон и се стартира терапия с метилпреднизолон и флудрокортизон.

Поради изразения консумативен синдром се проведе КТ на корем, с данни за възможна чернодробна метастаза и карцином на стомаха, които се отхвърлиха с проведено ендоскопско изследване (3). Въпреки лечението не се отчете подобрене по отношение на хипонатриемията като допълнително се изследваха туморни маркери. Поради високи нива на СЕА (карциноембрионален антиген) и NSE (неврон-специфична енолаза), беше направена СТ на гръден кош. Установи се карцином на десния бял дроб с лимфаденомегалия (4). Пациентът се диагностицира с АСТН, продуциращ дребноклетъчен бронхиален аденокарцином след ФБС.

Заклучение: Диагностицирането пациент с АСТН продуциращ тумор, може да бъде изключително трудна. Трябва да се има в предвид, особено при млади пациенти с тежки електролитни нарушения.

403

ДИФЕРЕНЦИАЛНО-ДИАГНОСТИЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ДЕФИНИРАНЕ НА ПЕРИФЕРНА И ПСЕВДОПЕРИФЕРНА ЛИЦЕВА ПАРЕЗА

В. Игнатова¹, Л. Хараланов¹

¹ УМБАЛ „Национална кардиологична болница“ – София, Клиника по неврология

Все още не е наличен консенсус относно единен диагностичен инструмент за разграничаване на идиопатичните от симптоматични периферни лицеви парези. Диагнозата се поставя чрез клинични критерии и по пътя на изключването на други състояния. Нерядко периферна лицева пареза се среща в контекста на заболяване на ЦНС, включително при демиелинизиращи заболявания и алтерниращи стволни синдроми. Още по-сериозни

са предизвикателствата при изолирана псевдопериферна лицева пареза.

Да се извърши ретроспективен анализ на случаите, преминали през Клиника по неврология – НКБ с периферна и изолирана псевдопериферна лицева пареза за интервал от 2.5 години.

Контингентът е разделен на 2 групи: 1) лица с периферна лицева пареза и 2) болни с псевдопериферна лицева увреда, въз основа на клинични критерии, находката от ЕМГ и от блинк рефлекс. При необходимост в помощ на диагностиката са приложени КТ и МРТ. При съмнение за ядрена лезия са проведени аудиограма и мозъчностволови слухови евокирани потенциали (мсСЕП). Анализирани са възможната етиология, степента на мускулна слабост по скалата за мануално мускулно тестване (ММТ), терапевтичното повлияване. Потърсена е корелация с възрастта, пола, етиологията, тежестта на лицева пареза, съпътстващите заболявания и изхода от лечението.

През периода 01.01.2019-30.05.2021 през клиниката са преминали 36 пациента с периферна лицева пареза (23 жени, 13 мъже) и 8 пациента с изолирана псевдопериферна пареза (6 мъже, 2 жени). Идиопатична периферна пареза е регистрирана при 21 болни, а рецидивиращ неврит – при 4 души. Диабетна мононевропатия е обсъдена при 7 болни. Двама от пациентите са с инфекциозна етиология на неврита. Трима болни са със симптоматичен неврит при малигнено заболяване и възможна инфилтрация на нервни коренчета или индуциране от химиотерапия. Повече от 3 съдови рискови фактора са установени при 21 болни. При 8 пациента е наблюдавана стволна дисфункция при обективното неврологично изследване, което се потвърди от проведените блинк рефлекс и мсСЕП. По-ниският скор при ММТ кореспондира с ЕМГ-находката и по-дългия период за възстановяване.

Заклучение: Диференцирането на периферната от псевдопериферна лицева пареза и дефинирането на тяхната етиологията изисква задълбочено клинично и неврофизиологично изследване, при необходимост – и допълнителни образни и инструментални методики. Навременното изясняване на етиологията е предпоставка за успешно лечение.

404

ЗЛОКАЧЕСТВЕНОСТ ПРИ БОЛКИ В КРЪСТА – КЛИНИЧНИ И ПАРАКЛИНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Н. Михнев¹, М. Чолакова¹, Ив. Стоянов¹, А. Симеонова¹, Ив. Стайков¹

¹ Клиника по неврология, „Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда“, София

Изчислено е, че до 84 процента от възрастните имат болки в кръста в даден момент от живота си. Злокачествеността е рядкост като причина за болки в кръста. При пациенти с болки в кръста, по-малко от 1% имат злокачествено заболяване като основна причина. Според предишни проучвания най-полезната характеристика е анмнезата за онкологично заболяване. За да намерим други важни патерни, извършихме ретроспективно проучване между януари 2012 г. до декември 2018 г. сред всички пациенти с постоянна болка в кръста (VAS>8) и признаци или симптоми на гръбначния стълб, хоспитализирани в нашата клиника. Възрастта на пациентите е била между 18 и 95 по време на хоспитализацията.

Соматичен и неврологичен статус, лабораторни изследвания, магнитно-резонансна томография (МРТ) и компютърна томография на гръбначния стълб (КТ).

Нашето проучване включва 236 пациенти (138 жени и 98 мъже). Установихме злокачествено заболяване при 28 (11,86%)

от пациентите (11 жени и 17 мъже). Най-често срещаните злокачествени заболявания са: белодробен крацином – 9, карцином на простатата – 5, карцином на гърдата – 5, меланома малигнум – 3; други – 6. Най-често срещаните клинично-лабораторни белези са: намалени стойности на хемоглобина (85,7%), леко повишен С-реактивен протеин (96,4%), анамнеза за злокачествени заболявания (71,4%); рефрактерна на аналгезия болка от самото начало (92,8%), вегетативни симптоми (17,8%); загуба на тегло (25%); възраст между 45-65 (64,2%).

Заклучение: Според нашето проучване злокачествеността не е рядка причина за болки в гърба, като пациентите, които не са реагирани на консервативно лечение е вероятно да имат злокачествено заболяване.

405

ПАЦИЕНТ С БЕТА-ТАЛАСЕМИЯ МАЙОР И РАЗВИТИЕТО НА ХИПЕРАМОНИЕМИЧНА ЕНЦЕФАЛОПАТИЯ В ХОДА НА ЛЕЧЕНИЕ С ХЕЛАТОР НА ЖЕЛЯЗО – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Е. Михайлова, А. Симеонова, Н. Младенов, Ив. Стайков

Клиника по неврология, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда

Бета-таласемия майор е генетично обусловено заболяване, което се унаследява предимно по автозомно-рецесивен път, характеризиращо се рано начало, тежка хемолитична анемия, скелетни и органични увреждания.

Клиничен случай на жена с бета-таласемия майор, която в хода на лечение с деферазирокс развива хиперамониемична енцефалопатия.

Клиничен случай и аргументи:

Жена на 26 години с диагноза бета-таласемия майор. Пациентката е спленектомирана през 1998 година, провежда системни хемотрансфузии от 2-месечна възраст и системно лечение с хелатор на желязо-ЕХЈАДЕ.

През 2021 година с двукратни хоспитализации в клиника по неврология по повод на остро развиваща се общомозъчна неврологична симптоматика с качествени и количествени нарушения на съзнанието и епилептични пристъпи. От проведените лабораторни изследвания с данни за завишени стойности на серумен амоняк – до 284 mmol/l. Без отклонения в ликворологичното изследване. Не се установиха патологични промени в мозъчния паренхим от проведения магнитно-резонансна томография.

След продължително комплексно лечение от мултидисциплинарен екип – невролог, гастроентеролог, анестезиолог се постигна клинично и параклинично пълно подобрение. При пациентката се констатира хиперамониемия свързана с лечението с деферазирокс.

По време на лечението се терапията с деферазирокс и се започна желязо-хелатираща терапия с друг хелатиращ медикамент – deferoxamine. Наблюдава се пълно обратно развитие на общомозъчната симптоматика, без епилептични пристъпи и нормални стойности на серумен амоняк.

Заклучение: Желязното свръхнатрупване е най-значимото усложнение при бета-таласемия майор. Правилното ѝ лечение е определящо за качеството на живот и преживяемостта на пациентите.

Препоръчва се изследване на серумен ниво на амоняк при пациенти с бета-таласемия майор преди започване и по време на провеждане на лечение с хелатори на желязо.

406

ПАЦИЕНТ С ХРОНИЧНА МИЕЛОГЕННА ЛЕВКЕМИЯ С ИЗОЛИРАНА БЛАСТНА КРИЗА НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Е. Михайлова, А. Симеонова, Ив. Стайков

Клиника по неврология, Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда, София

Хроничната миелогенна левкемия (ХМЛ) е хронично заболяване на кръвта и костния мозък, което се дължи на трансформация на стволови клетки. Представлява около 15% от левкемиите при възрастни.

Представяме случай на млад мъж с ХМЛ, който въпреки получаването на пълна цитогенетичен отговор към терапия с дазатиниб, развива рецидив с клиника на изолирана от централна нервна система (ЦНС) бластна криза.

Мъж на 28 години с диагноза – хронична фаза ХМЛ от 2018 год. Установена е Ph хромозома с формиране на ген Bcr-Abl - M-BCR-ABL (p210): (+). Установена е спленомегалия, левкоцитоза – $230 \times 10^9/l$; тромбоцитоза – $673 \times 10^9/l$, 2% миелобласти. При пациента е започната специфична терапия с Нилотиниб и впоследствие с Sprycel (дазатиниб), като за 13 месеца BCR-ABL генът е спаднал от 2.7% до 0.16%.

През 2021 година по повод главоболие и двойно виждане от 3 седмици пациентът е хоспитализиран в клиника по неврология. От неврологичния статус е установен синдром на менинго-радикулерно дразнене и лезия на 6-ти ЧМН в дясно. Липсват отклонения в лабораторните показатели. След консултация с офталмолог е установен оток на папилите – 3D. От магнитно-резонансна томография на глава – нативна и с интравенозно контрастиране – с данни за интракраниална хипертензия, без визуализиране на патологични инфилтрати. След провеждане на противооточна терапия се проведе лумбална пункция – Leu $574 \times 10^6/l$, диференциално броене – 89% бластни клетки, общ белтък – 0.28. Флуорцитометрично изследване на ликвор установи лимфоидна бластна криза.

Пациентът е насочен към хематологична клиника с цел цитогенетичен анализ на костен мозък и изследване на мутационен анализ. Започната е полихимиотерапия по протокол HCVD в комбинация с Dasatinib и интратекално приложение на Метотрексат, Алексан и метилпреднизолон. Предстои трансплантация на стволови клетки.

Заклучение: Екстремедуларната бластна криза при ХМЛ с развитието на изолирана симптоматика от ЦНС е изключително рядко състояние и с ограничени терапевтични възможности, както и с по-лоша прогноза

407

ВРОДЕНА ХИПОПЛАЗИЯ НА ЯДРАТА ВА N. FACIALIS И ABDUCENS У 9-ГОДИШНО ДЕТЕ

А. Асенова^{1,2}, И. Александрова^{1,2}, Н. Топалов^{2,3}, М. Колева^{1,2}, Е. Родопска¹, В. Божинова¹

¹ Клиника по Нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“, МУ – София

² Катедра по Неврология, МУ – София

³ Отделение по Образна диагностика, УМБАЛНП „Св. Наум“

Вродената лицева парализа се представя с клиничната картина на намалено или липсващо движение на лицевите мускули с дебют от раждането и се дължи на нарушена или напълно липсваща функция на лицевия нерв. Аплазията на лицевия нерв е изключително рядка аномалия, която обикновено се асоциира със синдрома на Мьобиус. Последният представлява хипоплазия или аплазия на ядрата nn. abducens и nn. Facialis. Съществува

няколко хипотези като мутации на гени, участващи в организацията и развитието на мозъчния ствол, исхемия, водеща до нарушено кръвоснабдяване в мозъчния ствол, токсични или механични фактори на околната среда, влияещи върху развитието на структурите на мозъчния ствол. Представяме случай на 7 год. момиче с вероятна хипоплазия на ядрата на n. facialis и ядрата на n. abducens двустранно. От неврологичния статус се констатира ограничена до липсваща подвижност на мускулите, инервирани от лицевия нерв двустранно с неясна давност и двустранен конвергент страбизъм от раждането, за което е проведена оперативна корекция, а при стимулиране на лицевите нерви при електроневрография се отвеждат М-отговори с много ниски амплитуди. Изключително важна роля за прецизиране на диагнозата при това заболяване има МРТ на главен мозък, тъй като с определени измервания се постига подробна и точна визуализация на ядрата на краниалните нерви. Въпреки че аплазията или хипоплазията се среща рядко, тяхното разпознаване е важно за прогнозата и терапевтичното повлияване.

408

ЕЛЕКТРОМИОГРАФСКОТО ИЗСЛЕДВАНЕ КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ КРАНИОФАЦИАЛНАТА МОРФОЛОГИЯ И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ДЪВКАТЕЛНИТЕ МУСКУЛИ

Д. Цакова¹, Вл. Богданов²

¹ ВМА – София, Консултативно-приемно отделение

² Катедра Ортодонтия, Факултет по дентална медицина, МУ – София

Цел и обект на изследването: Нарастващият брой приложения на електромиографията (ЕМГ) в различни области на медицината показва високия потенциал на тази методика. Краниофациалната морфология е важен фактор, влияещ на функционирането на дъвкателните мускули. С ЕМГ може да се установят статистически значими разлики в мускулната сила и активността на дъвкателните мускули при пациенти с ортодонтически заболявания. Цел на проучването е прилагането на ЕМГ като диагностичен метод за оценка и прогноза за развитието на лицево-челюстната област с оглед изготвяне на индивидуализиран план за ортодонтико лечение.

Методи : В проучването са включени 110 пациента на средна възраст 17.08 ± 6.02 години, в диапазона 7-35 години. От тях 43 (39,1%) са мъже и 67 (60,9%) жени. Различните типове лицев растеж (хиподивергентен/брахицефален тип, нормодивергентен и хипердивергентен/долихофациален тип) са дефинирани чрез цефалометричен анализ и профила телерентгенография, ЕМГ-активността е регистрирана при максимална волева контракция на м. Масетер и м. Темпоралис. Силата между зъбните редици в нютони (N) е отчетена посредством гнатодинамометър при 68 от пациентите. Данните са обработени със статистически пакет SPSS и t-тест на Стюарт и корелационните зависимости са определени по Pearson.

Резултати : Установява се достоверна корелационна зависимост между ЕМГ активността на дъвкателните мускули и максималната сила на захапката при хипо- и нормодивергентните, но такава не се установява при хипердивергентните лица. На лице е доминирано на ЕМГ активността на m. masseter при лицата с хиподивергентен лицев тип (фиг. 1). При лицата с хипердивергентен лицев тип с по-висока ЕМГ активност е m. temporalis.

Заклучение: Електромиографията може да се прилага за оценка на влиянието на оклузията върху невромускулното равновесие на зъбно-челюстната система и за оценка на ортодон-

тското лечение от функционална гледна точка. Детайлния анализ на взаимовръзката между типа на лицевия растежи и отклоненията в активността на дъвкателните мускули подпомага изготвянето на индивидуализиран план ортодонтико лечение. Изведени са клинични препоръки при определен вид ЕМГ.

409

РОЛЯТА НА АМАНТАДИН СУЛФАТ ЗА ВЕНОЗНО ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ПОВИШЕН МУСКУЛЕН ТОНУС И НАРУШЕНИЯ В СЪЗНАНИЕТО

В. Маринова¹, Б. Милков¹, В. Карабинов¹, Н. Петкова¹, Л. Хараланов¹

¹ Национална Кардиологична Болница

Амантадин сулфат за венозно приложение е NMDA-антагонист с невропротективно действие и основни терапевтични показания в неврологията при лечение на акинетични кризи при болест на Паркинсон, повлияване на тежки екстрапирамидни синдроми с различна етиология и подобряване на вижланса при коматозно болни.

Представяме два клинични случая на пациенти с нарушения в съзнанието в комбинация с повишен мускулен тонус лекувани с ПК Мерц инфузионен разтвор.

Мъж на 41 г. приет по спешност в клиника по неврология на МБАЛ „НКБ“ с реализиран епилептичен статус възникнал на фона на преживяни в миналото травматични епидурален, субдурален и субарахноиден мозъчни кръвоизливи. От неврологичния статус с птоза вяло, дивергиращ страбизъм, мидриатични зеници, тежък квадрипаретичен синдром с изразен спастично повишен мускулен тонус в четирите крайника до анкилози в лакътните и тазобедрените стави, квадрипирамиден синдром с неизчерпващи се клонуси на стъпалата, китките и мандибулата. Започната своевременно антиконвулсивна, антиедемна и вазоактивна терапия с приложение на двойна комбинация от миорелаксанти с овладяване на епилептичните прояви, при персистиращо коматозно състояние и силно повишен мускулен тонус. След приложеното допълнително лечение с ПК Мерц 200 мг 500 мл и.в. в ежедневни инфузии се регистрира бързо проясняване на съзнанието, значително подобрение в спастичността и увеличен обем на движение в крайниците.

Пациент на 87 г. приет по спешност в клиниката след реа-

Bayer

лизиран исхемичен мозъчен инсульт във вертебро-базиларната съдова система. От неврологичния статус – сомнолентен, с вратна стегнатост по екстрапирамиден тип, квадрипаретичен синдром, ригидно повишен мускулен тонус в четирите крайника, квадрипирамиден синдром, булбарен и псевдобулбарен синдроми. В следствие на проведеното консервативно лечение включващо и ежедневно приложение на и.в. инфузии с ПК Мерц инфузионен разтвор с възстановяване яснотата на съзнанието, обратно развитие в двигателния дефицит и манифестно подобрене на мускулния тонус.

В заключение считаме, че Амантадин сулфат намира място в адювантната терапия на коматозни болни с тежки нарушения в мускулния тонус независимо от етиологията.

410

CRISPR/Cas9 ГЕНЕТИЧНА НОЖИЦА – ОБЗОР ВЪРХУ КЛИНИЧНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ В НЕВРОЛОГИЯТА

М. Ангелов¹, И. Балтова¹, Цв. Колева², М. Димитрова²

¹ Медицински университет, София

² УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София,

Отделение по нервни болести

Въведение: CRISPR („Clustered regularly-interspaced short palindromic repeats“) са сегменти от прокариотна ДНК, съдържащи палиандромни последователности. Заедно с Cas („CRISPR-associated protein“) – ендонуклеаза (ензим, който може да разрязва ДНК), те образуват бактериална система за придобит имунен отговор срещу вируси. През 2012 година учените Jennifer Doudna и Emmanuelle Charpentier изследват ендонуклеазата Cas9, успяват да я приложат за откриване и „срязване“ на определени гени. Те разработват метод, при който с помощта на синтетична единична водеща РНК (single-guide RNA) целевата част от генома бива разпозната чрез sgRNA и прецизно срязана от ендонуклеазата Cas9.

Цел: Да се представят данните от публикации за CRISPR/Cas9 молекулярна ножица (Нобелова награда за химия за 2020 година) и да се разгледа възможното приложение в неврологията.

Материал и методи: Обзорът е изготвен въз основа на анализ на литературни източници по темата с търсене по ключови думи, като акцентът е поставен върху клиничното приложение на CRISPR/Cas9 молекулярната ножица в неврологията.

Резултати: Заради своята социална значимост и генетичната си етиология болестта на Паркинсон и деменцията на Алцхаймер представляват сериозен интерес за генна терапия посредством CRISPR. Ограниченията за прилагането на метода се дължат предимно на не напълно изяснените гени, причиняващи заболяванията. При хорейта на Хънтингтън се предполага добър резултат. Заболяването се предизвиква от свръхмерно натрупване на тринуклеотидни повтори, които по подобие на палиандромните последователности лесно могат да бъдат остранени чрез CRISPR/Cas 9.

Заключение: CRISPR – технологията има потенциал да се използва при някои заболявания като мускулна дистрофия тип Дюшен и невродегенеративните – болестта на Паркинсон и Алцхаймер и хорей на Хънтингтън. Приложен на човешки плурипотентни стволови клетки метода може да предотврати развитието на заболяванията.

411

ВЛИЯНИЕ НА НЕВРОТИЧНАТА ЛИЧНОСТНА ТРИАДА ВЪРХУ КОГНИТИВНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ПАЦИЕНТИ СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ

М. Вълкова¹, Е. Цолова¹, Ю. Цветанов¹, Т. Кунчев¹, В. Гергелчева¹

¹ Университетска болница „Софиямед“, София, Клиника по неврология

I. Цел и обект на изследването: Установяване на влиянието на невротичните личностни черти върху когнитивните способности на пациенти със захарен диабет (ЗД).

II. Използвани методи: Изследвахме 115 пациента със ЗД (на 62.47±10.60 год., 49 мъже и 66 жени, 24 с основно, 66 със средно и 25 с висше образование). Когнитивното им функциониране бе установено посредством Mini Mental State Examination (MMSE), тест с 10-те думи на Лурия, Isaack's Set Test (IST), Digit Symbol Substitution Test (DSST), Trial Making Test A & B (TMT), Clock Drawing Test (CDT) и Benton Visual Retention Test (BVRT). Невротичните личностни черти бяха измерени, посредством Minnesota Multiphasic Personality Inventory 2 – shorter form (MMPI) – субскали хипохондрия (Hs), депресия (D) и хистерия (Hy). Резултатите бяха интерпретирани в 95% конфиденциален интервал.

III. Резултати: Hs влияние негативно върху MMSE ($r=-0.34$), краткосрочната вербална памет (КСП, $r=-0.25$), отсроченото припомняне (ОП, $r=-0.20$), максималното достигнато възпроизвеждане (КПmax, $r=-0.24$), коефициента на фиксация (Yfix, $r=-0.25$), IST ($r=-0.19$), DSST ($r=-0.28$), TMT A ($r=0.24$), TMT B ($r=0.34$), CDT ($r=0.28$) и BVRT. D влияе негативно върху MMSE ($r=-0.41$), КСП ($r=-0.39$), ОП ($r=-0.36$), КПmax ($r=-0.37$), Yfix ($r=-0.39$), коефициента на репродукция ($r=-0.22$), коефициента на ретенция ($r=-0.19$), IST ($r=-0.35$), DSST ($r=-0.35$), TMT A ($r=0.43$), TMT B ($r=0.42$), CDT ($r=0.30$) и BVRT. Hy има негативен ефект само върху TMT A ($r=0.27$), TMT B ($r=0.23$) и броя верни айтъми на BVRT ($r=-0.19$).

IV. Заключение: Невротичната личностна триада, която се обвързва с дисрегулация на хипоталамо-хипофизо-надбъбречната ос, вторична хипокампална атрофия и развитие на диабетна енцефалопатия, влошава когнитивното функциониране на пациентите със ЗД. Най-широко негативно влияние имат Hs и D, докато Hy има ограничено влияние, най-вече върху някои базични езекутивни и визиопространствени функции. Предполага се, че психологичната терапия би могла да забави когнитивното влошаване при пациенти със ЗД.

412

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ХРОНОТИПА ПРИ БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТИ С ЕПИЛЕПСИЯ

З. Василева¹, Е. Витева^{1,2}, Д. Терзиева¹

¹ Медицински университет, Пловдив

² УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив, Клиника по Неврни болести

Въведение: Всеки биологичен процес с ендогенно обусловено циклично поведение в 24-часов период се отнася към термина циркаден ритъм, т. нар. „internal clock“. Таймингът на дневните активности в цикличното им редуване е вариабилен и много индивидуален. Хронотипът обективизира именно тези характеристики за всеки човек различия.

Цел: Да проучим хронотипа при български пациенти с епилепсия и съответните за всеки подтип средни концентрации на мелатонин в серум.

Методи: Включени са 60 български пациенти с епилепсия

на възраст между 21 и 46 г. При всички е определен хронотип на базата на Morningness Eveningness Questionnaire (MEQ) и са изследвани серумни нива на мелатонин в тъмна и светла фаза на денонощието (3 ч. и 8 ч.).

Резултати: С най-голямо процентно съотношение сред всички изследвани – 43.3% (26 пациента), е умерено сутрешният тип, следван от междинният – 30% (18 пациента), умерено вечерният – при 16.7% (10 пациента), определено вечерният – 8.3% (5 пациента) и определено сутрешният – 1.7% (1 пациент). Не се регистрира статистическа зависимост между хронотипа и нощната и сутрешна серумна концентрация на мелатонина ($p > 0.05$).

При съпоставяне на средните стойности на серумната концентрация на мелатонин от измерването в 3 ч. спрямо отделните хронотипове се отчита най-висока средна стойност (56.74 pg/ml) при пациентите с умерено сутрешен хронотип, следвана с много малка разлика (55.80 pg/ml) от определено сутрешния хронотип. За измерването на концентрациите в 8 ч. с най-висока средна стойност е определено вечерният хронотип (34.98 pg/ml), следван от умерено вечерният хронотип (30.61 pg/ml).

Изводи: При български пациенти с епилепсия най-често срещан е умерено сутрешният хронотип, следван от междинният хронотип. Въпреки липсата на корелация между серумната концентрация на мелатонин в 3 ч. и в 8 ч. и хронотипа, е необходимо обмисляне на възможността за определяне на хронотип при пациенти с епилепсия с цел оптимизиране и индивидуализиране на времето за прием на антиепилептични медикаменти.

413

ПРОУЧВАНЕ НА НИВОТО НА ИНФОРМИРАНост ОТНОСНО КОГНИТИВНИ НАРУШЕНИЯ И ДЕМЕНЦИИ СРЕД НЕВРОЛОЗИ, ПСИХИАТРИ И ОПЛ В АМБУЛАТОРНАТА ПРАКТИКА

С. Атанасова¹, А. Капрелян¹, И. Димитров², С. Осман¹

¹ Катедра по неврология и невронауки, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

² Катедра по здравни грижи, Филиал Сливен, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна

(I) Цел и обект на изследването

Целта на настоящото изследване е да се проучи мнението на лекари от амбулаторната практика за наличността на информация за когнитивните нарушения и деменциите. В проучването са включени общо 66 участници – 23 невролози, 21 психиатри и 22 общопрактикуващи лекари.

(II) Използвани методи

За проучване на мнението на лекарите е приложена анкета със затворени въпроси. Събрана е информация за познаването на етиология, патогенеза, клинични прояви, за Националния консенсус за ранна диагностика и лечение на болестта на Алцхаймер и други форми на деменция, някои кратки невропсихологични тестове и скали. Анкетата завършва с въпроси за необходимостта от обучение по разглежданите проблеми и ролята му за повишаване на качеството на работа в ежедневието практика.

(III) Резултати

Участниците – невролози и психиатри – са посочили, че оценяват наличността на информация по темата като много добра (максимална оценка), а ОПЛ – като добра. Мнозинството сред всички специалности отчита добра информираността за етиология, патогенеза и клинични прояви, но ОПЛ посочват недостатъчна осведоменост за скрининга, цялостния диагностичен процес и алгоритъма за поведение. Очаквано, ОПЛ са

най-слабо запознати с Националния консенсус. Сред скрининговите тестове най-добре познат е MMSE, известни са и скалите за оценка за депресията. Добра е информираността за възможностите за лечение. Доминиращата част от анкетираните съобщават, че се нуждаят от допълнително обучение и то би повишило качеството на работата им.

(IV) Заключение

Отчита се цялостно познаване на проблема от анкетираните лекари в амбулаторната практика. Въпреки това, по отношение на някои въпроси, те не се възприемат като достатъчно компетентни и биха оценили положително провеждането на допълнително обучение с практическа насоченост.

Ключови думи: амбулаторна практика, деменция, информираност, когнитивни нарушения

414

ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА СЪНЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС СИНДРОМ НА КАРПАЛНИЯ КАНАЛ ЛЕКУВАНИ С МИНИ-ИНЦИЗИОННА ДЕКОМПРЕСИЯ

В. Карабинов¹, Г. П. Георгиев², Й. Митева¹, Цв. Стоянова¹, Л. Хараланов¹

¹ Клиника по нервни болести, МБАЛ Национална кардиологична болница, София

² Катедра Ортопедия и травматология, Медицински университет – София

Известно е, че основни симптоми на синдрома на карпалния канал (СКК) са нощната болка и парестезиите. Нарушенията на съня са добре изучени при различни болкови синдроми. Въпреки широкото разпространение на СКК, изследванията на качеството и нарушенията на съня при това заболяване са сравнително малко.

Целта на настоящото изследване е, да проучи влиянието на СКК върху качеството на съня след мини-инцизионна оперативна декомпресия.

В изследването участват 25 пациента с продължителност на оплакванията над шест месеца. На всички пациенти е предоставен тест за самооценка на качеството на съня – Pittsburgh Sleep Quality Index. Тестът е ефективен инструмент измерващ качеството и модела на съня. Диференцира добро и лошо качество на съня като измерва седем компонента, резултатите от които образуват глобален индекс. Глобален индекс 5 или повече показва лошо качество на съня. Оценяването беше извършено предоперативно и един месец след проведена мини-инцизионна декомпресия.

Предоперативно установихме, че 88% от пациентите имат лошо качество на съня (среден глобален индекс 8,17). При жените този процент е 100%. Най-тежко засегната е продължителността на съня: над седем часа е само при 12% от пациентите. Смущенията по време на сън са друга причина за лошото качество на съня, проявяват се при над 90% от пациентите. Във всички компоненти жените са по-тежко засегнати. Постоперативно наблюдавахме значимо подобрение в качеството на съня. След оперативното лечение средната стойност на глобалния индекс бе 4,5. Тя съответства на добро качество на съня у пациентите. Подобрено е качеството на съня е за сметка на всички изследвани компоненти.

Пациентите със СКК страдат от лошо качество на съня, фрагментарен сън и сънливост през деня, те трябва да бъдат информирани за свързаните със заболяването нарушения на съня, най-вече във връзка с естествената еволюция на СКК.

Количествената оценка на съня трябва да бъде определяна при всеки пациент. Тя има място в избора на лечебен подход и за преценка на неговата ефективност.

415

**ФУНКЦИОНАЛНИ ДВИГАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ –
ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ**В. Тодоров^{1,2}, М. Иванова^{1,2}, Н. Калайджиев^{1,2}, Ц. Асенов^{1,2}, К. Пекова^{1,2},
Д. Богданова^{1,2}, Ив. Миланов^{1,2}¹ МБАЛНП „Свети Наум“, София² Медицински университет – София

1 Цел и обект на изследването.

Функционалните (психогенни) двигателни нарушения представляват отклонения в неврологичния статус, които са несъвместими с органична неврологична увреда и при които изследванията са нормални или необясняващи симптомите. Представяме 2 клинични случая: пациент 1 – с оплакване от статичен, постурален, кинетичен и интенционен тремор, промяна в походката, епизоди на треперене на цялото тяло; пациент 2 – с оплакване от пристъпи от силна болка в областта на кръста, гениталиите и ингвиналната област, съпроводена от краткотрайно единично или серийно съгване на тялото напред.

2. Използвани методи.

Приложихме обстоен неврологичен преглед, кръвни изследвания, изследване на медна обмяна, треморография, ЕЕГ, КТ на глава, МРТ на глава, гръбнак и малък таз, консултация с психиатър.

3. Резултати.

При пациент 1 се установи треморен синдром с позитивни белези на функционално двигателно нарушение – променливост, кохерентност, дистрактабилност, въвличане на честотата, податливост на сугестия както и промяна в походката несъвместима с органична увреда. Останалият неврологичен статус, образните, ЕЕГ и кръвните изследвания бяха нормални. Психиатричната консултация разкри наличието на свръхценни хипохондрични фиксаци.

При пациент 2 се установиха неритмични бързи флексорни съкращения на аксиалната мускулатура фенотипно оприличими на проприоспинални миоклонии. Както движенията така и съпровождащата болка бяха с маркатна вариабилност и дистрактабилност. Неврологичния статус не разкри други белези за гръбначно-мозъчна увреда. Образните изследвания на глава, гръбнак, малък таз както и ЕЕГ бяха нормални. И тук психиатричната консултация показва данни за свръхценни хипохондрични идеи.

4 Заключение.

При представените пациенти приехме наличието на функционално двигателно нарушение. Поставянето на диагнозата изисква обстойни изследвания и освен изключване на органична неврологична увреда се базира на характерни позитивни белези за психогенно двигателно нарушение. Лечението е трудно и изисква мултидисциплинарен подход.

ОСНОВНА СЕСИЯ**ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРИ ПАЦИЕНТИТЕ С
ЕПИЛЕПСИЯ ПО ВРЕМЕ НА
COVID-19 ПАНДЕМИЯТА**Е. Витева^{1,2}¹ Медицински университет – Пловдив, Катедра по неврология² УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, Клиника по нервни болести

Въведение: Наложените в последно време глобални социални ограничения във връзка с разпространението на COVID-19 инфекцията безспорно повлияват диагностичния и терапевтичен процес при пациентите с хронични заболявания, вкл. с епилепсия.

Цел и методи: Целта на настоящата презентация е да обобщи литературните данни и собствен опит за влиянието на COVID-19 пандемията върху пациентите с епилепсия, свързани с нея диагностични и терапевтични предизвикателства и да фокусира вниманието върху оптимизиране на подхода към този контингент.

Резултати: Представени са различни аспекти на взаимовръзка между епилепсията и COVID-19 инфекцията: 1. Не е установен повишен риск за заразяване с COVID-19 или по-тежко протичане при пациенти с епилепсия; 2. Натрупват се все повече данни за епилептични пристъпи и/или епилептичен статус по време на COVID-19 инфекция, свързани с фебрилитет, хипоксия, метаболитни нарушения, енцефалит или енцефалопатия. Невролозите и болните с епилепсия се изправят пред различни диагностични и терапевтични предизвикателства, свързани с препоръчаните превантивни мерки, поддържане и подобряване на пристъпния контрол, осъществяването на изследвания и тяхната интерпретация, избор на антиепилептични медикаменти и антивирусни средства, предвид възможни лекарствени взаимо-

действия, нежелани лекарствени реакции, намалени доставки, както и пред трудности, породени от увеличено ниво на емоционален стрес, несигурност и влошена физическа форма. Те изискват прилагане на адекватни стратегии за предпазване от COVID-19 инфекция, поддържане на добър пристъпен контрол, отлагане на диагностични и терапевтични процедури при възможност, адекватно извършване на ЕЕГ изследванията и интерпретация на резултатите, минимизиране на риска от лекарствени взаимодействия, използване на възможностите на телемедицината за осъществяване на различни услуги, закупуване на изписаните медикаменти за по-дълъг период от време, поддържане на здравословен начин на живот, разпространяване на достоверна информация посредством надеждни източници.

Заключение: Разнообразните диагностични и терапевтични предизвикателства пред пациентите с епилепсия и невролозите по време на COVID-19 пандемията налагат прилагането на своевременно, адекватни и многоаспектни стратегии за справяне, както и индивидуален подход към всеки болен, с цел предотвратяване на усложнения.

**КЛИНИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОСТРИТЕ
МОЗЪЧНОСЪДОВИ НАРУШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С
КОРОНАВИРУСНА БОЛЕСТ 2019 (COVID-19)**

Д. Масларов, Д. Дренска

Клиника по нервни болести, Университетска Първа МБАЛ „Св. Йоан
Кръстител“ – София

Тежкят остър респираторен синдром коронавирус 2 (SARS-CoV-2) е нов РНК коронавирус, който причинява клинично разнообразни и специфични съдови компликации. Свързаните с инфекцията мозъчносъдови нарушения да се проявят

със световъртеж, главоболие, ТИА, остър исхемичен инсулт или мозъчен кръвоизлив.

Редица научни колективи съобщават, че тромбоемболичните усложнения, в резултат на механизмите на хиперкоагулация и ендотелна увреда, се установяват по-често при пациенти със SARS-CoV-2 инфекция. Други изследвания са съсредоточени върху момента на възникване на острия мозъчносъдов инцидент – преди появата на първоначалните симптоми, по време на разгърнатата клинична картина или през възстановителния период. Някои от наблюдаваните особености са обект на специален интерес – относително малкият брой случаи на интрацеребрални кръвоизливи при работна хипотеза за системна хиперцитокинемия и патологично повишение на артериалното налягане, високата честота на мозъчни инфаркти, етиологично определени с оклузия на съдове с широк диаметър, криптогенни инсулти и рецидивиращите ТИА.

Представя се и кратък преглед на т. нар. ваксина-индуцирана имунна тромботична тромбоцитопения, потенциалните странични ефекти и свързани състояния след ваксинация.

CLINICAL FEATURES OF ACUTE CEREBROVASCULAR DISORDERS ASSOCIATED WITH CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

D. Maslarov, D. Drenska

Neurology Clinic, University First MHAT „St. Joan Krastitel” – Sofia

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) is a novel single-stranded RNA virus with various and specific vascular complications. Cerebrovascular disorders, associated with Covid-19 infection are presented with dizziness, headache, TIA, acute ischemic stroke and intracerebral hemorrhage.

Many research teams reported that thromboembolic events as a result of hypercoagulation and endothelial injury occurred more frequently among patients infected with SARS-CoV-2. Other studies are focused on the timing of cerebrovascular accident – before the initial onset of symptoms, during the course of clinical manifestation of infection or through the recovery process. Some aspects are of particular interest – the relatively small number of cerebral hemorrhage and working hypothesis linking the systemic cytokine storm and increased blood pressure, a high prevalence of cryptogenic and large vessel occlusion stroke and recurrent TIAs.

We also present a brief review of literature of so called vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia, potential side effects and other related conditions following vaccination.

НАШЕТО ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ТРАВМАТИЧНА УВРЕДА НА PLEXUS BRACHIALIS ПРИ НОВОРОДЕНИ И ДЕЦА СЛЕД 2-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ

М. Кътева

УМБАЛ „Софиямед” – Отделение по ортопедия, травматология, хирургия на ръка и реконструктивна хирургия

Цел: Да представим алгоритъм на поведение при травматична увреда на plexus brachialis при новородени и деца над 2-годишна възраст.

Метод: При новородени с акушерска парализа – изчакавателно поведение до 5, 6-ти месец, като се следи поява на флексия в лакътната става. Ревизия с невролиза на plexus brachialis, нервни интерпонати (донори nn.surales, nn.saphenes) при руптура на трункуси и фасцикули. При увреда на plexus brachialis тип Erb-интерпонати+невротизация по Oberlin. При деца след 2-годишна възраст с акушерска парализа горен тип Erb-мус-

кулни транспозиции. При травматична авулзия на plexus brachialis-невротизации: n. accessorius към n. suprascapularis, n. phrenicus към n. musculocutaneus, nn. intercostales към n. medianus или към n. axillaris; контралатерален C7 към n. ulnaris, n. medianus.

Заклучение: При акушерска парализа съвременният метод на лечение е ревизия с реконструкция на прекъснатите нервни структури под микроскопско увеличение.

ДЪЛБОКА МОЗЪЧНА СТИМУЛАЦИЯ ПРИ 90 ПАЦИЕНТА С ПАРКИНСОНОВА БОЛЕСТ

Й. Миленова¹, К. Габровски¹, А. Карамешев¹, П. Каразапранов¹, М. Дамянова¹, Д. Стоянова¹, В. Каракастов¹, К. Минкин¹

¹ УМБАЛ „Св. Иван Рилски”

Цел и обект на изследването:

Дълбоката мозъчна стимулация представлява метод за повлияване на моторните симптоми на Паркинсонова болест чрез високочестотна стимулация и невромодуляция на подкоркови структури – най-често субталамично ядро. Цел на настоящото представяне е обобщение на резултатите след имплантацията на ДМС при първите 90 пациента с Паркинсонова болест.

Използвани методи:

В представянето са включени 90 пациента, изследвани и оперирани в УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, през периода 2013-2020 година. Предоперативната селекция беше осъществена от мултидисциплинарен екип, включващ неврохирурзи, невролози, невропсихолози и психиатри. Всички пациенти бяха оценени предоперативно използвайки DMS-UPDRS-III (включително Dopa test), невропсихологично тестване (MMSE, MOCA, Cerat, Rey, TMT, verbal fluency, Beck Depression Inventory), МРТ и консултация с психиатър. Електродите бяха имплантирани в субталамичните ядра, използвайки стереотаксична техника. Всички пациенти бяха проследени следоперативно.

Резултати:

Средна възраст при интервенцията беше 63,2 години (33-76 години), като продължителността на болестта беше средно 11,2 години (5-20 години). Л-Допа еквивалентната дневна доза (ЛЕДД) беше от 500 мг до 1400 мг. ДМС беше приложена като втори метод на избор при 9 пациенти с апоморфинови помпи и една пациентка с помпа с дуодопа. Допа тестът установи намаление на моторния сбор по UPDRS III в състояние ON спрямо състояние OFF с 30-70%. Постоперативно се постигна подобрене в моторния сбор при всички пациенти със средно 45%, както и намаляване на медикаментите със средно 40% на ЛЕДД. В серията от 90 пациенти не беше наблюдавано хирургично усложнение. Временна, постоперативна психоза беше наблюдавана при един пациент. В рамките на периода на проследяване (1-8 години) се проведеха 19 смени на пулсовия генератор.

Заклучение:

ДМС е метод с повече от 40-годишна история, който от 2013 г. успешно се прилага в България, като настоящото представяне доказва, че резултатите от нашия опит съвпадат с представените от водещите центрове в света.

ОПЕРАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТРАВМАТИЧНА УВРЕДА НА PLEXUS BRACHIALIS ПРИ ВЪЗРАСТНИ

М. Кътева

УМБАЛ „Софиямед” – Отделение по ортопедия, травматология, хирургия на ръка и реконструктивна хирургия

Цел: Да покажем съвременното ранно оперативное лечение

на травматична увреда на plexus brachialis при възрастни.

Метод: Ревизия по спешност с невролиза и реконструкция на руптурираните трункуси и фасцикули с нервни интерпонати (nn. surales, nn. saphenes). При горен тип увреда – невротизации: n. accessorius към n. suprascapularis, full length n. phrenicus към n. axillaris, модифициран Oberlin нервен трансфер. При тотален тип увреда на мишичния плексус-невротизации: n. accessorius към n. suprascapularis, full length n. phrenicus към n. musculocutaneus, nn. intercostales към n. medianus или към n. axillaris; контралатерален C7 към n. ulnaris, n. medianus.

Заклучение: Факторът за добър изход при лечение на травма на plexus brachialis е времето. Ранната ревизия-невролиза, нервни интерпонати, нервни трансфери е в основата на добрия функционален резултат.

НЕРВНИ ТРАНСФЕРИ ПРИ ВИСОКИ УВРЕДИ НА ПЕРИФЕРНИТЕ НЕРВИ

М. Кътева

УМБАЛ „Софиямед“ – Отделение по ортопедия, травматология, хирургия на ръка и реконструктивна хирургия

Цел: Да се представи най-съвременният високоспециализиран метод на селективни нервни трансфери при висока увреда на n. ulnaris, n. medianus, n. radialis, n. ischiadicus, n. femoralis, n. peroneus.

Метод: При висока увреда на n. ulnaris – селективен нервен трансфер n. interosseus anterior към двигателните фасцикули на n. ulnaris.

При висока увреда на n. medianus-интерпонати+нервен трансфер моторното клонче към m. ECRB към n. interosseus anterior.

При висока увреда на n. radialis-нервни интерпонати+селективен трансфер от mm. FDS, PL, FCR.

При висока увреда на n. ischiadicus-нервни интерпонати.

При висока увреда на n. femoralis нервен transfer – от n. obturatorius.

При висока увреда на n. peroneus-нервен трансфер от моторното клонче към m. gastrocnemius.

Заклучение: Микрохирургичният селективен нервен трансфер е доказан метод при оперативното лечение при високата увреда на периферните нерви.

ОСТРА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ С КОРЕМНА БОЛКА: КОГА ДА МИСЛИМ ЗА ПОРФИРИЯ?

доц. Анета Иванова

Ръководител Експертен център по наследствени метаболитни заболявания на черния дроб
УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, София

Острите чернодробни порфирии са група от четири наследствени метаболитни заболявания. В основата на всяка порфирия стои частичен дефицит на точно определен ензим от биосинтезата на хема, водещ до метаболитен блок и специфична за всяка от порфириите клинично-лабораторна находка. Обикновено пациентите с остри порфирии нямат клинични прояви през целия си живот, но когато синтезата на хем се активира от допълнителен ендогенен или екзогенен фактор като много лекарства, хормонални колебания, гладуване, стрес или инфекции, тогава настъпва свръхпроизводство на невротоксичните прекурсори аминокиселини (ДАЛК) и/или порфирилинови (ПБГ). Предполага се, че чрез кръвната плазма те достигат до вегетативните, периферните и централните нервни структури и

водят до развитие на генерализирана невропатия. Неврологичните прояви винаги се придружават и от други оплаквания. В началото те включват леки психични симптоми и силна коремна болка, често с гадене, повръщане и кърваво червена или тъмна урина. Състоянието е известно като остър порфиричен пристъп (ОПП). ОПП може да бъде животозастрашаващ, а клиничните признаци и симптоми често са разнородни и неспецифични. При две от острите порфирии се наблюдава допълнително и фотодерматоза под действието на слънчевото облъчване по кожата на откритите части на тялото (лицето, врата, шията, гърба на дланите и пръстите).

В презентацията ще се представи 31-годишна жена, която дойде в нашата болница поради силна и неясна коремна болка, мъчителна тахикардия и остра мускулна слабост, настъпила около седем дни по-късно. Тази комбинация от оплаквания, в допълнение към тъмната урина без еритроцити от анализа може да се отдаде на много причини, по-често срещани се в практиката. Острата порфирия е една от възможностите и диагнозата беше потвърдена.

В заключение при болен с неврологични прояви, комбинацията от периферна невропатия, енцефалопатия и коремна болка трябва да породят подозрение у клинициста за остра чернодробна порфирия.

GENU RECURVATUM СЛЕД ПРЕЖИВЯН МОЗЪЧЕН ИНЦИДЕНТ И ИЗБОР НА ОРТЕЗА – КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

М. Димитрова¹, Х. Цинигаров²

УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, Неврологично отделение

Въведение:

Genu recurvatum е състояние, при което колянната става е в хиперекстензия. Това е чест симптом след мозъчни инциденти. Състоянието често е съпроводено с редица последици. Пациентите изпитват затруднения в ходенето. Хиперекстензията в колянната става поражда нестабилност и нарушава равновесието на пациента, с което риска от падане се увеличава. Походката, освен нестабилна е неефективна и консумира повече енергия и усилия. Genu recurvatum може да бъде причина за поява на болкова симптоматика.

Причината за поява на genu recurvatum при мозъчни инциденти най-често се дължи на повишения мускулен тонус (спастичност). За лечението на това състояние често се налага предписването на ортезно средство. Поради локализацията на увредата логичен избор би бил колянна ортеза, която да попречи на колянната става да извършва движение в нежелани градуси на екстензия (именно хиперекстензия).

Цел: Целта е да се представи алтернативен избор на ортеза, а именно глезенна ортеза AFO (Ankle Foot Orthoses) и да се представи клиничен случай на пациент, лекуван по този начин.

Материали и методи:

Представя се пациент на 60 години с преживян исхемичен мозъчен инсулт в басейна на ЛСМА, лекуван в Отделение по нервни болести на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, при който се наблюдава Genu recurvatum, установен на контролния преглед. Пациентът е заснет във видеоклип, извършвайки дейността ходене с и без ортезата на глезенна става. Постигна се подобрене в стабилността и овладяване на болковия синдром, което подобри рехабилитацията впоследствие.

Изводи:

Пациентът развива genu recurvatum вследствие спастичност. AFO (глезенна ортеза) има показание при Genu recurvatum след преживян мозъчен инцидент.

СЕСТРИНСКА СЕСИЯ: ДОКЛАДИ

ЗАЩИТА НА СПЕЦИАЛИСТИТЕ ПО ЗДРАВНИ ГРИЖИ В НЕВРОЛОГИЧНА КЛИНИКА В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ. ДОБРИ ПРАКТИКИ

И. Христова, М. Маринова, Б. Садарзанска-Терзиева, М. Владимирова,
Д. Станимиров, Е. Венелинова, В. Любенова, Н. Гъбова, И. Стоилова

¹ УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен

² Катедра Клинични и медико-биологични науки, МУ – София,
Филиал „Проф. д-р Ив. Митев“ – Враца

Цел: Проучването има за цел да представи създаването на подходящи мерки, добри практики и оценка на риска за специалистите по здравни грижи в Неврологична клиника/кабинет в условията на пандемия.

Резултати: Установено е, че защитата на специалистите по здравни грижи, работещи в Неврологична клиника/кабинет е чрез използването на лични предпазни средства и организиране на работния процес така, че да се сведе до минимум контаминирането им. Добрите практики се изразяват в обучение и инструктаж на специалистите по здравни грижи, създаване на алгоритми, СОП, указания, ограничаване на броя на работещите, въвеждане на строги хигиенно-дезинфекционни мероприятия и др. Те допринасят за подобряване противоепидемичния режим и защитата на медицинските специалисти.

Заклучение: Създаването и спазването на противоепидемични мерки в условията на пандемията от Covid-19, дисциплинатата и самосъзнанието на повечето специалисти по здравни грижи при полагане на грижи за пациентите с неврологични заболявания успяха да ги запазят.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА КИНЕЗИТЕРАПИЯТА И ОРТЕЗНИТЕ СРЕДСТВА В ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ПОДХОД ПРИ ПАЦИЕНТИ С ПРОГРЕСИВНА МУСКУЛНА ДИСТРОФИЯ ТИП ДЮШЕН

Таня Димитрова^{1,2}, Т. Чамова¹, И. Търнев^{1,3}

¹ Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“

² Югозападен университет „Неофит Рилски“ – гр. Благоевград

³ Нов български университет – гр. София

Прогресивната мускулна дистрофия тип Дюшен (ДМД) е генетично заболяване, проявяващо се клинично с бавно прогресираща мускулна слабост до тежка инвалидизация.

Съвременния терапевтичен подход на лечение на пациентите с ДМД е основан на кортикостероидната, молекулярно базираната терапия в съчетание с методите и средствата на кинезинтерерапията дава възможност за промяна хода на заболяването и подобряване функционалното състояние на пациентите.

Доказано е, че ранната диагностика и прилагане на кинезитерапия на всеки етап от развитието на заболяването спомага за забавяне на прогресивната мускулна слабост и развитието на вторични усложнения, включително мускулни контрактури и дългосрочни деформации.

Глезен-стъпало ортезите (AFOs) са препоръчано средство, целящо запазване ефекта от разтягането на стегнатата мускулатура в амбулаторния етап на заболяването, в който основен акцент имат активната кинезитерапия и упражненията за разтягане. Прилагани като нощни ортези в късния амбулаторен

етап спомагат за ранното функционално позициониране, предотвратявайки инверсията и екваторарусната позиция на глезенната става и намаляващи честотата на паданията през деня.

Напредването на мускулната слабост, ограничаване ефекта от упражненията за разтягане, подпомагането и запазването на силно затруднената самостоятелната походка налага употребата на KAFOs в късния амбулаторен и ранния неамбулаторен етап на заболяването. Индивидуално изработените, правилно позиционирани и подравнени ортезите спомагат за намаляване на ефекта на претоварване на по-тежко засегнатите проксимални мускулни групи. Приспособени към всички налични контрактури, позволяват изнасянето на преден център на масата, за баланс върху основата при слаби екстензори на тазобедрените стави. Подпомагането на дейностите от ежедневието и запазване на стоещ с опора в неамбулаторния етап на заболяването се подпомага от специално адаптирани помощни средства, като вертикализатори и инвалидни колички.

Провеждането на адекватна кинезитерапия подпомогната от правилния и точен избор на ортези и помощни средства може да удължи амбулаторната фаза и да подобри качеството на живот и функционалното състояние на пациентите в неамбулаторната фаза.

СЕСТРИНСКИ ГРИЖИ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА МЕНИНГИТ

А. Велчева¹, Т. Митрова², М. Малинова³, И. Енчева⁴

УМБАЛСМ „Н. И. ПИРОГОВ“, Неврологично отделение

Въведение: Менингитът е възпалително заболяване на централната нервна система. Най-честите симптоми биват главоболие, болка и стягане във врата, дразнене от шум и светлина. Болничното лечение на тези пациенти нерядко е продължително. Грижите и следенето на хемодинамичните показатели са от особено значение за изхода на заболяването. В почти 30% от случаите на менингит, болните остават с трайни неврологични нарушения и обучението от специалистите по здравни грижи, е съществено важно.

Цел: Да се анализира ролята и мястото на медицинската сестра в лечението на пациенти с менингит.

Материали и методи: Документален метод – анализ на литературни източници и нормативни документи, както и практически наблюдения.

Резултати: Медицинските сестри имат съществена роля в болничната грижа на пациентите от менингит. Участието им започва при провеждане на диагностичните тестове с асистирание на лекаря при лумбална пункция и изолиране на пациента, когато е необходимо. Лечебните мероприятия включват започване на антибиотична терапия след правилно направена скарификационна проба, хранене на болния, провеждане на общи грижи за пациентите.

Заклучение: Дейността на медицинската сестра е отговорна и неизменна. Благодарение на своите умения, тя трябва да подпомага пациента да приеме заболяването, да му разясни правилния двигателен и хранителен режим и да до го подкрепи да бъде самостоятелен в своите ежедневни дейности.

Ключови думи: менингит, медицинска сестра, адаптация, обучение, здравни грижи

**ПЕРИФЕРЕН ВЕНОЗЕН ИЗТОЧНИК –
ОПРЕДЕЛЕНИЕ, РАЗМЕРИ, ПОКАЗАНИЯ,
ПОСТАВЯНЕ, УСЛОЖНЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЕ НА
МЕДИЦИНСКАТА СЕСТРА.
ОСОБЕНОСТИ ПРИ НЕВРОЛОГИЧНИ СЛУЧАИ**

Оля Шипарова, Илияна Енчева

Отделение по нервни болести, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

Въведение: Периферният венозен източник представлява пластмасова канюла за еднократна употреба, която е стерилна и апиригенна, съхранява се на стайна температура и не бива да се използва по-дълго от 24 часа (max 48-72 ч.). От изключително значение е техниката на поставяне на венозния път, като и обслужването му с оглед профилактика на възможни усложнения.

Цел: Да се опишат техниката на поставяне на периферен венозен източник, правилата за неговото отстраняване и своевременно замяна с оглед избягване възникването на усложнения, като се вземат под внимание спецификите при неврологични пациенти (по-често използвани медикаменти в неврологията и особености на заболяванията), да се анализира значението на мястото на поставяне на периферен венозен път, както и габарита на източника.

Материали и методи: Извършено е разглеждане и обобщаване на препоръките за поставяне и поведение при периферен венозен източник. Разгледани са някои особености при венозно въвеждане на медикаменти, използвани в неврологията.

Резултати: Разгледаните източници насочват, че има значение времето, за което се използва източника, рисковете от усложнение са значително по-високи при поставянето му на места с експозиция на облекло. За извършване на контрастни образни изследвания трябва да се извърши правилна подготовка. Абокатът трябва да бъде съобразен със скоростта на инжектиране на контраста, обсъдено с рентгеновите лаборанти, абокат 22 G за скорости на инжектиране на контраста до 1,5 мл/сек. Подготовката е изключително важна, поради риска от екстравазати от съдовете. Прилагането на вазопресорни медикаменти през периферния венозен източник трябва да е с внимание, поради риска от спазъм, а на Кордарон трябва да бъде в подходящо разреждане, поради риск от флебити. Приложението на интравенозен имуноглобулин трябва да стане след подготовка на медикамента, същото се отнася и хуман албумин, които се въвеждат по протокол за апликация на биологични продукти. Протоколът за приложение на тъканен плазминоген активатор налага поставяне на два периферни венозни източника.

Заклучение: Усложненията при проблемно обслужване на периферния венозен източник са тежки: неинфекциозни (травма, хематом, тромбоза, въздушна емболия, инфилтрация, тромбофлебит) и инфекциозни (инфекция на мястото на въвеждане, инфекция по хода на съда, инфекция, разпространяваща се по кръвен път, ендокардит). Доброто познаване на използваните медикаменти и спазването на добра техника спомагат за тяхното профилактиране.

**НЕВРОРЕХАБИЛИТАЦИОННИ ПОДХОДИ ПРИ
НЕВРОЛОГИЧНИ УСЛОЖНЕНИЯ В РЕЗУЛТАТ НА
COVID-19 ИНФЕКЦИЯ**

Е. Милушев, Е. Минчева, Д. Бецинска

МБАЛНП „Св. Наум“, гр. София

Натрупаният клиничен опит в световен мащаб през изминалата вече година и половина от появата на COVID-19 ни показва, че голям процент от преболедувалите са с остатъчна симптоматика от страна на дихателната, опорно-двигателната, сърдечно-съдовата, нервната и други системи.

Предизвикателствата пред Неврорехабилитацията са големи и са насочени към повлияване на появяващи се в резултат на заболяването неврологични усложнения в различните фази на заболяването, засягайки както централната, така и периферната

нервна система – преходна хипосмия до аносмия, енцефалопатия, енцефаломиелит, мозъчносъдови усложнения при възрастни, исхемичен инсулт, невромускулни заболявания и др.

Целите на неврорехабилитацията са разнородни и са насочени към противодействие на нервно-мускулното декондициониране, възстановяване на когнитивния и емоционален статус, профилактиране на инвалидизацията и подобряване качеството на живот.

Терапевтичните средства включват кинезитерапия, преформиранни и непреформиранни физикални фактори. Правилната преценка на рехабилитационния потенциал на пациента, правилния избор на прилаганите лечебни фактори и точното им дозиране са предпоставка за добър изход от лечението.

ПОСТЕР

**ПРИЛОЖЕНИЕ НА БОТУЛИНОВ ТОКСИН /БТ/ В
НЕВРОЛОГИЯТА. РОЛЯ НА СПЕЦИАЛИСТА ПО
ЗДРАВНИ ГРИЖИ**

ст. м. с. Елена Минчева, д-р Диана Бецинска

МБАЛНП „Св. Наум“, София

Ботулиновият токсин е продукт на анаеробен грам-отр.(-) микроорганизъм *Clostridium botulinum* и представлява невротоксин с голям леталитет. За лечебна цел се използва свойството му да блокира ацетилхолина в невромускулния синапс. БТ инхибира освобождаването на ацетилхолин – невротрансмитер, отговорен за активацията на на мускулните контракции. След поставянето му в мускула токсинът навлиза в пресинаптичния терминал чрез ендодитоза, взаимодейства с вътреклетъчни протеини и инхибира освобождаването на АХ от пресинаптичния везикул. Тази химична денервация води до парализа на напречнонабръдените мускули, която достига максимална концентрация около две седмици след апликацията. Този ефект трае приблизително 3 месеца.

Индикации за приложение на БТ:

1. Блефароспазм
2. Спастичен тортиколис
3. Хронична мигрена
4. Всички форми на дистония
5. Мускулна спастичност

Фактори за правилното дозиране на БТ:

1. Тежестта и степента на хронифициране на заболяването;
2. Броя и големината на засегнатите мускули
3. Провеждането на успоредна медикаментозна терапия (бензодиазепини, миорелаксанти, антихолинергични медикаменти, допаминергични и антидопаминергични медикаменти).

Контраиндикации за приложение на БТ – Няма абсолютни противопоказания за прилагане на БТ. Относително такива индикации са: наличие на инфекция в областта на апликирането, при пациенти с миастеноподобни симптоми, при пациенти с ЛАС, след прекаран полиомиелит, употреба на аминокозициди, бременност и лактация.

Начин на прилагане на БТ.

БТ се инжектира директно в мускула под ехографски контрол или ЕМГ-контрол. повлияващите се дистонии. Инжектирането на БТ в *m. masseter ili m. temporalis*, води до облекчаване на дизартрията и дъвкателните нарушения.

Специалиста по здравни грижи има съществена роля в приложението на БТ, разделена в четири компонента:

1. Подготовка
2. Регистрация
3. Асистенция
4. Контрол

Бъдещите предизвикателства пред лечението с БТ:

1. Постигане на по-продължителен ефект от манипулацията.
2. Повече обучени такива за оптимално използване на метода в практиката;
3. Създаването на регистър на пациентите лекувани с ботулинов токсин.

ИНДЕКСИ

Drenska, D.	48	Дамянова, М.	48
Maslarov, D.	48	Дановска, М.	17, 20, 25, 28, 34
Авджиева, Д.	34	Денева, Д.	22, 30, 34, 36
Александрова, И.	22, 23, 29, 30, 31, 34, 36, 42	Димитров, Г.	17, 25, 34
Алиоски, Н.	16	Димитров, И.	46
Ангелов, М.	45	Димитрова, К.	23, 28
Ангелов, Т.	36	Димитрова, М.	20, 22, 23, 24, 25, 28, 45, 49
Андонова, С.	13, 14, 15, 40	Димитрова, Т.	50
Андреев, Г.	16	Димова, И.	29, 34
Асенов, О.	35	Добриков, Р.	16
Асенов, Ц.	47	Дренска, Д.	47
Асенова, А.	23, 29, 30, 31, 34, 42	Дренска, Р.	23
Атанасова, С.	46	Емилов-Цалта, М.	14, 15
Балтова, И.	45	Енчева, И.	50, 51
Бенишев, Б.	22	Златарева, Д.	36
Бецинска, Д.	51	Златарева, Е.	31, 37
Благоева, С.	35	Иванов, И.	29
Богданов, Вл.	43	Иванова, А.	49
Богданова, Д.	37, 47	Иванова, М.	47
Богданова, Св.	22	Иванова, Н.	29, 34
Божинова, В.	22, 23, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 37, 42	Иванова, С.	37
Бургазлиева, О.	37	Иванова, Св.	16
Василев, В.	25	Игнатова, В.	16, 31, 41
Василева, В.	20, 28	Илиев, Д.	24, 25
Василева, З.	45	Илиева, П.	37
Велинов, Н.	28	Йорданова, А.	29, 35
Велчева, А.	50	Кадии, И.	23
Венелинова, Е.	50	Калайджиев, Н.	47
Витева, Е.	45, 47	Калпачка, Д.	15, 22
Владиминова, М.	50	Калпачки, Р.	15, 22
Вучкова, Б.	25, 28	Калчева, М.	30
Вълкова, М.	45	Каменарова, К.	29, 34
Габровски, К.	48	Каменова, Н.	37
Габровски, Н.	28	Капрелян, А.	15, 46
Гелев, В.	16	Карабинов, В.	17, 43, 46
Генев, Е.	31	Каразапрянов, П.	48
Георгиев, Г. П.	46	Каракостов, В.	48
Георгиев, К.	13, 40	Карамешев, А.	48
Георгиев, Кр.	14, 15	Кастрева, К.	30
Георгиева-Христова, Д.	13, 14, 15, 40	Ковачева, Р.	30
Гергелчева, В.	45	Колева, М.	23, 28, 30, 36, 37, 42
Господинова, М.	35	Колева, Цв.	23, 24, 28, 45
Грънчарова, Я.	23, 28	Костов, К.	21
Гъбова, Н.	50	Кунчев, Т.	45
		Кънева, Р.	29, 34

Кътева, М.	48, 49	Самуел, Дж.	25
Любенова, В.	50	Симеонов, Н.	20, 28
Лютфи, Е.	15	Симеонова, А.	20, 23, 41, 42
Малинова, М.	50	Славкова, Е.	30, 34, 36
Маринова-Трифенова, Д.	17, 25	Стайков, Ив.	16, 20, 21, 23, 40, 41, 42
Маринова, В.	16, 17, 43	Станимиров, Д.	50
Маринова, Д.	25, 34	Стефанова, В.	22, 23
Маринова, М.	50	Стоев, П.	25
Масларов, Д.	47	Стоилова, И.	50
Миланов, Ив.	37, 47	Стоянов, Ив.	16, 20, 41
Миленова, Й.	48	Стоянов, Р.	20
Милков, Б.	16, 17, 43	Стоянова, Д.	48
Милушев, Е.	51	Стоянова, Цв.	46
Минкин, К.	48	Танчева, М.	30
Минчева, Е.	51	Терзиева, Д.	45
Митев, В.	29	Тодоров, В.	47
Митева, Й.	46	Тодоров, И.	21
Митрова, Т.	50	Тодоров, Т.	29, 35, 36, 37
Михайлова, Е.	42	Тодорова, А.	29, 35, 36, 37
Михнев, Н.	16, 20, 21, 40, 41	Тодорова, Й.	20, 28
Михов, М.	20	Тодорова, М.	16
Михова, К.	29	Томов, В.	22, 23, 30, 34
Младенов, Н.	16, 42	Топалов, Н.	31, 34, 37, 42
Обрешкова, Тр.	34	Търнев, И.	29, 30, 35, 36, 50
Овчарова, Е.	17	Фучиджиева, Р.	14
Орманджиев, С.	36	Хараланов, Л.	16, 17, 31, 41, 43, 46
Осман, С.	46	Христова, И.	50
Павлова, З.	36	Христова, Н.	37
Пачева, И.	29	Цакова, Д.	43
Пекова, К.	47	Цалта-Младенов, М.	13, 40
Пенков, М.	28	Цветанов, П.	24
Переновска, П.	30	Цветанов, Ю.	45
Петкова, И.	24	Цинигаров, Х.	49
Петкова, Н.	17, 43	Цолова, Е.	45
Петрова, Т.	23	Чамова, Т.	29, 30, 35, 36, 50
Пиронева, М.	21	Чобанов, К.	30
Попески, П.	16	Чолакова, М.	21, 40, 41
Попова, М.	20, 25	Чорбаджиева, Е.	31
Резашка, Л.	34	Шипарова, О.	51
Родопска, Е.	23, 30, 31, 42	Шокова, А.	31
Садарзанска-Терзиева, Б.	24, 50	Шопова, С.	31
Сакеларова, Т.	15, 22	Янакиева, М.	20, 28

Nergolin[®]

Nicergoline 10 mg x 30 tabl.
Nicergoline 10 mg x 90 tabl.

Класиката
е Модерна

Отпуска се по лекарско предписание.

КХП Нерголин 14.12.2020

За повече информация

Тева Фарма ЕАД

ул. Люба Величкова № 9

гр. София 1407, България

Тел.: +359 (2) 489 95 85

Факс: +359 (2) 489 95 86

IAL: 6181/08.02.2021

CNS-BG-00032

teva

Живот с бурята на
пристъпно-ремитентна МС

Укроти бурята с Aubagio, разчитайки
на доказана ефикасност и безопасност.^{1-5*}

Веднъж дневно

AUBAGIO[®]
(teriflunomide) 14 mg
tablets

За повече информация за AUBAGIO[®],
моля прочетете пълната Кратка
характеристика на продукта.

AUBAGIO[®] е перорална терапия за ПРМС веднъж дневно, която значително и последователно намалява честота на пристъпите, прогресията на инвалидността и МРТ активността. Терапията обикновено има добра поносимост, при сходна обща честота на нежелани събития, наблюдавана при пациенти, лекувани с AUBAGIO[®] и при пациенти, лекувани с плацебо.¹⁻⁵

1. KXП на Aubagio 2. O'Connor P, Wolinsky JS, Confavreux C, et al; for the TEMSO Trial Group. Randomized trial of oral teriflunomide for relapsing multiple sclerosis. N Engl J Med. 2011; 365(14):1293-1303. 3. Confavreux C, O'Connor P, Comi G, et al; for the TOWER Trial Group. Oral teriflunomide for patients with relapsing multiple sclerosis (TOWER): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet Neurol. 2014; 13(3):247-256. 4. O'Connor P, Comi G, Freedman MS, et al; for the Teriflunomide Multiple Sclerosis Oral (TEMSO) Trial Group and the MRI-AC in Houston, Texas. Long-term safety and efficacy of teriflunomide: nine-year follow-up of the randomized TEMSO study. Neurology. 2016; 86(10):920-930. 5. Comi G, Freedman MS, Kappos L, et al. Pooled safety and tolerability data from four placebo-controlled teriflunomide studies and extensions. Mult Scler Relat Disord. 2016; 5:97-104

Номер на разрешението за употреба: EU/1/13/838/

Дата на първо разрешаване: 26 август 2013 г.

Дата на последно подновяване: 28 май 2018 г.

Дата на последно одобрена КХП: 26 юли 2021 г.

Лекарствен продукт по лекарско предписание.

Преди да предприемете лекарствения продукт, моля, запознайте се с пълния текст на КХП.

Подробна информация за този лекарствен продукт е предоставена на уебсайта на Европейската агенция по лекарствата https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/aubagio-epar-product-information_bg.pdf

За повече информация: „Санofi България“ ЕООД, гр. София 1784, бул. „Цариградско шосе“ 90, Офис сграда Капитал Форт, тяло А, етаж 10, България,

Тел: 02/ 970 53 00, Факс: 02/ 970 53 33,

e-mail: bg-medical-info@sanofi.com

ПРИЗИВ ЗА СЪОБЩАВАНЕ НА НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно.

Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт.

От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция за този лекарствен продукт чрез национална система за съобщаване в:

Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ)

ул. Дамян Груев № 8

1303, гр. София,

Р. България

Тел.: +359 2 8903 417

Факс: +359 2 8903 434

e-mail: bda@bda.bg

www.bda.bg/Формуляр за съобщаване на нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

МАТ-BG-2100235-1.0-08/2021 ИАЛ-41797/31-08-2021

SANOFI GENZYME